

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Force et faiblesses du P.C. Anglais</i>	1	<i>Pologne : Avant le procès de Gomulka-Spychalski</i>	21
<i>Variations et constantes des méthodes de soviétisation de l'Etat</i>	4	<i>Comment on doit enseigner aux enfants polonais l'histoire de leur pays</i>	23
<i>Un Evêque martyr en Subcarpathie</i>	9	<i>Roumanie : L'affaire Slansky vue de Bucarest</i>	25
<i>L'U.R.S.S. et l'Islam : Tension en Asie centrale soviétique</i>	10	<i>Bulgarie : Le nouveau Code du Travail</i>	26
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	14		
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE			
<i>Allemagne orientale : Rappel à l'ordre de hauts dignitaires communistes</i>	16	LE COMMUNISME EN ASIE	
<i>Tchécoslovaquie : Les deux faces du communisme</i>	18	<i>Proche-Orient : Indices de l'activité communiste en Egypte</i>	29
<i>Le P. C. et les communistes se sont-ils acquittés de leurs tâches ? Non, répondent les dirigeants tchèques</i>	19	<i>Japon : Ingérences soviétiques dans les affaires intérieures</i>	31
<i>Hongrie : Questions à M. le Pasteur Roser</i>	21	LA VIE EN U.R.S.S.	
		<i>Les tribulations des consommateurs</i> ..	32

SUPPLEMENT : 150.000 JUIFS POLONAIS ONT TÊMOIGNE SUR L'U.R.S.S., par JACQUES PAT. L'ÉPURATION EN TCHÉCOSLOVAQUIE ET L'ANTISEMITISME.

Force et faiblesses du P.C. Anglais

Le Parti communiste anglais peut être considéré comme un des anneaux les plus faibles de la chaîne kominformiste.

Ce fait tient sans doute aux difficultés d'implanter un communisme marqué du sceau de Moscou, étroitement lié à ses volte-face politiques, dans un pays où le socialisme a toujours possédé des caractéristiques profondément anglaises et insulaires.

Dès l'origine, Lénine avait donné aux dirigeants anglais une triple consigne : utiliser le Parlement, s'infiltrer dans les syndicats, s'affilier au parti travailliste.

Le P. C. anglais n'a jamais pu remporter de victoires parlementaires un peu sérieuses. Pendant plus de vingt ans, il sollicita sans répit son affiliation au mouvement travailliste, demande qui fut régulièrement repoussée, et d'une façon définitive en 1946, puisque le Labour Party modifia cette année-là ses statuts de telle sorte qu'il lui est maintenant impossible d'accepter le P.C. dans son sein.

Du côté des Trade Unions, le P. C. fut plus heureux. Son succès fut favorisé tour à tour par le chômage endémique au lendemain de la guerre,

la grève générale de 1926 et par la campagne anti-fasciste au moment de l'affaire d' Abyssinie, puis de la guerre civile d'Espagne. C'est au cours de cette période que le P.C. réussit à rompre partiellement son isolement en faisant alliance avec l'*Indépendant Labour Party* et avec la *Ligue Socialiste* constituée par Sir Stafford Cripps.

Ses effectifs étaient, en 1926, de 10.000 membres et groupaient 17.756 personnes en 1939.

La déclaration de guerre fut un coup fatal. Le P.C., après les hésitations de son leader Pollitt, adopta les consignes défaitistes de Moscou et se plaça ainsi au ban de la nation. Le *Daily Worker*, organe du parti, fut interdit. Lorsque l'U.R.S.S. entra en guerre, le P.C. connu toutefois un regain de faveur qui lui permit de compter 47.500 adhérents en 1944. Ce chiffre constitue, jusqu'à présent l'apogée de ses succès.

Actuellement, le nombre des adhérents oscille autour de 40.000, ce qui marque un recul appréciable. Recul sensible aux élections de février 1950, puisque le parti qui avait présenté 100 candidats n'a eu aucun élu, avec au total 91.812 voix, alors qu'il détenait 2 sièges depuis les élections de 1945.

Il apparaît donc que le P.C. anglais est une petite minorité qui a complètement échoué dans son objectif principal : devenir un parti de masse. Toutefois, son influence ne doit pas être uniquement mesurée au nombre de ses adhérents, ainsi que nous le verrons plus loin.

La direction du parti

Nous passerons brièvement en revue les hommes de tête du P.C. britannique. Le principal leader est officiellement Harry Pollitt, ancien ouvrier chaudronnier. Mais Pollitt ne bénéficie sans doute pas de la confiance sans réserve de Moscou. Il a en effet, au moins une fois, dévié de la ligne, et cet écart s'est produit à un moment particulièrement décisif lors de la guerre de 1939. Le Comité exécutif commença en effet par saluer la décision du gouvernement britannique de déclarer la guerre à Hitler. L'arrivée de l'envoyé spécial de Moscou remit les choses au point et, docilement, le Comité exécutif rédigea une nouvelle déclaration, désavouant le manifeste précédent : la guerre désormais était bien une guerre impérialiste. Mais Pollitt et Campbell refusèrent d'abord de s'incliner et il fallut un certain temps pour que le premier reconnaisse son erreur et signe son *mea culpa*.

Récemment, Pollitt a de nouveau avoué ses torts au lendemain des élections, procéda classiquement en cas d'échec.

Gallacher, ancien député, n'est pas davantage l'homme de la situation. Ses amis disent de lui : « Chez Gallacher, c'est la tête qui ne va pas ».

Le véritable homme de confiance est Palme Dutt (né en Angleterre mais de parents hindous) qui opère dans la coulisse. La force de Dutt réside dans ses interventions lors des réunions exécutives du *Daily Worker* et au sein du Bureau politique.

Sur son rôle, nous possédons le témoignage de première main du communiste anglais dissident Hyde :

« Le bureau des rédacteurs en chef autour duquel on a fait tant de publicité (et dont le professeur J.B.S. Haldane a démissionné il y a plus d'un an) ne compte, bien entendu, pour rien ; c'est une organisation fantoche qui n'a aucun pouvoir ni dans le domaine administratif ni dans l'élaboration de la politique. C'est aux réunions exécutives des rédacteurs que l'on élabore la politique... Si elle (la discussion) se déroulait selon la ligne voulue, Dutt restait silencieux et

le rédacteur en chef résumait les conclusions. Si elle se terminait en dehors de la ligne, Dutt, intervenant, précisait ce que devait être la politique, et la discussion était close aussitôt.

« La position de Dutt au sein du Bureau politique est tout aussi forte. Il préfère rester dans la coulisse (il est président-adjoint) et il n'a occupé une place de premier rang que lorsqu'il s'est avancé pour prendre celle de Pollitt, lors de la déviation de celui-ci pendant la guerre. »

Dans le groupe dirigeant, une défection importante vient d'être enregistrée avec le départ du professeur J.B.S. Haldane. Ce biologiste célèbre n'a pu décidément « avaler » l'affaire Lysenko. Mais son abandon doit être considéré davantage comme une perte de prestige que comme la perte d'un chef politique. Haldane ne jouait pratiquement aucun rôle effectif. Ses démêlés avec les dirigeants du parti étaient connus, ainsi que ses menaces régulières de démission. Il est difficile, par contre, de mesurer les répercussions de cette démission dans les milieux sympathisants.

L'action dans les syndicats

Si le P.C. anglais a, jusqu'à présent, subi un double échec, n'ayant jamais réussi à prendre pied dans la forteresse travailliste ni à devenir un parti de masse, il peut en revanche se flatter d'avoir obtenu des gains appréciables dans le domaine de l'action syndicale. Cette réussite relative donne la mesure du P.C. anglais qui apparaît sous son véritable aspect d'organisation peu nombreuse, dont l'influence n'est pas conditionnée par le nombre des adhérents mais par la conquête des postes clés.

La force du parti repose en effet sur le dévouement et l'action de quelques milliers de membres dont beaucoup ont des situations importantes dans l'industrie et le mouvement syndical.

Les documents publiés lors du dernier congrès donnent une bonne idée de la force relative des différentes branches de l'industrie britannique. Voici les occupations de 312 délégués sur 415 lors du dernier congrès du P. C. :

Industrie mécanique 82 ; bâtiment 32 ; employés 24 ; chemins de fer 18 ; textiles 6 ; imprimerie 6 ; industrie chimique 5 ; agriculture 3 ; fer, acier et étain 3 ; ameublement 3 ; P.T.T. 3 ; production de moyens de transports 3 ; chaussures 2 ; dessinateurs 2 ; services civils 1 ; po-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

terie 1 ; boulangerie 1 ; ménagères 27 ; commerces variés 11 ; indépendants 3.

La répartition géographique des communistes correspond à la répartition des mines de charbon et des usines, — à deux exceptions près : Londres, où se trouve concentré un nombre important de cellules communistes, et la région industrielle et minière autour de Newcastle-upon-Tyne, qui compte au contraire relativement peu de communistes.

C'est à la fin de la guerre que le P. C. britannique engagea la lutte pour assurer à ses membres des positions-clés dans les syndicats. Sur ce plan, des succès importants furent enregistrés, bien que la grande majorité des trade-unionistes ne soit pas communistes.

Ce succès a deux causes :

1° Beaucoup de ces communistes étaient des ouvriers très qualifiés et de très bons organisateurs. Leur élection à des postes responsables peut donc s'expliquer par des qualités techniques.

2° Beaucoup de trade-unionistes négligeaient d'assister aux réunions syndicales où les dirigeants furent élus. Ici, comme en d'autres pays, l'abstentionnisme a fait, une fois de plus, le jeu des communistes. C'est ainsi qu'aux élections de 1949, pour nommer les trois principaux dirigeants d'une grande fédération, il n'y eut que 8,5 % de votants sur 828.000 membres. Dans une autre fédération, seuls 14 % des membres prirent part au vote sur la question d'une importante réforme du règlement.

On aboutit donc à ce paradoxe qu'une infime minorité de trade-unionistes adhère au P.C. mais que souvent les secrétaires de fédérations ou les présidents sont membres du parti. Une trentaine de communistes environ occupent ainsi dans les syndicats des postes importants secondés par 200 délégués d'usines.

De puis, les trade-unions ont pris des mesures pour améliorer l'assiduité aux réunions et plusieurs communistes ont cessé d'avoir des positions officielles dans le mouvement.

Les communistes contre-attaquent en essayant de miner l'autorité des principaux chefs syndicaux. C'est-à-dire qu'ils tirent argument de tout pour opposer la base aux dirigeants. Sous cet angle, ils soutiennent la campagne pour la participation des ouvriers à la direction, particulièrement dans les entreprises nationalisées. Ils soutiennent également ceux qui réclament la suppression des versements d'intérêts aux possesseurs d'actions de compensation dans les industries nationalisées. Les dirigeants syndicalistes sont peu nombreux à défendre cette opinion car la plus grande partie des revenus des syndicats provient de placements heureux mais cette thèse rencontre un certain succès chez les masses.

Action chez les dockers

Le P.C. a conquis des positions importantes, en particulier chez les dockers. Pourtant, cette corporation constituait un cercle très fermé. En effet, en Angleterre, le travail dans les docks est presque un bien de famille que les pères transmettent à leurs fils. Etant donné qu'il était presque impossible de faire embaucher des membres du parti dans les docks, le P. C. prit la résolution de les recruter sur place en multipliant les meetings à proximité des docks et en exploitant la situation politique locale.

Le succès a été complet dans les plus petites corporations des dockers de Londres : dans la fédération des arrimeurs et des dockers, dans la fédération des bateliers, des déchargeurs, des remorqueurs et des marinières. Ce sont maintenant des membres du parti qui les dirigent (c'est

le cas chez les arrimeurs et les débardeurs) ou qui y détiennent des positions très fortes. A travers ces corporations, c'est l'ensemble de la fédération des dockers qui subit largement l'influence communiste.

Par le canal des travailleurs des ports, les communistes mènent la lutte contre les chefs de la fédération générale des transports et des docks.

Ceux-ci, en effet, ne sont pas élus mais nommés par la fédération et sont tenus de respecter la politique générale définie dans les congrès des trade-unions et qui ne concorde pas toujours avec celle des dockers. Tandis que les chefs des fédérations des métiers (arrimeurs, marinières, etc.) ne sont pas nommés mais élus pour trois ans par les membres de leur corporation. C'est pourquoi les communistes, à qui la démagogie est familière, ne manquent pas d'avoir une sérieuse influence sur les dockers de la fédération générale et ils poursuivent comme objectif la création d'une fédération unique des dockers dont ils possèderaient le contrôle.

Le Mouvement de la Paix

Pour importante qu'elle soit, l'action dans les milieux syndicaux a cédé le pas dernièrement, dans l'esprit des dirigeants communistes, à la campagne pour la paix. Il faut voir là le résultat des consignes du Kominform. Cette campagne a débuté par l'appel de Stockholm, qui eut au début un certain succès mais qui fut « contrée » avec vigueur en 1950 par l'*Economic League*, qui dénonça, à l'aide de 3 millions de tracts et de centaines de lettres aux journaux de province, les véritables intentions des communistes.

Les Eglises et finalement le Premier Ministre à la Radio prirent également position contre le Mouvement de la Paix.

Bien que les communistes se soient vantés d'avoir collecté 1.250.000 signatures, la contre-offensive eut pour résultat de faire accepter sans discussion la décision de fermer les ports à certains délégués du congrès de Sheffield qui finalement fut pour le P. C. anglais — qui en assumait, en somme, la responsabilité — un vaste fiasco.

Comme en France, le P. C. anglais a eu largement recours aux organisations annexes qui lui permettent de dissimuler, dans toute la mesure du possible, la vraie nature de la propagande pour la paix.

Citons parmi les principales : Le Conseil national des comités d'entreprises des industries mécanisées et des métiers annexes, les Comités des travailleurs des ports, le Bureau de la documentation des travailleurs des ports, le Bureau de la documentation ouvrière, l'Association travailliste universitaire, la Fédération démocratique internationale des femmes, le Comité de la paix britannique, l'Association des Brigades internationales, etc...

A cette liste, il convient d'ajouter une série d'organisations contre lesquelles le Labour a mis en garde ses adhérents en déclarant incompatibles l'adhésion à ces formations et au Labour Party : la Société des soviets britanniques, les Maisons de l'amitié anglo-soviétique, le Parti socialiste indépendant, le Département des recherches travaillistes, la Maison de Marx, la ligue du militant travailliste, la Société écossaise soviétique, le Parlement des femmes, la Fédération travailliste universitaire, le Conseil international des Jeunes de Grande-Bretagne, la Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique. Les membres du Labour et les organisations affiliées ne doivent ni coopérer avec ces formations ni s'associer à des conférences ou des actions inspirées par les communistes.

Le programme adopté en janvier par la direction du Parti constitue la base de nouvelles opérations. Il met l'accent sur l'indépendance nationale et commence à rejeter la thèse du caractère inévitable de la guerre. Pas de subordination à une puissance étrangère, — alliance avec tous ceux qui respectent les intérêts britanniques.

On peut voir tout de suite que cette partie du programme correspond aux directives actuelles du Kominform qui vise à exploiter, sous couleur de patriotisme, la volonté d'indépendance des peuples face à l'impérialisme américain. Elle correspond évidemment aussi à la politique étrangère de l'U.R.S.S. Dans le cas spécial de l'Angleterre, elle va dans le sens de la tendance actuelle qui vise à mettre en évidence l'aggravation des contradictions entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

Sur le plan social, le programme prévoit le passage de la démocratie capitaliste à la démocratie populaire par la nationalisation de la grande industrie, des banques, des assurances, de la grande propriété foncière, le monopole du commerce extérieur, le retrait des compensations accordées aux actionnaires d'entreprises nationalisées et le contrôle par la classe ouvrière et les organisations démocratiques de la presse et de la radio.

Le parti travailliste lui-même n'est pas exempt de toute infiltration. Celle-ci se manifeste essentiellement sous la forme du « neutralisme » et s'exprime par des résolutions contre le réarmement et pour la liberté du commerce entre l'Est et l'Ouest.

Tous ceux qui votèrent, au Congrès de Morgate, contre Bevin appartiennent à des syndicats dont les dirigeants sont communistes.

Le groupe « Keep Left » qui compte une quarantaine de membres à l'Assemblée fait, consciemment ou non, le jeu des communistes. Il s'est manifesté en demandant qu'on réponde d'une façon positive à la note soviétique du 3 novembre. Parmi les signataires de cette résolution figuraient les noms de Mikardo, Driberg, Crossmann et Michael Foot, directeur de l'hebdomadaire *Tribune* et très lié avec Naeurin Bevan. La démission, fin avril, de Bevan — alors ministre du Travail — et d'Harold Wilson, ministre du Commerce, est venue renforcer cette tendance.

Tout ceci démontre que le P. C. anglais, malgré le petit nombre de ses adhérents pourrait être capable, néanmoins, d'influer indirectement sur la politique anglaise tant intérieure qu'extérieure.

Variations et constantes des méthodes de soviétisation de l'État

L'ANNEXION progressive par l'U.R.S.S. de territoires qui se sont trouvés placés au lendemain de la guerre sous le contrôle militaire des Soviétiques comporte à la fois des constantes et des différences selon les pays. Les méthodes staliniennes, partout identiques quant à leur principe et quant au but poursuivi, ont été appliquées avec plus ou moins de brutalité, plus ou moins de précipitation, en somme une certaine marge de souplesse.

L'étude de ces « variations » conduit à une double constatation :

1. — L'expansion soviétique tient compte dans une assez large mesure des différences nationales, ethniques et même religieuses. Le « rouleau compresseur » de la russification n'est pas purement mécanique; il n'est pas aveugle; et s'il est totalement dépourvu de libéralisme et de douceur, il ne manque pas néanmoins du sens de l'opportunité.

2. — Mais il serait tout à fait erroné d'en conclure que le communisme « s'adapte » aux différentes nations, qu'il se laisse influencer par la nature des peuples sur lesquels il étend son empire, et que ces peuples jouissent d'une certaine part d'auto-détermination. La domination stalinienne ne s'adapte aux différences nationales que pour les combattre avec plus d'exactitude et les réduire plus sûrement.

Nulle part, aucun des traits du bolchevisme russe n'a été *définitivement* abandonné. Après six ans d'expérience stalinienne, on voit aujourd'hui que la souplesse n'existe que dans l'ordre des moyens, mais qu'elle n'affecte jamais le but : et le but reste bien de créer partout le même type de société et le même type d'homme, calqués sur la société et sur l'homme soviétiques, toute diversité ayant été abolie. On ne compose pas

avec le communisme russo-stalinien : *c'est lui qui feint de composer*, le temps nécessaire, pour s'imposer intégralement, et finalement toujours identique.

La Bulgarie, proie No 1 de l'impérialisme russe

La Bulgarie est le premier pays que les Soviétiques ont traité avec le plus de brutalité et d'intransigeance. Pourquoi la Bulgarie ? Elle n'était pas plus disposée idéologiquement que d'autres pays à subir le bolchévisme : le parti communiste n'y comptait en 1945 que 50.000 adhérents sur une population de sept millions d'habitants : soit un communiste pour 140 habitants, alors qu'en France, par exemple, où l'armée rouge n'avait pas pénétré, il y avait en 1946, un adhérent au P.C. pour 40 habitants.

Mais un autre facteur est intervenu, qui est spécifiquement un facteur d'impérialisme russe. Historiquement et ethniquement, la Bulgarie était le pays le moins mal préparé à subir l'empire direct de Moscou. La Bulgarie est au panslavisme ce que l'Alsace, ou l'Autriche, étaient au pangermanisme prussien ou hitlérien. Le Kremlin l'a traitée avec le maximum d'impatience et de rigueur, accélérant à l'extrême l'absorption.

La Bulgarie, proie désignée de l'impérialisme russe, avait été la seule — peut-être pour cette raison précisément — à chercher les moyens de réagir vivement et d'emblée contre cet impérialisme. Les cadres « bourgeois » des autres nations d'Europe occidentale avaient accepté en 1944 le renversement des alliances imposé par la défaite de l'Allemagne: sous le couvert de la « ré-

sistance » et de la « libération », l'alliance russe était acceptée en quelque sorte automatiquement. Au contraire, les milieux dirigeants bulgares cherchèrent tout de suite à échapper à l'hégémonie de Moscou et à rejoindre la Grèce dans la zone d'influence anglaise. La riposte soviétique fut immédiate : tandis que la Hongrie conservait pour un temps les cadres de Horthy, tandis que la Roumanie gardait provisoirement son régime monarchique, la Bulgarie subit dès septembre 1944 une épuration massive. De septembre 1944 à mars 1945 eurent lieu plus de 130 procès, aboutissant à 2.000 condamnations à mort. L'épuration était dirigée par le « Front Patriotique », où figuraient le parti agrarien de Nicolas Petkov et le Parti social-démocrate ; le P. C. tenait les ministères de l'Intérieur et de la Justice.

Ces deux partis, d'abord complices, puis très vite prisonniers du P. C., ne trouvèrent dans leur participation au « Front Patriotique » qu'un très bref sursis à leur propre extermination.

Soviétisation accélérée de la Bulgarie

Le traité de paix bulgare avec les vainqueurs de la guerre est signé le 18 février et entre en vigueur le 16 septembre 1947. Aussitôt, le monopole total du Parti communiste est officiellement reconnu par la Constitution Dimitrov, adoptée le 4 décembre par une Assemblée nationale où ne figuraient que des communistes.

La liquidation physique des autres partis, notamment du parti social-démocrate et de l'Union agrarienne, avait été achevée au cours de l'année. L'exécution de Nicolas Petkov est du 23 septembre 1947. Entre juin et septembre, les 101 représentants de l'opposition avaient été expulsés de l'Assemblée Nationale, arrêtés et emprisonnés avec ou sans condamnation. Les principaux « procès » des leaders politiques non-staliniens se situent entre juin et novembre 1947. Dès cette époque fonctionne sans restrictions le régime que l'actuel président du Conseil, V. Tchervenkov, définissait ainsi dans son discours de janvier 1950 : « Le Comité Central du Parti communiste bulgare est le corps délibératif suprême de l'Etat. Aucune institution, aucune organisation, aucun particulier ne peuvent dans notre pays être supérieur au Comité Central et au Politburo ».

Le 28 février 1948, les prisons et les « institutions correctives » sont transférées de la juridiction du ministère de la Justice à celle du ministère de l'Intérieur, comme en U.R.S.S. : ce transfert donne à la police l'autorité légale pour décider sans contrôle du sort des criminels, des délinquants et des prisonniers politiques.

Le maximum de russification

De toutes les « démocraties populaires », la Bulgarie est celle où la russification atteint le plus haut point de systématisation. Après la mort de Dimitrov, le P.C. passa aux mains de Vulko Tchervenkov et de son groupe, composé principalement de communistes de nationalité soviétique. Tchervenkov a lui-même été instructeur à l'Académie politique du Komintern. Le premier vice-président du Conseil des ministres, Vladimira Poptomov, a résidé de nombreuses années en U.R.S.S., où il fut haut fonctionnaire du N.K.V.D. et de la section Agit-Prop du Komintern. Le second vice-président, Raiko Damianov, a également résidé de nombreuses années en U.R.S.S. et n'est rentré en Bulgarie qu'en 1944. Le président du Praesidium, Georges Damianov, est un ancien fonctionnaire des cercles intérieurs du Komintern. Le Directeur du Plan d'Etat, Karl

Lukanov, est un ancien membre du Conseil de la ville de Moscou, il a vécu dix-neuf ans en U.R.S.S. (1926-1945). Le ministre des finances, Kiril Lazarov, ancien professeur des universités moscovites, a vécu en U.R.S.S. de 1924 à 1945. Le chef de la Commission de Contrôle de l'Etat, Dimo Dichev, est un ancien haut fonctionnaire du N.K.V.D. en Russie. Le ministre du commerce extérieur, Dimitar Ganev, celui des travaux publics, Blagoi Ivanov, sont d'anciens hauts fonctionnaires soviétiques. Le président du Parlement, Ferdinand Kozovski, est demeuré en U.R.S.S. de 1924 à 1944. Le ministre de la santé publique, Peter Kolarov, le ministre de la « défense nationale », Peter Panchevski (en U.R.S.S. de 1925 à 1945), le chef d'Etat-Major de l'armée bulgare, le général Grekov, sont d'anciens colonels de l'Armée rouge.

Un décret de novembre 1950 donne aux citoyens russes résidant en Bulgarie les mêmes droits qu'aux citoyens bulgares : ils peuvent occuper tous les postes dans l'administration, l'armée ou la direction de l'économie. Des facilités spéciales et une procédure accélérée sont prévues pour leur naturalisation bulgare, qui ne leur apporte aucun droit supplémentaire puisqu'ils les possèdent déjà tous, mais qui a sans doute l'avantage d'empêcher que cette colonisation étrangère ne soit trop visible.

L'impérialisme panslave a, d'autre part, pour conséquence l'expulsion pure et simple des minorités ethniques : 250.000 citoyens bulgares d'origine turque et de religion musulmane ont été chassés en Turquie ; 40.000 citoyens bulgares de religion juive ont été exilés et la communauté juive de Bulgarie a été totalement liquidée.

Enfin, la russification linguistique est particulièrement rigoureuse. Si dans toutes les « démocraties populaires », même celles qui sont étrangères à la culture slave, comme la Hongrie et la Roumanie, est uniformément imposé le principe que « l'enseignement de la langue russe dans les universités a une importance capitale » pour « les cadres qui sont formés par l'enseignement supérieur, futurs ingénieurs et techniciens, professeurs et chercheurs scientifiques » (1), en Bulgarie l'on va beaucoup plus loin, le russe est obligatoire à l'école primaire, et l'*Otestchestven Front* du 16 décembre 1950 proclamait sans ambages : « En apprenant la langue russe, nos travailleurs et nos paysans auront la possibilité de mieux combattre les restes pourris du capitalisme. C'est un devoir pour chaque homme de progrès de connaître la langue russe ». Les analogies existant entre la langue russe et la langue bulgare expliquent sans la justifier cette volonté clairement avouée de substituer purement et simplement le russe au bulgare pour l'ensemble de la nation.

La Bulgarie offre un exemple de soviétisation et de russification en quelque sorte à l'état pur, sans précaution ni temporisation. Par comparaison, le traitement subi par l'Allemagne orientale ou par la Tchécoslovaquie paraît relativement prudent et mesuré.

Quant à la « résistance » du communisme bulgare à cette russification, elle fut liquidée sans bruit, sans épurations spectaculaires comme en Tchécoslovaquie, et quasiment sans heurt. Dimitrov, qui travaillait à une « fédération balkanique » susceptible de faire contrepoids à Moscou fut emmené en U.R.S.S., au mois d'avril 1949, pour y être « soigné » : il y mourut silencieusement trois mois plus tard, et tous les staliniens du monde honorent sa mémoire et ignorent son insubordination. Ses amis disparurent, la plupart sans procès, sans laisser de traces, et

(1) Le *Contemporanul* de Roumanie, 2 février 1951.

tombèrent immédiatement dans un oubli organisé. Dix-huit membres du Comité central (13 titulaires et 5 suppléants) furent exclus sans histoires et remplacés par sept soviétiques « bulgares » ayant tous passé une vingtaine d'années de leur vie en U.R.S.S. La Bulgarie est devenue une province russe.

Machiavélisme en Tchécoslovaquie

Le statut politique imposé lors de la libération à la Tchécoslovaquie avait été fixé au congrès tchèque tenu à Moscou en 1943, qui se termina le 12 décembre par la signature du traité tchéco-soviétique « d'amitié, d'assistance mutuelle et de coopération après la guerre ».

Il fut décidé que la vie politique tchécoslovaque serait fondée sur un système de *quatre partis*, groupés autour d'un programme commun et réunis dans une super-organisation, le « Front National » : Parti communiste, Parti social-national, Parti social-démocrate et Parti du Peuple (en Slovaquie, les partis autorisés étaient le Parti communiste et le Parti démocrate, auxquels s'ajoutèrent ensuite le Parti de la liberté et le Parti du travail).

Cette opération présentait un double avantage :

1. — Trois des principaux partis de Tchécoslovaquie d'avant-guerre se trouvaient exclus de la vie politique du pays libéré : le Parti républicain-agricole, le Parti de la classe moyenne et le Parti national démocratique. Ces trois partis représentaient quarante pour cent de la population. D'emblée la paysannerie — qui constitue un obstacle presque toujours insurmontable à la soviétisation — était exclue de la vie politique.

2. — L'opposition parlementaire et légale au communisme n'était pas supprimée : mais elle était pratiquement neutralisée par le système du Front National. En effet, tous les problèmes politiques devaient être résolus sous l'égide du Front National, dans des « débats » auxquels aucune publicité ne serait accordée ; les solutions adoptées par le Front National sont ensuite présentées à l'Assemblée nationale comme « l'expression de la volonté de la nation » et ne sont pas susceptibles d'être mises en discussion publique. Ainsi les trois partis interlocuteurs du Parti communiste furent condamnés à une opposition secrète, inefficace, stérile, à l'intérieur du Front National où tous les postes-clés étaient tenus par des communistes.

Dans le gouvernement tchécoslovaque qui fut formé à la libération, et auquel les quatre partis furent associés — ils partageaient donc officiellement la responsabilité de toutes les mesures — les communistes occupèrent les ministères-clés : l'Intérieur, l'Information, l'Education, le Travail, l'Agriculture ; la présidence du gouvernement était occupée par un social-démocrate « de gauche », c'est-à-dire communistant, Fierlinger.

L'opposition est enfermée à l'intérieur du système

Ce système fonctionna de mai 1945 à février 1948. La forme démocratique de l'Etat était extérieurement respectée. Plusieurs partis, et non pas le seul Parti communiste, participaient à ce gouvernement apparemment « de coalition », se partageaient les fonctions officielles et collaboraient dans l'exercice du pouvoir. En théorie, il s'agissait d'un système d'« union nationale » de type classique.

En fait, les trois partis qui « partagent » le pouvoir avec le P.C. sont étroitement prisonniers du « Front National ». Le seul avantage provisoire qu'ils trouvent à cette situation est

d'avoir une existence légale. Le ministère de l'Information, aux mains des communistes, avait tout de suite décrété qu'« aucune association privée ou corporative n'est autorisée à faire paraître une publication quotidienne ou périodique », ce droit étant réservé « aux partis du Front National » et aux organisations qui étaient reconnues « d'importance nationale » : ces dernières se limitant à des organisations stalinien-nes comme la C.G.T. bolchevisée ou l'Organisation (communiste) de la Jeunesse unifiée.

Mais cette existence et cette liberté d'expression que donnait l'appartenance au Front National étaient elles-mêmes fictives. Le ministère de l'Information avait frappé d'interdit tout ce qui pouvait mettre en cause l'U.R.S.S., son système culturel, économique et social, ainsi que l'alliance Prague-Moscou ; il était interdit de discuter la valeur constitutionnelle des décrets présidentiels : interdit de critiquer la coalition gouvernementale ou de chercher à rompre son unité. Autrement dit, les partis « associés » au P. C. n'avaient aucun moyen de freiner l'action communiste. Le P. C. allait de l'avant, arrêtant tels de ses adversaires, nationalisant les usines, collectivisant les terres : et ses « collaborateurs » forcés ne pouvaient risquer la critique la plus modérée sans entrer par le fait même dans l'illégalité. Membres du Front National, ils devaient en respecter l'unité, c'est-à-dire suivre l'impulsion communiste ; et s'ils avaient cessé d'être membres du Front National ils auraient perdu leur existence légale.

Zapotocky explique l'opération

Les trois partis non-communistes étaient donc enfermés dans un système qui les contraignait à une passivité politique absolue : pendant ce temps au contraire, le P.C. menait contre eux un combat politique acharné. S'ils esquissaient un geste de défense, ils étaient aussitôt accusés de rompre l'« union nationale ». Il leur fallut non seulement tout subir sans rien dire, mais encore partager la responsabilité officielle de tout ce que faisait le gouvernement. Et ce que faisait le gouvernement, c'était les préparatifs de leur élimination successive. Quand il se retourne vers cette période, l'actuel président du conseil de Tchécoslovaquie, le stalinien Zapotocky, ne la considère pas un instant comme une période d'union, mais bien comme une période de lutte civile intense : « Après l'expulsion des occupants et la restauration d'un Etat tchécoslovaque indépendant, la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie pour le pouvoir politique s'est intensifiée. Dans cette lutte, qui s'est prolongée de mai 1945 à février 1948, la classe ouvrière et tous les travailleurs, sous la conduite du P.C. de Tchécoslovaquie, ont marqué de grands succès » (2).

Pendant ces trois années furent décrétées et mises en œuvre les transformations économiques et sociales qui assurèrent le contrôle progressif de l'Etat communiste sur l'ensemble des activités du pays. « La classe ouvrière et tous les travailleurs, sous la conduite du P.C. », précise Zapotocky, « ont réussi à nationaliser la grande industrie... Ils ont limité l'exploitation du travail et le pouvoir politique du capitalisme » (3).

Alors, en 1948 seulement, eut lieu le coup d'Etat communiste qui rendit officiels la direction politique et le monopole absolu du Parti communiste.

(2) Antonin Zapotocky, dans le *Bolchevik* de Moscou numéro 9, mai 1951.

(3) Antonin Zapotocky, dans le *Bolchevik* de Moscou numéro 9, mai 1951.

Prudence analogue en Allemagne

Des méthodes semblables furent appliquées en Allemagne orientale, avec cette différence qu'il n'y eut pas de gouvernement central jusqu'en octobre 1949. Les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates — partis autorisés — durent obligatoirement collaborer avec les communistes dans une « politique de bloc » à l'intérieur d'un « front national » où leur voix fut étouffée et leur action paralysée comme en Tchécoslovaquie.

Les Soviets innovèrent dans le sens de la prudence et du camouflage : ils créèrent en 1948 deux nouveaux partis politiques le Parti national démocrate et le Parti paysan démocrate, entièrement dirigés par des communistes, mais spécialement destinés au recrutement des anciens cadres politiques et militaires du nazisme (4). On sait que l'action communiste utilise partout des mouvements satellites subordonnés au P. C. : organisations de masse ou associations diverses. Mais il est rare de voir fonctionner à côté du Parti communiste un ou plusieurs partis parallèles, de création stalinienne ; et cela n'existe nulle part dans les pays où les communistes sont les maîtres du pouvoir, sauf en Allemagne orientale.

Le titre officiel du parti unique

Dans la soviétisation du pouvoir politique central, l'orientation est assurément partout la même. Il s'agit de forger un parti unique qui soit l'instrument politique essentiel de la bolchévisation. Ce parti a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions qu'en U.R.S.S. le parti bolchévique, tels que les définit l'article 126 de la Constitution : « noyau dirigeant de toutes les organisations, aussi bien des organisations sociales que des organisations d'Etat ». Les différentes « démocraties populaires » annexées par l'U.R.S.S. se rapprochent plus ou moins de ce fonctionnement totalitaire idéal, mais elles s'en rapprochent toutes par des chemins convergents.

L'expérience de l'Europe orientale, des obstacles et de la résistance à la bolchévisation, n'a nullement modifié ni assoupli l'archétype de la société soviétique. Mais elle a assoupli les méthodes d'attaque de ces obstacles. La règle fondamentale et imprescriptible de la III^e Internationale imposait à toutes ses sections la dénomination officielle de « parti communiste », et il semblait exclu que les Soviétiques puissent y renoncer, si ce n'est à titre exceptionnel, dans certains des pays où l'action bolchévique en est encore au stade de l'exploitation des nationalistes contre le « colonialisme » : dans les pays arabes, en Indochine, en Iran. Or, dans trois pays qui sont entièrement aux mains de l'U.R.S.S., le parti unique, instrument de la dictature des staliens ne porte pas encore le nom de « parti communiste » ; en Allemagne soviétique, c'est le *parti socialiste unitaire d'Allemagne* (S.E.D.), en Pologne le *parti ouvrier unifié*, en Hongrie le *parti des travailleurs*.

La « fusion » avec les socialistes

Cette dérogation aux règles et aux traditions de l'Internationale est assez remarquable pour être examinée attentivement. Quelle en est la raison ?

Pour répondre à cette question, il nous faut

(4) Voir B.E.I.P.I., n° 53 d'octobre 1951 : *L'annexion par les Soviétiques de l'Allemagne orientale*.

d'abord examiner l'origine de ces partis tels qu'ils sont aujourd'hui constitués.

Les partis hongrois, allemand et polonais ont la même structure et le même fonctionnement que les autres partis communistes des « démocraties populaires ». Ils ont aussi la même origine : ils résultent de la « fusion » autoritaire du Parti socialiste avec le P. C., accompagnée d'une élimination systématique de tous les cadres supérieurs, moyens et locaux étiquetés « socialistes de droite », c'est-à-dire non staliens.

La « fusion » est une constante quasiment mécanique de la bolchévisation en « démocratie populaire ». On la retrouve presque partout avec des procédés identiques. Si en Bulgarie le parti socialiste a été directement liquidé, dans les autres pays, il a été « absorbé ». Aux élections hongroises, le P. C. avait obtenu 14 % des voix et le parti socialiste 17 % : la fusion autoritaire des deux partis convoque un Comité central unique où les communistes ont 48 sièges et les socialistes seulement 18 ; le socialiste « de gauche » Szakasits reçoit le poste, principalement honorifique, de président de la République et encore ce n'est qu'à titre très provisoire, puisqu'il est limogé dès mars 1951 ; les organes de direction effective, c'est-à-dire les fonctions de secrétaire général et de secrétaire-adjoint, sont aux mains des communistes.

En Tchécoslovaquie, le parti issu de la « fusion » est dirigé par un praesidium de 14 membres : 13 sont des communistes, et le 14^e est le « socialiste » stalinien Fierlinger.

En outre, fonctionne une « Commission centrale de vérification », composée de communistes, qui juge les anciens socialistes sur leurs manifestations passées de sympathie ou d'hostilité à l'égard du stalinisme. En Pologne, 91.000 anciens socialistes furent exclus du nouveau parti unique par cette Commission.

Tels sont les partis ouvriers « unifiés ». Mais cette « unification » n'est nullement la cause de leur dénomination originale : car en Tchécoslovaquie le parti issu de la « fusion » a bien porté le titre de « parti communiste ».

Il faut plutôt voir dans cette réserve verbale l'indication que le Kremlin considère — à tort ou à raison — ces pays comme les plus réfractaires à la bolchévisation : Allemagne, Hongrie et Pologne.

L'Allemagne résiste

En Allemagne orientale, l'inflation des effectifs dont peuvent se targuer les « organisations de masse » communistes n'abuse pas les Soviétiques : elle est obtenue, notamment en ce qui concerne la F.D.J., par des procédés de « persuasion » et de contrainte administratives assurément fort efficaces, mais qui n'entament pas les sentiments profonds.

On peut en juger en zone occidentale, où les Allemands sont, de tous les peuples libres d'Europe, les plus réfractaires à la propagande soviétique (à peine 5 % d'adhérents et de sympathisants au communisme).

C'est pourquoi il existe en zone soviétique trois partis politiques dirigés par les staliens, et dont aucun ne s'avoue franchement « communiste ». Ainsi Staline dispose-t-il d'un triple clavier pour présenter aux Allemands le mirage d'une unité nationale sous protectorat soviétique.

Les deux nations les plus catholiques

Quant à la Hongrie et à la Pologne, leur trait commun est d'être les deux pays les plus foncièrement catholiques du glacis soviétique en

Europe : la population polonaise est catholique à 91 % ; la population hongroise à 87 % (tandis que la population tchécoslovaque, par exemple, ne l'est qu'à 65 %).

La question religieuse est une question d'Etat en régime soviétique, surtout lorsqu'il s'agit de l'Eglise romaine et de l'Eglise orthodoxe qui, plus qu'aucune autre Eglise, constituent une société temporelle, une « organisation » ayant sa hiérarchie, ses lieux de réunion, ses assemblées régulières, son réseau d'associations et d'activités de toutes sortes. Néanmoins, le problème est assez simple avec l'Eglise orthodoxe, qu'il s'agit de rallier au patriarche stalinien de Moscou. Aucun centre d'attraction semblable n'existe, entre les mains de Staline, pour les catholiques. Ils dépendent, en outre, d'une manière assez souple et décentralisée, mais infrangible, de l'autorité spirituelle et disciplinaire du Saint-Siège, ce qui serait déjà fort gênant pour le totalitarisme bolchévique si le Saint-Siège était seulement « neutre » : or, l'Eglise romaine fait de l'opposition absolue au communisme une obligation de conscience qui ne souffre aucune exception.

Le gouvernement de nations catholiques est une expérience entièrement nouvelle pour le marxisme-léninisme stalinien. La mise au pas de l'Eglise orthodoxe en U.R.S.S. n'est pas un précédent véritable, l'Eglise orthodoxe russe ayant toujours été une église nationale, et subordonnée à l'autorité temporelle de l'Etat impérial russe. Aussi les Soviétiques mettent-ils une prudence marquée à appliquer aux catholiques les mesures administratives qui ont fait leurs preuves pour annexer la vie religieuse en Russie soviétique.

Cette prudence ne signifie pas douceur, ni attentisme. On sait que le nombre de prêtres déportés est considérable ; beaucoup d'églises ont été désaffectées. Néanmoins, la religion catholique n'a pas été mise hors-la-loi, interdite radicalement, dans les pays où ses positions sont fortes. Ces mesures extrêmes ont été réservées à la Bulgarie, où toutes les « organisations ecclésiastiques » ont été dissoutes, et à la Roumanie.

En Hongrie et en Pologne, les autorités communistes ont tenté deux expériences particulières, analogues à celle de Tchécoslovaquie, pour réduire la résistance catholique autrement que par la liquidation physique. Et, comme on va le voir, il est important pour des expériences de ce genre que le pouvoir politique ne soit pas officiellement celui du parti « communiste ».

D'ailleurs, les staliniens sont visiblement de plus en plus embarrassés et méfiants à l'égard de ce phénomène religieux qui leur résiste, et que la philosophie marxiste-léniniste est incapable d'expliquer. L'explication officielle (une mythologie et un truquage, exploitant la crédulité populaire au profit de l'exploitation capitaliste) ne peut pas rendre compte de la résistance massive, héroïque et surtout *durable*, qu'opposent les chrétiens à la soviétisation. Aussi, le Kremlin n'est-il pas satisfait des expériences de répression policière et de liquidation physique qui n'ont pu supprimer le sentiment religieux nulle part, pas même en Russie. La prudence actuelle des Soviétiques en ce domaine est remarquable en Chine, où le catholicisme est numériquement négligeable : au lieu d'interdire, ils manœuvrent, créent un « Comité de l'Eglise catholique indépendante » ; c'est seulement à la « demande » de ce Comité que Mgr Jean de Vienne, évêque de Tientsin, a été expulsé de Chine au début de juillet 1951. C'est seulement parce qu'il avait condamné « l'Eglise catholique nationale indépendante » que Mgr Caeno Mignani, évêque du diocèse de Kian, dans le Kiang-Si, a été, à la même époque, conduit à la frontière de Hong-Kong. Cela ne veut point dire qu'il n'y ait pas, concurremment de nombreuses exécutions capi-

tales, comme celle du Père Wang-Liang-Tso, curé de la paroisse de Kwangyang, dans le Se-Tchouan. Mais cela révèle, à côté de la brutalité des persécutions directes, l'existence d'un souci d'habitété, de séduction, d'assimilation progressive.

Le cas de la Pologne

Le clergé polonais n'a pas été épargné : mais il n'a été arrêté, déporté ou fusillé que dans la proportion de 30 %, ce qui est déjà énorme, certes, mais bien différent du traitement subi par exemple par le clergé roumain. L'Eglise catholique de Pologne en butte aux brimades administratives (impositions supplémentaires, confiscations de biens, etc...) continue néanmoins d'exister. Le 14 avril 1950, un protocole fut signé entre l'épiscopat polonais et le gouvernement communiste. L'année suivante, en avril 1951, le primat de Pologne, Mgr Wyszynski, eut l'autorisation de venir au Vatican.

Il est évident qu'en Pologne, les staliniens recherchent un *modus vivendi* avec l'Eglise catholique. Cela ne les empêche pas d'arrêter, à titre individuel, les ecclésiastiques les plus gênants, chaque fois qu'ils le trouvent nécessaire ; l'abstention à l'égard de l'Appel de Stockholm fournit un « bon » prétexte. La politique communiste est ici une politique d'étouffement administratif à longue échéance.

L'hebdomadaire de l'archevêché de Cracovie, le *Tyzodnik Powszechny*, publiait de son côté, le 13 mai 1951, des directives modérées et conciliantes à l'égard du gouvernement (5), où l'on voit « la collectivité catholique s'associer au travail de reconstruction », où les prêtres sont invités à « éviter toute activité qui pourrait menacer d'une façon quelconque les autorités politiques ou celles de l'Etat, les institutions sociales ou économiques ».

Une telle attitude de l'épiscopat est plus aisée, ou moins impossible, en Pologne qu'en Tchécoslovaquie, parce que le parti stalinien au pouvoir n'est pas *en titre* le « Parti communiste », mais le « parti ouvrier unifié ». Le décret du Saint-Office du 1^{er} juillet 1949 interdit « de s'inscrire au Parti communiste ou de lui prêter son concours » ; il interdit aussi de professer la doctrine communiste ; en Tchécoslovaquie, où règne le P. C., tout catholique romain est forcément un « ennemi de l'Etat ». Mais en Pologne, pour peu que les staliniens s'y prêtent, il n'est pas inconcevable que, sans professer la doctrine communiste, les catholiques « prêtent leur concours à la reconstruction » et aux tâches « nationales » entreprises par le « parti ouvrier unifié » au pouvoir.

Quoi qu'il en soit de l'équivalence de fait entre ce parti et un véritable P. C., l'impossibilité morale de la collaboration des catholiques est *moins visible*, *moins officielle* : il n'est pas interdit de penser que là se trouve l'une des raisons pour lesquelles les staliniens ne se hâtent guère, en Pologne et en Hongrie, d'appeler « communiste » leur parti unique.

L'expérience hongroise

La politique religieuse des Soviétiques en Hongrie est à la fois analogue et nettement distincte. Des centaines de prêtres, comme en Pologne, ont été emprisonnés, exécutés ou déportés. Mais, comme en Pologne, l'Eglise catholique continue d'exister. C'est seulement au début de juillet 1951 que le gouvernement hongrois a décidé par décret que les nominations ecclésiastiques dans le haut

(5) Voir B.E.I.P.I., n° 50 de juillet 1951, page 18.

clergé doivent être soumises à l'approbation de l'Etat ; le décret est d'ailleurs applicable rétroactivement à toutes les nominations intervenues depuis le 1^{er} janvier 1946.

Mais, à la différence de la Pologne, les catholiques n'ont pas seulement été décimés et brimés administrativement en Hongrie, ils ont subi un assaut spectaculaire, dirigé contre leur religion elle-même.

Le procès du cardinal Mindszenty, en 1949, ne visait pas seulement à la liquidation d'un adversaire dangereux, il cherchait autant, ou même davantage, à « convertir », si l'on peut dire, les catholiques. Ce spectacle bien monté devait convaincre les catholiques hongrois que leur église « les trahissait » au profit de « l'ennemi ».

Les résultats furent médiocres. Mais les Soviétiques semblent avoir choisi la Hongrie pour terrain d'expériences de ce genre. Ils recommencèrent en juin 1951, en rectifiant leur tir. La grande nouveauté du procès de Mgr Grosz est qu'aux « crimes politiques » les staliniens ont ajouté cette fois l'indignité personnelle des membres du clergé ; ils leur ont fait « avouer » le dessein délibéré d'une « exploitation systématique de la bêtise des fidèles », la volonté de tromper le peuple par des miracles truqués, pour s'enrichir de sa crédulité et mener une vie de somptueuse débauche. L'explication marxiste-léniniste du phénomène religieux, on l'a fait réciter de bout en bout par des prêtres : ainsi, la « raison scientifique » poursuit son combat de persuasion contre les « superstitions ».

Cela donne à penser que le phénomène religieux, auquel les staliniens ont une fois pour toutes réglé son sort dans le domaine de la théorie, reste pour eux, dans la pratique, une inconnue sociologique. Ils savent bien qu'ils n'auront

pas résolu le problème de l'Etat tant qu'ils n'auront pas résolu celui de l'Eglise catholique. Et s'ils possèdent une sûre technique d'asservissement politique, ils n'ont pas encore une technique éprouvée d'asservissement religieux ; ou plus exactement, ils sont amenés à constater que leur technique d'asservissement politique réussit mal, dans les pays catholiques, à l'égard de l'Eglise romaine. Alors, ils *expérimentent*. On peut être certain que les différentes méthodes mises à l'épreuve en Pologne et en Hongrie sont en concurrence sous les yeux des expérimentateurs du Kremlin. Leurs conquêtes de 1945 les ont placés en face de problèmes *nouveaux* pour leur technique politique.

Remaniements territoriaux

Enfin, les trois pays d'Europe où le P.C. n'est pas officiellement « communiste » ont encore un trait commun : ce sont trois pays auxquels l'U.R.S.S. a imposé hier ou peut éventuellement imposer demain des remaniements territoriaux en fonction du jeu de la diplomatie stalinienne. Le rôle qu'aurait à jouer en Europe une Allemagne unifiée sous contrôle bolchévique (car c'est là, semble-t-il, le grand projet européen de Staline) pourrait justifier des remaniements de frontières en sa faveur, inverses de ceux de 1945.

Il est possible que Staline laisse aux partis « ouvriers » ou « unifiés » la charge d'entériner ces remaniements, et ne permette qu'ensuite la « naissance » d'un parti « communiste » qui serait vierge des responsabilités passées susceptibles de blesser les sentiments nationaux toujours très vivaces de ces populations.

Un Evêque martyr en Subcarpathie

Pour lutter contre la religion, les communistes, chaque fois qu'ils le peuvent, s'efforcent de compromettre les ministres du culte en les accusant d'avoir participé à des mouvements politiques ou commis des crimes contre des individus ou contre leur patrie. On a vu, récemment, les communistes chinois accuser les religieuses, admirées jusque là pour leur charité, d'avoir fait périr des dizaines de milliers d'enfants, en appliquant des méthodes qui avaient été employées par le gouvernement de l'U.R.S.S. — qui se vantait, dans les premiers mois de la révolution de ne punir que des agents de la réaction tsariste, — alors qu'en réalité il s'agissait pour eux de se défaire rapidement de tous les membres du clergé orthodoxe, qui ne se montraient pas disposés à se conformer aux principes du nouveau régime.

Dans certains cas, cependant, il était manifestement impossible de tromper les populations et de compromettre les prêtres ou les Evêques dans des procès retentissants. C'est ainsi que les Evêques roumains, arrêtés le 28 octobre 1948, n'ont jamais passé en jugement et qu'aucun acte d'accusation n'a été formulé contre eux. Un d'entre eux, Mgr. Basile Afténié, Auxiliaire de l'administrateur du siège métropolitain de Blaj, est mort en prison, dans des conditions insuffisamment connues jusqu'ici et méritera sans doute un jour d'être compté au nombre des martyrs de la foi. Pour plus d'un prêtre déjà, on sait que la mort a été le résultat des mauvais traitements et des tortures.

Peu à peu, les nouvelles arrivent de derrière le rideau de fer et donnent des certitudes, là où

on n'avait eu d'abord que des probabilités. C'est ainsi que les circonstances de la mort de Mgr. Georges Théodore Romza, Evêque catholique de Munkatchévo en Subcarpathie, ont été exactement connues grâce aux détails rapportés par des fugitifs, qui, après bien des péripéties, ont réussi à passer dans le monde libre. L'histoire de sa vie et de sa mort vaut d'être rapportée.

Georges Théodore Romza, né le 11 avril 1911, à l'extrémité orientale de la Tchécoslovaquie, était entré au séminaire après des études secondaires brillantes au Collège de Hust. Ordonné prêtre à Rome le 25 décembre 1936, après six ans d'études à l'Université grégorienne, il avait été successivement curé dans deux paroisses rurales et directeur spirituel du Séminaire diocésain, lorsqu'il fut nommé Evêque le 8 septembre 1944 et chargé du gouvernement du diocèse de Munkatchévo aussitôt après sa consécration qui eut lieu le 29 septembre 1944.

Quelques jours plus tard, l'armée rouge pénétrait en Tchécoslovaquie. Mgr. Romza, qui parlait très correctement le russe, prononça un discours le jour de l'arrivée des troupes et sut toujours garder de bonnes relations avec les autorités d'occupation. Aucun de ses prêtres pourtant ne céda aux invitations les engageant à se mettre sous l'obédience du patriarche de Moscou. Il avait réussi à maintenir ouvert son séminaire, où les élèves restèrent nombreux, désireux de prendre leur place dans le clergé diocésain, malgré les risques auxquels les prêtres sont exposés dans les pays à gouvernement marxiste. En trois ans d'épiscopat, Mgr. Romza réussit à ordonner près

de trente prêtres. Connaissant la rigueur de la persécution qui s'était déchainée en Galicie au printemps de 1945, avec l'arrestation simultanée de cinq Evêques, les catholiques de Subcarpathie manifestaient une piété qui édifia profondément leurs compatriotes de l'église dissidente. Un des résultats de cette courageuse prédication de l'exemple était annoncé par le service de presse de la National Catholic Welfare Conference dans son bulletin du 27 mai 1946 : la paroisse de Bereg-Rakos, passée au schisme après la première guerre mondiale était rentrée dans le giron de l'Eglise Catholique.

L'Evêque se multipliait : il visitait constamment ses paroisses, y prêchait infatigablement les grandes vérités chrétiennes, remuant les âmes et donnant confiance. Dans ce pays, où l'on aurait pu croire que la foi était agonisante, on ne se contentait pas de maintenir les positions : on construisait des églises nouvelles. Le 26 octobre 1947, Mgr. Romza procédait à la consécration d'une église dans le village Lavky, dépendant de la paroisse de Lochovo.

Ce devait être la dernière fonction sacerdotale de cette vie épiscopale, brève, mais bien remplie. Le lendemain, tandis que Mgr. Romza retournait à sa résidence épiscopale dans une voiture de campagne, attelée de deux chevaux, en compagnie de deux prêtres et de deux séminaristes, la voiture fut violemment heurtée par un camion automobile, qui arrivait par derrière à grande vitesse. Les chevaux furent projetés en avant si brutalement qu'ils ne purent se relever et la voiture fut mise en pièces, tandis que les cinq voyageurs étaient projetés sur le sol. Assommés par le choc, ils n'étaient pas assez blessés pour qu'on pût être certain de leur mort. Mais, des hommes sortirent du camion et se mirent à les frapper avec des barres métalliques, à ce qu'il semble, à la tête et sur tout le corps. Après quoi, ces hommes remontèrent en camion et s'éloignèrent.

Il ne s'agissait pas d'un accident banal, car le camion qui provoqua l'accident n'était pas seul. Dix ou douze camions avaient été disposés sur les routes qui divergeaient de Lochovo, prêts à entrer en scène et à atteindre le résultat voulu, quel que pût être l'itinéraire suivi par l'évêque. Ayant perdu connaissance en raison des coups qu'ils avaient reçus, les blessés furent recueillis par des paysans et transportés à l'hôpital de Munkatchevo. L'Evêque, frappé alors qu'il avait son rosaire en mains, avait la machoire inférieure fracassée, brisée en deux endroits, les dents sorties de leurs alvéoles, des meurtrissures nombreuses sur les membres et le corps. Le plus ancien des prêtres qui l'accompagnaient avait été frappé sur le sommet de la tête et semblait plus gravement atteint encore que l'Evêque. Mais, soigné convenablement par les religieuses qui étaient encore, alors, à l'hôpital, les cinq blessés, Mgr

Romza compris, se remirent peu à peu et le vendredi matin l'Evêque, nourri au moyen d'un tube passant entre les mâchoires maintenues par le pansement, était en bonne voie de guérison.

Cela ne faisait pas l'affaire des autorités. Plusieurs prêtres et laïcs, ainsi que tout le personnel de l'hôpital, avaient pu s'approcher de Mgr Romza, qui édifiait tous ses visiteurs par sa patience et sa piété. Le vendredi matin, un prêtre avait entendu sa confession et, parce qu'il lui était impossible de communier, avait apporté le Saint-Sacrement auprès de son lit, afin de satisfaire sa dévotion.

A la fin de la journée du vendredi 31 octobre, les religieuses qui avaient le soin de la section chirurgicale, furent appelées ailleurs tandis que la garde était assurée par une infirmière laïque, arrivée le 29 et destinée immédiatement au service de chirurgie. Quand les Sœurs rentrèrent dans le service quelques instants après minuit, l'Evêque agonisait. Il mourut à minuit et demi, au début de cette journée du 1^{er} novembre qui avait déjà été fatale à l'église ruthène trois ans plus tôt puisque c'est le 1^{er} novembre 1944 que mourait à Lvov le métropolite André Szeptychyj.

Les autorités auraient voulu que l'enterrement passât inaperçu; mais elles ne purent s'opposer à la volonté populaire. Après que catholiques et orthodoxes eurent défilé devant la dépouille du saint Evêque, ses funérailles furent accompagnées, le 4 novembre par environ 20.000 personnes. Les autorités publièrent que l'Evêque avait été la victime de partisans. Mais, il n'y avait pas de partisans à vouloir la mort de l'Evêque Romza et s'il y en avait qui eussent voulu l'assassiner, ils l'auraient abattu au moyen d'une arme à feu, revolver ou mitraillette. Le gouvernement seul, imbu des principes de l'athéisme stalinien, avait intérêt à empêcher que l'Evêque put être considéré comme martyr. De là, l'interdiction aux auteurs de l'attentat de frapper de telle façon que l'intention de procurer la mort fut manifeste. Seul aussi, le gouvernement pouvait arranger l'arrivée à l'hôpital, un jour après l'accident, d'une personne étrangère au pays qui, ayant été affectée immédiatement au service de chirurgie de l'hôpital de Munkatchevo, le quitta dès le lendemain du crime.

Voilà comment les récits de plusieurs témoins, passés depuis lors en Amérique, ont permis de rétablir la vérité avec certitude. Dans le cas de l'Evêque Romza, comme dans plusieurs autres cas, de fausses nouvelles avaient été répandues : en Hongrie, au printemps 1945, on avait fait courir le bruit d'un passage en bloc de l'Evêque et du diocèse, sous la juridiction du patriarche de Moscou, tandis que dans le bulletin du service de presse de la National Catholic Welfare Conference mentionné plus haut, on annonçait l'arrestation de Mgr. Romza et sa déportation dans une direction inconnue.

L'U.R.S.S. et l'Islam

Tension en Asie centrale soviétique

TOUTE la vie soviétique est enveloppée de mystère — un mystère qu'on ne peut percer qu'au prix d'un effort continu de recherche et de contrôle à travers les documents et les témoignages — mais elle ne l'est pas dans toutes ses manifestations au même point. Certains secteurs ne nous sont cachés que par un voile relativement léger. D'autres, au contraire, sont environnés d'un brouillard opaque.

Tel est notamment le cas des cinq républiques soviétiques entre lesquelles les bolchéviques ont partagé l'ancien Turkestan russe : le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Kirghisie, le Turkménistan et le Tadjikistan. Le nombre des voyageurs occidentaux qui ont été jusqu'à Tachkent depuis la guerre ne dépasse vraisemblablement pas les deux douzaines, et il est extrêmement difficile de se procurer les journaux publiés dans les diverses républiques

Aussi sommes nous particulièrement heureux de reproduire ici l'essentiel d'un article de Mark Alexander, paru dans la grande revue britannique Twentieth Century, en septembre 1951.

ON peut dire d'une façon générale que la ligne du parti à l'égard des Musulmans a changé trois fois depuis le déclenchement de la deuxième guerre mondiale. En 1942, de larges mesures furent prises en faveur de la liberté religieuse à l'égard de toutes les sectes, et les contacts entre les Muftis nouvellement nommés, de l'Asie centrale, du Caucase et de la Russie d'Europe avec leurs coreligionnaires musulmans de l'étranger furent encouragés par les autorités. En 1947, changement de l'attitude officielle : la presse publie de violentes attaques contre le pan-touranisme et le pan-islamisme ; on interdit aux chefs musulmans de se rendre en visite dans le Moyen-Orient. La religion islamique jouit généralement d'une situation inférieure à celle de l'Eglise orthodoxe qui est devenue partie intégrante du régime soviétique.

En juillet 1950, après la publication d'un rapport très fouillé du chef du Parti du Caucase, Bagirov (1), la propagande communiste fut intensifiée et l'islamisme condamné sévèrement comme idéologie réactionnaire. Postérieurement, en juin 1951, quand les Soviets accordèrent un intérêt tout particulier au Moyen-Orient, un accord ayant été conclu entre les partis communistes et les groupes musulmans extrémistes, quelques unes des mesures restrictives qui pesaient sur l'Islam furent levées.

Cependant, la politique nationale soviétique a été peu influencée par ces fluctuations. Une profonde méfiance subsiste à l'égard de l'élément indigène des républiques d'Asie centrale. Les positions-clés, dans ces régions, restent aux mains des secrétaires du Parti d'origine russe (Kruglov au Kazakhstan, Melnikov à Tashkent, Yegorov à Askabad, Bogolyubov à Frunze et Shilkin en Tadjikistan). Ces fonctionnaires russes sont restés en place alors que des purges générales sévissaient parmi les dirigeants indigènes. La révocation du premier secrétaire du Parti au Turkestan fut annoncée en juillet dernier (2). Antérieurement, trente ministres environ, une demi-douzaine de secrétaires du Parti, trois présidents des Soviets suprêmes respectifs et sept de leurs députés furent destitués, — et ceci n'est qu'une liste incomplète.

Dans les cinq républiques, les ministres de la Sécurité (M.G.B.) et de l'Intérieur (M.V.D.) sont des nationaux russes ; plus de 90 % de leurs représentants locaux sont russes, ukrainiens, arméniens, géorgiens et même juifs (il n'y a plus de fonctionnaires de police juifs dans la partie européenne de l'Union Soviétique depuis 1951).

Le jeûne nuit au rendement !

Une large part des efforts de l'« Agit-Prop » soviétique dans les républiques asiatiques a été concentrée sur la propagande anti-islamique. La campagne contre la religion y était en plein essor même avant la publication de l'article de Bagirov et chaque année, depuis 1949, elle est intensifiée à la veille du Ramadan. Le jeûne a été condamné en termes très sévères : « La loi islamique interdit même de prendre un médicament pendant le Ramadan... les croyants perdent de leur capacité de travail. Le plus grand préjudice est causé à l'agriculture, le jeûne tombant à l'époque principale de la culture du coton » (3).

Un leader, consacré à l'origine et au caractère

réactionnaire du Ramadan et publié par la presse entière de l'Usbek constate que « l'observation des règles religieuses cause des maux d'estomac et, en conséquence, porte, directement ou indirectement, atteinte au rendement de l'économie soviétique ». Le jeûne trouble le sommeil des croyants et leur digestion (4) et provoque diverses maladies ; il entrave la marche normale du travail et cause ainsi un préjudice au bien-être matériel du croyant qui gagne moins d'argent que ses compagnons de travail athées. « C'est par conséquent notre devoir de montrer sans cesse aux masses le caractère réactionnaire du Ramadan » (5).

On remarquera particulièrement la note « matérialiste » de cette propagande qui a été considérée comme plus convaincante que les conférences pseudo-scientifiques de la « Société pour la propagation de la Connaissance politique et scientifique », — jusque-là principal instrument de propagande.

Le manque d'« enthousiasme anti-religieux » parmi les membres du parti est souvent relevé avec regret dans la presse locale. Durant la première moitié de 1950, une seule conférence athéiste a eu lieu à Tashkent ville de 800.000 habitants. La situation est certainement pire à la campagne (6). Le rapport suivant est caractéristique du « triste état de la propagande anti-islamique ». Le correspondant particulier du principal journal de l'Usbek (7) décrit sa visite au kolkhoze « Krasnaya Sarya » (à environ 90 miles au sud-ouest de Tashkent) :

« J'arrivai tard dans la soirée et me rendis aussitôt au siège du parti. Tout à coup, je perçus une mélancolique mélodie : j'aurais été incapable de dire si quelqu'un pleurait ou déclamait. Peu après, un groupe d'enfants qui priaient apparut : « Nous vous saluons au nom d'Allah ! crièrent-ils » — « Qui vous a appris cette bêtise, demandai-je. » Ils ne répondirent pas... « Où sont les autres enfants ? Etes-vous ici avec la permission de vos parents ? » — « Nos parents ne savent pas ce que nous faisons. »

Le journaliste rapporte ensuite que la plupart de ces enfants étaient des « pionniers » et des « komsomoltsi » mais qu'ils ne savaient pas une seule chanson communiste. Les communistes du lieu ne déploient aucune activité pour lutter contre les préjugés religieux « dans la crainte de blesser les sentiments de leurs concitoyens ». L'Iman du pays, d'autre part, est connu pour son caractère très actif...

Des campagnes analogues ont été menées périodiquement contre l'islamisme depuis 1949 en Turkménistan et en Kirghizie. Il ressort cependant des critiques publiées dans la presse que les organisations locales du parti s'intéressent davantage à la réalisation du plan économique qu'à la lutte contre les « survivances féodales », — ce qui ne saurait nous surprendre puisque le succès ou la faillite des dirigeants locaux a été jusqu'ici mesuré en tonnes de grain livrées à l'Etat et non d'après le nombre des conférences anti-religieuses. Les responsables de l'Agit-Prop se plaignent, d'autre part, que la lutte contre la religion musulmane est devenue de plus en plus difficile car la religion s'est adaptée volontairement d'elle-même aux nouvelles conditions de vie. Il y a trente ans, les paysans devaient payer le « fitr sadik » au clergé à la fin du Ramadan ;

(4) *Pravda Vostoka*, Tashkent, 23 juin 1950.

(5) *Pravda Vostoka*, Tashkent, 13 juillet 1950.

(6) *Pravda Vostoka*, 9 juillet 1950.

(7) *Kisil Usbekistan*, Tashkent, 24 juin 1950.

(1) *Bolchevik*, août 1950.

(2) *Turkmenskaya Iskra*, Askabad, 15 juillet 1951.

(3) *Pravda Vostoka*, Tashkent, 13 juillet 1950.

cette obligation n'existant plus, les propagandistes se plaignent de ce que la propagande basée sur l'« exploitation par le clergé » est périmée.

Les « survivances féodales »

Les autorités accordent une plus grande importance encore à ce qu'elle ont appelé « les survivances féodales » qui semblent beaucoup plus répandues qu'on ne l'assure en général. La presse locale abonde littéralement en tels rapports, alors que ce sujet n'est presque jamais mentionné dans la presse de Moscou. Voici des exemples caractéristiques, pris au hasard :

« Des cas de violation des droits de la femme sont encore très nombreux dans notre district. Le président du soviet d'un village tomba amoureux d'une écolière, Shipor A., qui avait l'intention de poursuivre ses études à l'Université. Avec l'aide du père et de la mère de Shipor et de son frère — qui venait de se marier avec une écolière de 15 ans — le président du soviet força Shipor à abandonner l'école et, après avoir payé une certaine somme d'argent (ce qui est interdit par la loi soviétique) à devenir sa femme » (8).

« Même des fillettes de 5^e et de 6^e (âgées de douze ans) sont obligées par leurs parents de quitter l'école et de se marier », rapporte le même correspondant. et il ajoute qu'il a été harcelé par les autorités locales tant de l'Etat que du parti pour avoir fait ces révélations. Des chefs communistes locaux s'étaient compromis dans d'analogues « violations des droits de la femme » ; quelques-uns ne s'étaient même pas donné la peine de divorcer avec leur première femme. Finalement, le commissaire du Parti du district (de Toctogul) fut relevé de son poste.

Un autre correspondant, celui de Kashka Daryn (Ouzbékistan) note une semblable situation : Le directeur du Service des Eaux, un communiste, prit récemment une seconde femme (9). Les chefs des kolkhozes « Kisil Cahraman » et « Kisil Usbekistan » ont aussi deux femmes ; tous deux sont communistes. « Samed Ahmedov, du district de Khatirchinsk a épousé trois femmes à la fois et le secrétaire local du Parti n'a pas voulu relever cette offense à la loi en raison du travail qu'il y avait à faire dans les champs... » Tous ces cas de « survivances féodales » concernent des dirigeants communistes locaux et on peut assurer que parmi la « masse du peuple » ces survivances sont la règle et non l'exception.

Le but principal des autorités soviétiques est de maintenir les fillettes d'Usbek et de Kasakh à l'école et ainsi d'empêcher les mariages d'enfants (10). D'autre part, on cite de nombreux cas où les directeurs d'écoles eux-mêmes favorisent le mariage d'élèves âgées de douze à treize ans.

Ce n'est pas seulement dans les districts éloignés mais aussi dans les grandes villes comme Tashkent et Alma Alta que ces « survivances féodales » se manifestent et les autorités y ont été accusées de relâchement idéologique. Dans un intéressant article (11), Sulfia, jeune écrivain ouzbek éminente, note qu'elle a rencontré dans les rues de Tashkent des jeunes filles qui portaient

encore le voile. (Il est douteux que même la moitié des femmes des républiques de l'Asie centrale aient observé les instructions du Parti à cet égard, car il est difficile d'imaginer que quelques jeunes femmes continueraient à observer le port du « purdah » si la plupart de leurs compagnes l'avaient abandonné). Chikovani, secrétaire du Parti de Tashkent, a jugé nécessaire, à plusieurs reprises, au cours de ces deux dernières années, d'attirer l'attention des fonctionnaires du Parti sur le fait que le port du voile est incompatible avec l'appartenance au Parti — et que les membres du Parti doivent user de toute leur influence auprès de leurs femmes (12).

Il semble que les autorités du Parti aient choisi la ligne de moindre résistance dans la lutte contre les « survivances féodales ». Si le paysan d'un kolkhoze remplit sa « norme » de travail quotidien, on le laisse généralement en paix, qu'il continue ou non à croire à Allah ou à Mahomet. Toute la propagande est basée sur des principes matérialistes et non sur des conceptions idéologiques.

Quand l'élevage du porc fut introduit, il y a trois ou quatre ans, en Asie centrale, il y eut une forte opposition, qu'un écrivain de Kasakh décrit d'une manière frappante :

« Ils froncèrent le nez et dirent avec mépris « Oh, ces sales porcs, nous n'en voulons pas ». Mais ils les gardèrent après tout, parce que l'argent qu'ils rapportaient n'était pas sale du tout. S'ils avaient vraiment peur de violer les cinq commandements de Mahomet, ils commenceraient par ne pas boire de vodka. »

Cette forme d'argument paraît typique : l'accent a été mis non sur le caractère réactionnaire de l'islamisme mais sur les profits que l'on peut tirer de l'élevage du porc.

La résistance des paysans à la collectivisation

Les « survivances féodales » dans l'économie des cinq républiques de l'Asie centrale ont été un facteur beaucoup plus néfaste du point de vue du Parti. On peut dire sans exagération que la propagande soviétique dans cette partie de l'empire a été dirigée beaucoup moins contre les erreurs religieuses ou nationalistes que contre un phénomène appelé en russe « Rasbazarivanie gosudarstvennogo imushchestva » (appropriation illégale de la propriété de l'Etat ; on pourrait noter incidemment que le terme même est étymologiquement d'origine arabo-turque « Bazar »). Des cas de plus en plus nombreux s'étaient produits à travers l'Union pendant la guerre quand le contrôle de l'Etat et du Parti s'était relâché, et on songea à mettre fin à cette pratique par un décret en été 1946 : « Mesures pour combattre les violations du statut fondamental des exploitations agricoles ». Les propriétés privées excédant les limites légales devaient être rendues à l'Etat. Il semble cependant que dans les républiques de l'Asie centrale ces « violations » soient devenues la règle et que la plus grande partie des terres ont été distribuées aux paysans de 1942 à 1946 tout en préservant la façade extérieure du « kolkhoze ». Les exploitations privées sont revenues, en Asie centrale, par la porte de derrière et le « secteur socialiste » a été comprimé sous des prétextes variés. La lutte contre les « violations » est en pleine action et il est très exceptionnel qu'un secrétaire local du

(8) *Sovietskaya Kirgizia*, septembre 1949 et 11 août 1950.

(9) *Pravda Vostoka*, 8 février 1950.

(10) *Stalin Shoit*, Tashkent, juillet 1950.

(11) *Literaturnaya Gazeta*, Moscou, 19 avril 1950.

(12) *Pravda Vostoka*, 30 mai 1950.

Parti puisse signaler que « ces incidents sont devenus très rares maintenant » (13). Il est rare qu'un jour se passe sans que la presse locale signale une douzaine de cas de « détournements des biens de l'Etat », et les coupables sont frappés de peines sévères.

La presse locale place aussitôt après le leader les articles tendant à enseigner à la population que les intérêts économiques de l'Etat sont identiques aux intérêts privés. Le principal ennemi du pouvoir soviétique en Asie centrale n'est pas l'opposition politique — qui n'a jamais été très active — mais l'hostilité des paysans qui refusent de travailler dans les terres appartenant à l'Etat ou au kolkhoze. Ils préfèrent travailler sur leurs propres terres dont ils peuvent vendre les produits au marché libre à un prix beaucoup plus élevé et ils voient en tout autre travail une obligation fastidieuse, qui doit être évitée chaque fois que cela est possible. Les autorités soviétiques se sont efforcées de combattre ces tendances en élevant les primes de travail dans le « secteur socialiste » et en augmentant la part remise chaque année en nature et en espèces à chaque kolkhozien. Ces mesures n'ont eu que peu de succès et de plus sévères durent être prises, telle que l'interdiction faite aux paysans de vendre leurs produits personnels au marché libre avant que leur kolkhoze n'ait terminé ses livraisons au gouvernement. La lecture de 12 sur les 18 journaux du district du Kazakstan montre que plusieurs milliers de cas de « violation du statut fondamental » ne sont pas limités à quelque district particulier mais se sont produits plus ou moins dans chacun. Le plus souvent, des fonctionnaires de l'Etat ou du Parti sont compromis dans ces opérations illégales. Le chef du soviét de la ville d'Akmolinsk dut reconnaître que « presque rien n'avait été fait pour combattre les ennemis du peuple ». Des centaines de vaches et de grandes quantités de blé ont été transférées au secteur privé (c'est-à-dire volées) dans sa seule région, 446 cas ont été rapportés de la région de Koktchetar, tandis que dans le Kazakstan du Nord, des milliers de vaches ont été « distribuées » aux paysans. D'Iliisk, on rapporte que la majorité de la population locale n'a pas travaillé le nombre minimum d'heure prescrit par jour, au cours de l'année. Dans un kolkhoze, 135 personnes n'ont pas fourni un seul jour de travail à l'Etat pendant toute la saison. Dans le district est du Kazakstan, de nombreux secrétaires du Parti sont accusés de s'être emparés de vaches, de chevaux, et 2.900 hectares ont été « partagés ». Des centaines de cas semblables sont rapportés des régions de Kustanai et de Taldi-Kurgan (14).

A la fin de l'année 1950, le secrétaire du Parti décida de nommer une commission d'enquête, mais l'un des dirigeants locaux dit à l'Exécutif du Parti que cette manœuvre n'aurait aucune efficacité : « ceux-ci sont nos cadres, et il n'y en a pas d'autres, même s'ils sont voleurs. Les cadres ne sont pas des champignons et ne poussent pas en une nuit. On ne peut pas les remplacer ». Il prouva qu'il était impossible de nommer des commissions pour chaque district car on ne pouvait trouver assez de fonctionnaires dignes de confiance. Les présidents de 97 commissions doivent être relevés, ayant été trouvés impropres à leurs fonctions. Fréquemment il apparaissait que les organisations locales du Parti s'étaient prêtées à des combinaisons pour induire en erreur le Parti et l'Etat. Les coupables furent conduits en Cour de Justice, et dans plusieurs cas

furent condamnés à 15 ou à 20 ans de travaux forcés (15). Les atteintes à la « discipline du travail socialiste » revêtent de nombreuses formes : Vol de la propriété de l'Etat ou du kolkhoze, refus de travailler pour le « bien commun », etc... Mais à la base de toute conduite antisociale, il n'y a qu'un seul facteur qui est, selon les chefs du Parti, le manque de conscience politique. Des dizaines de milliers d'agitateurs sont chaque année dispersés dans les campagnes et leurs discours sont considérés comme de la plus haute importance pour le succès de la moisson.

L'intelligentsia indigène est soumise, dans les cinq républiques, à une stricte surveillance et à une continuelle instruction des principes. Le Politburo a toujours considéré l'Asie centrale soviétique comme le « secteur des mous », et les événements qui se sont déroulés pendant la guerre n'ont pu que renforcer cette opinion. Quelques unités ousbeks et kazakhs se battirent bien, mais des milliers de soldats se rendirent sans combattre et rejoignirent par la suite la 162^e division allemande, composée uniquement de soldats soviétiques d'origine tartare (16). Il est intéressant de noter qu'à la fin de la guerre il n'y avait qu'un « originaire d'Asie centrale » au-dessus du grade de lieutenant-colonel dans l'armée soviétique, lequel paraît du reste ne plus être dans le service actif.

La lutte contre le « cosmopolitisme »

La propagande communiste dans l'après-guerre était conçue pour resserrer les liens entre les peuples russe et tartare de l'Union et pour déraciner l'influence du « nationalisme bourgeois » en Asie centrale. Une campagne contre le « cosmopolitisme » fut entreprise, qui devait cependant ne pas être confondue avec la purge antijuive de 1949, dans la littérature, l'art et la science.

« Cosmopolites » étaient, en Asie centrale, ces écrivains, ces savants qui insistaient sur l'influence de l'héritage culturel turc, perse, arabe, sur les traditions des Ouzbeks, des Kazaks, des Tartares, etc... Selon la nouvelle théorie, la culture ouzbek et kazakh s'est développée indépendamment et la seule influence digne d'être relevée est celle des écrivains, artistes, savants russes du XIX^e siècle. Omar Kkayyam, Firdusi, Hafis et d'autres poètes persans du Moyen-Age ont été transformés en Tadjiks honoraires (17) et la plupart des hommes de lettres turcs et arabes n'eurent pas un meilleur sort. Les trois premiers volumes de la « Nouvelle Encyclopédie soviétique » furent sévèrement critiqués car les auteurs n'avaient pas complètement assimilé les nouvelles directives données à cet égard. L'histoire ouzbek, kazakh et kirghise fut réécrite et les chefs indigènes du passé qui s'étaient opposés à l'impérialisme russe au XVIII^e et au XX^e siècles furent déclarés « réactionnaires » parce qu'ils avaient essayé d'endiguer la marée montante de la domination russe. Les historiens kazakhs, par exemple, qui avaient tenté d'« idéaliser » le passé de

(15) *Pravda Vostoka* rend compte, dans son numéro du 24 mai 1950 de 5 jugements consécutifs, les condamnations allant de 3 à 25 ans. *Kazakhstanskaya Pravda* du 20-7-1950 rend compte du jugement de 13 membres de l'administration d'un magasin local qui avaient volé 1 million de roubles de marchandises. 5 d'entre eux furent condamnés à 20 ans de travaux forcés, les autres à 15 ans.

(16) *Dirksen* « Moskau, Tokio, London ».

(17) *Soviet Literature*, I, 1950.

(13) *Sovietskaya Kirgizia*, Frunze, 8 août 1950.

(14) *Kazakhstanskaya Pravda*, Alma Alta, 16 mai 1950 et *Semirechenskaya Pravda*, 18 mai 1950.

leur peuple furent sévèrement réprimandés (18) et accusés d'avoir violé les principes élémentaires du matérialisme historique et de l'internationalisme. Ces accusations ont été renouvelées régulièrement 2 ou 3 fois par an depuis 1943 et la critique s'est exercée d'une façon analogue à l'égard des travaux d'historiens des autres républiques.

Il serait imprudent de sous-estimer l'importance politique de l'islamisme et autres « survivances féodales » en Asie soviétique. Leur force de résistance a été surprenante et a obligé les autorités soviétiques à faire certaines concessions. Les réelles difficultés du P. C. se rencontrent cependant dans d'autres domaines : ce ne sont pas les survivances du passé mais les contradictions essentielles et inhérentes au régime soviétique. Bien que les fermes collectives de l'Asie centrale soient en moyenne plus riches

(18) *Voprossi Historii*, 4., 1949. — *Pravda*, 26-12-1950.

que les centres agricoles des autres parties de l'Union, elles ne se sont pas adaptées au principe de la propriété collective, et la politique agricole soviétique a causé une lutte constante entre les autorités et les paysans. Le P.C. n'a pas réussi à convaincre les paysans que leurs intérêts sont identiques à ceux de l'Etat. Un fait plus significatif encore, au point de vue politique, est le mécontentement croissant de l'intelligentsia indigène qui a été élevée selon les principes du « patriotisme soviétique » et qui se rend compte graduellement qu'il y a peu de rapport — sinon aucun — entre la façade idéologique et la réalité. Quelques membres de l'intelligentsia peuvent voir la solution idéale de leur problème dans une graduelle russification des minorités de l'Asie centrale. Ce peut être aussi le but final du Politburo, mais il préfère ne pas forcer le pas. Entre temps, l'intelligentsia indigène reste surveillée et considérée comme une 5^e colonne en puissance ; il est douteux que le Politburo trouve un chemin pour gagner sa sympathie.

Memento de la "guerre froide"

Le général Catroux semble avoir voulu montrer combien il était peu qualifié pour représenter la France comme ambassadeur à Moscou. Il y parvient sans effort dans ses articles du *Figaro*, publiés à partir du 15 janvier.

On doit sans doute attendre leur publication intégrale pour les analyser et commenter selon leurs mérites. Mais en pleine « guerre froide », il y a lieu de relever sans délai certaines affirmations plus que choquantes et qui, malheureusement, caractérisent l'ensemble.

Certes, les mémoires du général contiennent beaucoup de vérités banales qui ont entraîné partout, et des lapalissades qui n'avancent personne à rien. Elles donnent cependant l'impression d'avoir été découvertes longtemps après le séjour à Moscou, grâce à des lectures et à des conversations parisiennes ultérieures. Et l'on se passerait volontiers de révélations sur M. Mo'tov qui fume « des cigarettes russes à bout de carton » (vraiment ?) ou de fadaïses rebattues quant au corps de ballet moscovite.

Mais dès que le général-ambassadeur touche à des questions essentielles, il donne la mesure de son ignorance, à grand étalage de clichés périmés ou de poncifs trompeurs.

**

Pour caractériser M. Vychinski, sa morgue et son arrogance, M. Catroux cite un Anglais qui lui aurait dit : « Ce n'était pas un représentant des Soviets que j'avais devant moi, c'était un ambassadeur des Tsars, insolent et jaloux de ses prérogatives, etc. »

Quels sont donc ces ambassadeurs des Tsars qui se conduisaient aussi mal qu'un Vychinski et manquaient aux usages, aux règles de la courtoisie et du bon ton ? Et à quelle époque ? M. Catroux et son Anglais seraient bien embarrassés pour répondre. La vérité est que leur assertion ne repose sur rien et que ni l'un ni l'autre ne savent de quoi ils parlent.

M. Catroux rend pourtant justice à M. Vychinski : « Dans le particulier, il est sans vanité et naturellement affable... » Autrement dit : il daigne ne pas cracher à la figure de son interlocuteur (lui doit-on pour cela des remerciements ?) « ... Mais dès qu'il se trouve en scène et qu'il re-

présente son gouvernement et son régime, il devient distant, hautain, susceptible et agressif ». Autrement dit, il obéit aux ordres du Politbureau. Mais cela, M. Catroux ne l'a pas encore compris.

Molotov, poursuit-il, « en a fait son adjoint de confiance et c'est à lui qu'il a laissé son poste de ministre des Affaires Etrangères lorsqu'il l'a quitté ». Or Molotov n'a rien « fait » de tel ni rien « laissé » de tel : il a obéi, comme Vychinski, aux ordres du Politbureau. Mais cela, M. Catroux ne l'a pas encore compris.

Les connaissances bibliques du général sont au niveau de ses connaissances historiques et politiques sur la Russie. En effet l'on apprend, grâce à lui, qu'au Kremlin « les maîtres de la Russie soviétique méditaient et travaillaient, « puissants et solitaires », comme Moïse naguère sur les hauteurs du Sinaï ». On voit que M. Catroux n'a pas pris la peine d'ouvrir le livre de l'Exode au chapitre XIX : il y aurait vu que Moïse, sur le Sinaï, ne se comporte nullement comme Staline au Kremlin, car Moïse se borne à écouter et à transmettre la parole divine. Quant au « naguère » appliqué à Moïse sur le Sinaï, mieux vaut renoncer à le commenter. Tout commentaire affaiblirait ce « naguère ».

(Avis aux incrédules : ils peuvent vérifier de visu le « naguère » dans le *Figaro* du 15 janvier, page 5, première colonne. Et dans le numéro du lendemain, même page, même colonne, le « naguère » se trouve répété, pour bien prouver qu'il ne s'agit pas d'un lapsus).

En fait de « guerre froide », les vingt lignes qui précèdent ne sont qu'en apparence une digression. Elles montrent que n'importe qui se permet d'écrire n'importe quoi. Mais ce n'est pas avec un armement intellectuel de cette qualité qu'il convient de faire face à des ennemis de l'espèce stalinienne.

**

Le général Catroux poursuit bravement son récit en comparant Staline aux despotes orientaux dont, « en revanche, il n'a pas hérité d'eux le goût du faste et l'amour de l'apparat ». Car « la simplicité règne au Kremlin ».

« L'ancien palais des Tsars n'a point vu —

comme *naguère* les Tuileries — renaitre une cour consu.aire avec son étiquette et son cérémonial et, en guise de chambellans et de chevaliers-gardes, le successeur des Romanov ne tolère autour de lui que les têtes du régime et les officiers de milice qui ont la charge de sa sécurité ».

(A noter le deuxième « *naguère* ». Il en appert que Moïse et Napoléon sont plus « *naguère* » l'un que l'autre).

Ainsi, notre mémorialiste s'étonne plutôt de ce qu'il ne voit pas que de ce qu'il voit. Il n'a pas vu de cérémonial ni de chambellans, et le Kremlin ne ressemble pas aux Tuileries : mais le monde entier ne serait pas en état d'alarme si Staline et le Kremlin étaient conformes aux idées fausses que M. Catroux s'en faisait. Il n'a pas vu de M.V.D. ni de M.G.B. Il n'a vu que des officiers de milice (*sic*). Il n'a pas vu que la « simplicité » qui règne au Kremlin n'a rien de simple, car elle est minutieusement et rigoureusement étudiée, calculée, établie, par des gens qui ont peur et qui font peur.

Tout le morceau serait à citer : « Staline est, plus que tout autre, avare de sa présence hors du Kremlin » (ce qui est faux : Staline passe la majeure partie de son temps dans une villa de la grande banlieue de Moscou et dans une autre villa à Sotchi, au Caucase). « Il ne paraît en public qu'aux grands anniversaires du régime, le 1^{er} mai et le 7 novembre, ou dans les occasions solennelles, etc. », (ce qui est faux : Staline se montre plus rarement encore, il ne paraît que quand bon lui semble, ce qui fait parler chaque année les parleurs qui dissertent sur les absences ou les non-présences de Staline). « Loin de se pousser au premier plan, il s'efforce de se confondre parmi ceux qui l'entourent. Quelquefois, même, il se place au second rang... ».

Autrement dit : Staline est un petit modeste. Mais les millions et les dizaines de millions de ses portraits sur tous les murs ? Et les millions et les dizaines de millions de ses brochures infligées à tous ses sujets ? Et les millions et les dizaines de millions d'exemplaires de sa biographie apologétique ? Et les millions et les dizaines de millions d'opuscules en vers et en prose à sa gloire dérisoire ? Et les chants et les hymnes sur commande, les bustes et les statues en série, les honneurs et les hurrahs à jet continu, par ordre d'en haut ? Et les rues Staline, les usines Staline, les écoles Staline, les villes Staline, les navires Staline ? Et le pic Staline ?

De tout cela, M. Catroux n'a rien vu. Et il continue, imperturbable : « Que cette absence d'ostentation (*sic*) soit naturelle ou affectée, elle est sa marque. C'est là peut-être la simplicité d'un marxiste... » Simplicité suggère ici de dire : *sancta simplicitas*, mais pas à l'adresse de Staline.

**

Dès son entrevue avec Staline, notre ambassadeur est en mesure de conclure : « La France ne devait pas compter sur l'appui, ni même sur la bonne volonté du Kremlin, pour l'aider à faire prévaloir ses vues et ses intérêts. » Cette grande découverte, qui n'exigeait ni voyage à Moscou, ni conversations avec Molotov et avec Staline, n'a pourtant pas été faite par M. Catroux à la date indiquée car ensuite tout se passe comme si l'on pouvait encore avoir des illusions sur « le Kremlin ». Les anachronismes sautent aux yeux dans ces Mémoires dont l'auteur prétend s'attribuer après coup une clairvoyance que dément son texte même.

En effet, si l'on passe du deuxième article au neuvième (24 janvier), lequel fait pressentir la fin de la série, il est visible que le général ambassadeur Catroux n'a encore rien compris aux

gens et au régime auxquels il a eu affaire. Ne raconte-t-il pas que l'histoire du camp de Beauregard (il ne donne même pas la date: novembre 1947), « si imprudemment engagée », « eut des conséquences profondes », qu'une « crise de rapports grave » entre les deux gouvernements « eut pour origine une initiative malheureuse du ministre de l'Intérieur français » ? Que le dit ministre n'ayant pas tenu compte des « conseils de modération » (!) de Catroux-le-Moderateur, il s'ensuivit « par notre faute » (*sic*) une tension des rapports qui « étaient déjà moins que satisfaisants » (*déjà*, par la faute de qui ?)

Et la tension des rapports entre l'U.R.S.S. et les U.S.A., est-ce la faute de notre ministre de l'Intérieur ? Et la tension des rapports entre l'U.R.S.S. et tous les pays du monde, est-ce la faute de notre ministre de l'Intérieur ?

A qui fera-t-on croire que les relations entre puissances tiennent à une opération normale de police intérieure, à une mesure d'ordre tout à fait naturelle dans un Etat souverain ? Est-il nécessaire de rappeler l'excellence des relations de Staline avec Mustapha Kemal, avec Mussolini, avec Hitler, avec Tchiang-Kai-Chek, lesquels n'y allaient pas de main morte en matière de régime intérieur et auprès desquels notre ministre n'était qu'un petit garçon ?

(Cette observation n'implique en rien l'approbation de la méthode mise en œuvre pour imposer le respect des lois françaises au camp de Beauregard, question qui n'a pas à être traitée ici. Quatre hommes et un caporal eussent peut-être suffi pour rétablir l'ordre. Au besoin un détachement de gardes mobiles ou de gendarmerie. Mais de toute évidence, Staline n'en avait cure et, à défaut de ce prétexte, il en eût trouvé ou forgé un autre, comme il a toujours trouvé ou forgé le prétexte utile à chacun de ses mauvais coups).

M. Catroux ignore-t-il la façon dont Staline a rompu avec le gouvernement polonais en exil à Londres sous prétexte que celui-ci avait demandé une enquête de la Croix-Rouge Internationale sur le massacre de Katyn ? Peut-il douter que Staline aurait rompu de toutes façons, à propos de bottes ?

L'ambassadeur incompetent aggrave encore son cas en relatant le scandale des quatre Français qui, à Moscou, « se séparèrent ouvertement de la France pour prendre parti en faveur de l'Union Soviétique ». Il dit que « les auteurs de ce scandale furent frappés et leur nouvelle patrie leur donna asile ». Il nomme « le colonel à titre fictif Marquet », il le nomme même deux fois, et inexactement, car le faux colonel est un certain Marquié, communiste, et qui est rentré en France où il continue à nuire impunément. En quoi, comment, ce faux colonel a-t-il été « frappé » ? Pourquoi existe-t-il en France des colonels « à titre fictif » ? Qui a nommé colonel, fut-ce à titre fictif, un communiste antimilitariste ?

Les trois autres français qui se rangèrent du côté des ennemis de leur pays étaient l'attaché de presse Cathala, son adjoint Triomphe, et le correspondant de l'A.F.P. Champenois. En ce qui concerne le sieur Jean Triomphe, notre ambassadeur se trompe encore, car ce communiste malfaisant a pu rentrer tranquillement en France où des ministres sans dignité l'ont nommé professeur, d'abord au lycée de Lille, puis au lycée Jacques Decour à Paris. Quant aux deux autres, ils ont choisi la servitude. Cathala, adhérent de l'Action Française, professeur à Prague, puis à Reval, avait été mis dans un camp de concentration par les bolchéviks lors de l'occupation militaire de l'Esthonie ; pour en sortir, il se rallia au totalitarisme stalinien. Champenois ivrogne et débauché avait contracté à Moscou des liens inavouables qui le condamnaient à rompre avec la France.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Rappel à l'ordre de hauts dignitaires communistes

La S.E.D., Parti communiste de la zone orientale en Allemagne, n'a pas encore connu les limogeages suivis de procès spectaculaires qui ont frappé les P. C. des différents pays satellites de l'U.R.S.S. Le « cas » Gomulka, le cas Rajk, le cas Clementis n'ont pas leur pendant en zone soviétique. Cela tient vraisemblablement d'une part au contrôle direct et plus étroit qu'exercent les Soviets en Allemagne orientale, et d'autre part au risque très réel d'une fuite toujours possible vers l'Ouest de tel dirigeant communiste menacé d'être épuré.

Il a donc fallu trouver un autre moyen pour maintenir la discipline parmi les responsables de la S.E.D. et de l'administration en Allemagne de l'Est. Le procédé de l'accusation publique que suit presque inmanquablement la rétractation de l'accusé n'est certes pas une nouveauté dans un régime bolchévique. L'innovation réside en ceci : le rappel à l'ordre, un rappel brutal, comme on va le constater, ne vient pas de l'organe officiel du parti, en l'espèce le *Neues Deutschland*, mais directement du quotidien de l'armée rouge en Allemagne, la *Taegliche Rundschau*. Les dirigeants soviétiques de l'Allemagne de l'Est ne se donnent même plus la peine de dissimuler leur ingérence dans les affaires publiques intérieures.

Le 21 décembre, paraît donc en première et deuxième pages l'article intitulé : « *Le camarade Lohagen supprime l'autocritique* », sous la signature de « *La rédaction de la Taegliche Rundschau* ». Qui est M. Lohagen ? M. Ernest Lohagen remplit les fonctions de premier secrétaire de la S.E.D. communiste pour la province de Saxe ; ses fonctions sont identiques à celles qu'exerçait, avant son arrestation, M. Sling en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire celles de responsable pour l'un des cinq Länder composant l'Allemagne orientale. (M. Sling avait sous son autorité le P.C. dans la province de Moravie-Silésie).

La genèse des divergences qui se sont produites entre M. Lohagen et la *Taegliche Rundschau* remonte, d'après cette dernière, à la fin du mois de septembre dernier, époque à laquelle le quotidien soviétique a publié un article de son correspondant en Saxe, article « *dans lequel étaient critiqués le mauvais travail du Front National en Saxe, ainsi que les activités du comité provincial du parti* ». Ces informations provenaient dans une large mesure du témoignage du camarade Helmut Mueller, un subordonné dudit Lohagen. Ceci expliqué, donnons la parole au quotidien de l'armée rouge :

« *Que devait-il se passer à la suite de la parution de notre article ? On pouvait normalement s'attendre à ce que le responsable du comité provincial du Front National, en l'espèce le camarade Lohagen qui est en même temps le premier secrétaire de la S.E.D. pour la province de Saxe, convoquât sans tarder les membres du Front National de Saxe et que non seulement il dénonçât à cette réunion la faute qui lui a été re-*

prochée par la Taegliche Rundschau, mais qu'il dévoilât également toutes ses autres fautes et erreurs ; qu'il préconisât des mesures propres à améliorer le travail du comité provincial, des comités départementaux et locaux, qu'il veillât à ce que ces mesures fussent effectivement appliquées... »

Le morceau de bravoure qui précède a son intérêt propre, en dehors de toute considération concernant le cas de M. Lohagen. Ce texte mériterait de figurer dans une anthologie des règles de bonne conduite des dirigeants communistes dressés à obéir au doigt et à l'œil. Aussi la surprise de la rédaction du quotidien soviétique est-elle grande de constater que l'intéressé a osé déroger à cette règle fondamentale :

« *Là, s'est produit quelque chose d'absolument inattendu. Helmut Mueller qui dans sa conversation avec notre correspondant avait fait quelques remarques et observations autocritiques, a été relevé de son poste bien que ses supérieurs et ses collaborateurs eussent attesté son excellent travail. Le limogeage de Mueller a constitué en fait la seule véritable réaction du comité provincial du Front National et du comité provincial pour la Saxe de la S.E.D., à l'article paru précédemment dans la Taegliche Rundschau.* »

Il est facile d'imaginer l'indignation du quotidien de l'Armée rouge aux injonctions duquel un comité provincial du P. C. ose désobéir et, qui plus est, répondre par des sanctions contre le dénonciateur Mueller. Et d'écrire :

« *Tel est le tableau peu réjouissant que nous offre le comité provincial du Front National en Saxe qui ne cherche qu'à étouffer la critique et l'autocritique. Et il faut le clamer à haute voix : d'autres dirigeants à l'instar de Lohagen se sont très mal conduits dans cette affaire.* »

Les deux colonnes qui suivent contiennent un sévère rappel à l'ordre de M. Lohagen et de ses complices. Chacun des paragraphes commence par ce « leit-motiv » : « *Lohagen et plusieurs autres fonctionnaires dirigeant le parti et le Front National en Saxe ont oublié...* » Et par une sorte d'ironie, le quotidien soviétique ajoute : « *Les permanents et fonctionnaires du parti d'un type nouveau dans les démocraties populaires n'ont pas besoin de craindre de voir découvrir leurs fautes et leurs erreurs qu'il s'agit de corriger.* »

Nous ne retiendrons pas les différents griefs que la rédaction fait valoir à l'encontre de Lohagen et de ses compagnons. Dans son *mea culpa*, M. Lohagen les répète presque mot pour mot, en aggravant encore les accusations qui pèsent sur lui. Nous nous bornerons, pour le moment, à reproduire la triple conclusion que tire la *Taegliche Rundschau* du cas Lohagen et Cie :

« Le cas Lohagen montre que certains hauts fonctionnaires n'acceptent la critique et l'auto-critique que du bout des lèvres, mais qu'en réalité ils professent à cet égard une opinion purement bureaucratique... »

« Le cas Lohagen montre que certains hauts fonctionnaires en Saxe ont oublié ce que Wilhelm Pieck avait déclaré en juillet 1950 au III^e congrès national de la S.E.D., à savoir que... « Comme il s'est avéré aux réunions de district en Saxe et au Brandebourg, les dirigeants de ces provinces ne prêtent qu'une attention médiocre aux critiques émanant de la base. »

« Le cas de la Saxe montre que de nombreux dirigeants du parti ne sont pas suffisamment attentifs à la voix des masses, à la voix de la presse... »

Et voici le conseil suprême que le quotidien soviétique donne aux coupables :

« Nous espérons que le camarade Lohagen et les autres fonctionnaires mis en cause par ce qui précède sauront tirer les conclusions qui s'imposent des critiques amicales que nous leur avons adressées, qu'ils vont se corriger et qu'ils en tiendront pleinement compte dans leur activité future. »

Pendant une semaine, la presse est restée muette sur cette affaire. Puis, le 28 décembre, la *Taegliche Rundschau* a publié brusquement quatre nouvelles s'y rapportant, à savoir :

1) Un article sur trois colonnes en guise de commentaires à la lettre que M. Steinhoff, ministre de l'Intérieur de l'Allemagne orientale, a adressée à la rédaction et dont celle-ci se borne à extraire quelques rares passages, sous le titre général : « Une importante aide à l'administration de l'Etat », étant sous-entendu que l'expression « importante aide » se rapporte à la critique de la *Taegliche Rundschau* à l'égard de Lohagen et ses complices.

2) Une lettre du comité provincial de la S.E.D. communiste en Saxe qui promet de prendre position à brève échéance à l'égard des critiques soviétiques et remercie le quotidien de cette initiative et « de l'inestimable aide que son article nous donne, nous permettant d'améliorer notre travail ». Un des deux signataires de cette lettre n'est autre que M. Lohagen lui-même.

3) L'annonce que l'Académie des Sciences Administratives consacrerait, à la demande du ministère de l'Intérieur, une série de cours à l'intention des étudiants, au thème « critique et auto-critique », en partant du cas concret de Lohagen.

4) Plusieurs notices faisant mention des discussions s'étant déroulées en Saxe, au Brandebourg et dans d'autres provinces de la zone soviétique, à la suite de l'article attaquant Lohagen et ses amis.

Que le ministre de l'Intérieur lui-même ait cru devoir réagir en adressant une lettre à la rédaction du quotidien soviétique, prouve amplement qu'il se sent visé, soit personnellement, soit, en qualité, l'administration provinciale relevant en effet du ministère de l'Intérieur.

« La publication de cet article critique, écrit M. Steinhoff, a une importance particulière pour l'amélioration du travail de l'administration... C'est à bon droit que votre journal a révélé que dans certaines administrations la critique est non seulement ignorée, mais même mal vue et prohibée. »

Sur ce, la *Taegliche Rundschau* ajoute : « En effet, les administrations provinciales et de dis-

trict ne sont pas les seules à souffrir de cet état de choses ; d'autres administrations supérieures sont parfois entre les mains de fonctionnaires responsables qui réagissent à toute critique d'une manière inadmissible... Nous connaissons personnellement un exemple de ce genre au sein même du gouvernement du Land de Brandebourg, et nous aimerions avoir à cet égard l'opinion du ministre de l'Intérieur. »

On voit que la discussion s'élargit et que le ministre de l'Intérieur est interpellé à son tour par l'organe de l'Armée rouge. Et d'ajouter : « Le ministère de l'Intérieur de la République démocratique allemande pourra tirer une première leçon de ce qui s'est passé en Saxe et que nous avons décrit précédemment. »

Le 30 décembre, c'est-à-dire exactement deux jours plus tard, le *Neues Deutschland*, organe officiel de la S.E.D. communiste ouvre ses colonnes à M. Lohagen, le principal coupable. Tout se passe comme si au travers du secrétaire communiste pour la Saxe on visait à atteindre la S.E.D. elle-même. Le fait que le *mea culpa* ait paru dans le *Neues Deutschland* pour être repris ensuite par la *Taegliche Rundschau* tend à prouver que plusieurs des dirigeants de la zone orientale, outre les intéressés et le ministre de l'Intérieur, ont dû être rappelés à l'ordre par l'occupant soviétique. Une fraction au moins des dirigeants communistes allemands n'est pas prête à suivre aveuglément toutes les consignes venues de Moscou.

Ce phénomène est d'une gravité certaine. La rétractation de Lohagen que l'on va lire n'y change pas grand'chose, d'autant plus que la *Taegliche Rundschau* a dû attendre onze jours avant d'obtenir satisfaction. On imagine les pressions auxquelles ont été soumis Lohagen, le ministre Steinhoff et un certain nombre d'autres personnages visés par les critiques soviétiques.

La « confession » de M. Lohagen a paru dans le *Neues Deutschland* à l'endroit même où sont publiés les leaders habituels ; elle porte le titre général suivant : « La critique de la *Taegliche Rundschau* est une leçon et une aide pour moi. » Elle commence par ces termes :

« C'est à juste titre que j'ai été critiqué dans le numéro 297 et 21 décembre 1951, dernière édition, de la *Taegliche Rundschau*, un journal qui jouit dans le public démocratique allemand d'une haute renommée. Cette critique est visiblement inspirée par le souci de responsabilités envers le peuple allemand engagé dans la grande lutte pour la paix, pour l'unité de l'Allemagne et pour la réalisation du plan quinquennal. »

A côté de cette phraséologie qui semble lui être dictée, M. Lohagen cite textuellement plusieurs passages des critiques à lui adressées. Et il ajoute : « Je dois remercier sincèrement la rédaction de la *Taegliche Rundschau* d'être venue à mon aide en formulant ses critiques largement diffusées dans le public, me permettant ainsi de me préserver à l'avenir de fautes que j'ai commises. »

L'inculpé reprend ensuite les différents points soulevés par le quotidien soviétique, pour résumer, sous trois rubriques, ses principaux errements. En bonne règle dialectique, M. Lohagen doit expliquer ses rivalités personnelles avec le dénommé Mueller par de hautes considérations de politique nationale et internationale. De chacun des trois passages, nous n'extraierons que les plus significatifs :

« 1. — J'ai donné, écrit-il, un bien mauvais

exemple dans l'application de la critique et de l'autocritique à mes compagnons de notre parti et au grand public démocratique allemand. Mais que veut dire au juste le fait que j'ai négligé, puis, pour reprendre l'expression même de la Taegliche Rundschau, supprimé la critique et l'autocritique ? Cela revient à dire que dans les circonstances présentes où les impérialistes anglo-américains affichent leurs visées agressives, j'affaiblissais sinon brisais la force de la classe ouvrière, que j'attentais à l'ordre public démocratique et antifasciste, et par là, que je minais la lutte pour la paix, pour l'unité de notre patrie et pour la réalisation du plan quinquennal. C'est là une faute particulièrement grave. Et la Taegliche Rundschau a raison d'écrire... »

« 2. — De là découle ma deuxième faute à savoir que, en tant que responsable et premier secrétaire pour la province de Saxe de la S.E.D. et président du Front National pour cette province, j'ai omis de faire rapport au parti au sujet des critiques parues dans la Taegliche Rundschau et d'orienter les sections du parti vers le redressement des erreurs qui s'imposait. »

« 3. — Une autre de mes principales erreurs réside en ce que je n'ai pas, étant président provincial du Front National, consacré assez de soin à guider et contrôler le travail des fonctionnaires dirigeants. Je surveillais trop peu les activités des permanents employés au secrétariat provincial... »

Les conclusions elles-mêmes sont trop longues pour pouvoir être reproduites ici. Néanmoins, il n'est pas sans intérêt d'en citer quelques phrases pour montrer la docilité à laquelle sont condamnés les fidèles de la religion stalinienne :

« Je ne ménagerai aucune peine, bien au contraire je chercherai à provoquer la critique et l'autocritique. Je n'épargnerai aucun effort pour améliorer grandement le travail collectif du secrétariat provincial en étudiant et en faisant étu-

dier les enseignements fondamentaux de Marx, Engels, Lénine et Staline et je conduirai les fonctionnaires du Front National à un meilleur accomplissement de leurs tâches... Je convoquerai tous les membres du parti, en Saxe, à une discussion approfondie au sujet de l'importance qui s'attache à développer la critique et l'autocritique, et tirant la leçon de mes erreurs passées, j'orienterai le parti vers de larges activités auprès des masses et les différents groupes composant le Front National vers la mise au clair de diverses questions... Les dirigeants des organisations du parti en Saxe devront prendre position critique et autocritique à l'égard du rapport que je leur présenterai, afin de dissiper une fois pour toutes les doutes qu'il pourrait y avoir à ce sujet. En même temps et sans plus attendre je reporterai ma précédente décision erronée et je réinstallerais dans ses hautes fonctions le camarade Mueller que j'avais révoqué. »

La capitulation est totale et sans conditions. Si l'affaire Lohagen se termine, en fin de compte, à la satisfaction totale de la Taegliche Rundschau, cela ne signifie pas forcément que les autres complices, y compris le ministre de l'Intérieur Steinoff, soient prêts à s'incliner dans les mêmes conditions. A supposer même qu'ils s'exécutent, d'autres dirigeants communistes de la zone orientale ont dû être contaminés par cet exemple de désobéissance. Comme les autres partis communistes d'Europe orientale, la S.E.D. allemande traverse une crise interne dont il est pour le moment impossible de prévoir les développements.

On ne nous en voudra pas d'avoir examiné longuement cette « affaire » à laquelle la presse mondiale n'a prêté aucune attention, alors que cette même presse s'étendait complaisamment sur le voyage à Moscou du pasteur Niemoeller et sur la visite rendue à M. Pieck par l'ex-chancelier de Weimar, M. Wirth. Il est hors de doute que le « cas Lohagen » méritait davantage l'attention.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Les deux faces du communisme

Ce n'est assurément pas à des lecteurs possibles dans les pays démocratiques de l'Ouest que s'adressent les lignes suivantes de la *Tvorba* du 27 décembre dernier :

« Dans la République tchécoslovaque d'avant Munich, il était non seulement justifié mais indispensable que les travailleurs cherchassent à tourner et transgresser les lois qui n'étaient destinées qu'à protéger et à renforcer la puissance de la bourgeoisie. »

Ouvrons une parenthèse : De 1918 à 1938, année de Munich, la Tchécoslovaquie possédait un régime démocratique et libéral, inspiré par les institutions françaises de la III^e République. La consigne qui était celle du P. C. tchécoslovaque dans l'entre-deux-guerres, est aujourd'hui celle du Parti communiste français, et d'ailleurs de tous les autres P. C. dans les pays libres.

Vient le régime de démocratie populaire. Les consignes que l'on donne aux ouvriers sont diamétralement opposées, comme on peut s'en convaincre par le passage suivant immédiatement la phrase que nous avons reproduite plus haut :

« Toute différente est la situation aujourd'hui,

dans notre Etat démocratique et populaire. Aujourd'hui, les lois et les décrets du gouvernement sont l'expression de la volonté de la classe qui est au pouvoir, la volonté des travailleurs, dirigés par la classe ouvrière. C'est pourquoi il est indispensable, cela va de soi, que ceux qui font partie de la classe au pouvoir, c'est-à-dire tous les travailleurs, doivent, dans leur intérêt propre, appliquer avec conscience et de bon gré les lois et les décrets du gouvernement et doivent observer et renforcer la discipline étatique socialiste. »

Fait digne d'intérêt, c'est dans les pays opprimés par les communistes que les ouvriers sont les plus sensibles à ces fameux « virages » de la politique stalinienne. On n'en veut pour preuve que l'allusion que voici, due à M. Zapotocky, président du Conseil des ministres, ancien président de la C.G.T. tchécoslovaque, au cours de son allocution prononcée à la radio le 24 décembre (*Rude Pravo* du surlendemain) :

« De divers côtés, on m'a fait le reproche que je ne m'oppose à de nombreuses revendications que depuis mon accession à la présidence du gouvernement. On me dit que du temps que j'étais président de la C.G.T., je ne m'y opposais pas... »

Le P.C. et les communistes se sont-ils acquittés de leurs tâches? Non, répondent les dirigeants tchèques

La dernière quinzaine du mois de décembre a été pour les leaders et la presse communiste tchécoslovaques l'occasion d'un sérieux examen de conscience. L'année 1951 a été fertile en surprises pour la population de la Tchécoslovaquie: successivement l'armée, le gouvernement et le Parti communiste ont été épurés et parmi les victimes des purges figuraient quelques personnes qui passaient, à tort ou à raison, pour les plus fidèles tenants du stalinisme. Les difficultés économiques se sont accumulées au point qu'à l'automne dernier il a été officiellement révélé que le fameux plan quinquennal se soldait par de graves échecs. La visite à Prague de M. Pieck, président de la zone soviétique en Allemagne, annonçait enfin aux Tchèques, foncièrement anti-allemands, que sous l'œil vigilant de Moscou, ils devraient consentir aux Allemands de l'Est certaines concessions pour arriver avec eux à une coopération étroite, — et profitable à l'U.R.S.S.

La politique de plus en plus anti-sociale du gouvernement et du parti qui, tenus de livrer aux Soviétiques des quantités de produits sans cesse croissantes, exercent une pression sur les travailleurs en vue d'une hypothétique augmentation du rendement et de la production, s'ajoute aux considérations de politique intérieure et internationale pour créer un climat de tension et de mécontentement. Enfin, la contre-propagande américaine, à n'en juger que par l'acharnement que la presse tchèque met à démentir journellement les informations des radios «Free Europe» et «Voice of America», exerce ses ravages sur une population que ses souffrances portent à accueillir dans un grand élan d'espérance tout ce qui vient de l'Occident.

Il n'est pas surprenant que dans ces conditions, bien des membres du Parti communiste eux-mêmes aient flanché, que les cadres du Parti se désagrègent, que certains des dirigeants hésitent à se rendre impopulaires en exécutant trop à la lettre les consignes du gouvernement. Le rôle dirigeant qu'en bonne doctrine de Lénine et de Staline le Parti communiste doit jouer lui échappe.

La très officielle *Tvorba*, du 27 décembre, n'écrit-elle pas elle-même :

« En examinant nos expériences, nos erreurs, nos insuffisances, on ne peut que constater notre incapacité à comprendre le rôle dirigeant que doit jouer le parti, et, partant, la fréquence avec laquelle nous commettons les fautes les plus graves lorsque nous cherchons à mettre en application cette conception du rôle dirigeant du Parti. »

Certains des dirigeants communistes — et ils sont légion, — se rendent coupables de deux fautes, l'une aussi répréhensible que l'autre. Les uns ont une fâcheuse tendance à fuir devant leurs responsabilités. Les autres au contraire, abusent de leurs fonctions et des pouvoirs à eux conférés pour se placer au-dessus des lois et règlements et exercer la terreur à l'égard de la population et la tyrannie vis-à-vis de leurs subordonnés.

Dans un discours largement diffusé (notam-

ment par le *Rude Pravo* du 19 décembre), M. Zapotocky, président du Conseil des ministres, a cité récemment une déclaration peu connue de M. Gottwald lui-même :

« Certains des plus hauts fonctionnaires et des grands commis de l'administration, de l'économie nationale et d'autres institutions ont tendance à considérer qu'ils ne sont point liés par les lois, les règlements, les directives émanant d'instances supérieures. Nous ne pouvons pas ne pas y voir l'intervention d'agents ennemis qui transportent chez nous et y propagent ces tendances trotskistes. Il est indispensable que tout le monde comprenne, et notamment ceux que je vise, qu'un Etat démocratique et populaire ne saurait continuer à tolérer que dans notre vie publique la discipline d'Etat soit transgressée par quiconque. Dans notre république, les lois sont faites pour être respectées par tous. »

Et M. Zapotocky d'ajouter :

« Il est indispensable que tous les hommes politiques et tous ceux qui jouent un rôle dans la vie publique se disent et disent que toutes les fonctions et tous les pouvoirs ont pour contrepartie des responsabilités, la responsabilité à l'égard de l'Etat et la responsabilité à l'égard du peuple. Ceux qui oublient ces deux points fondamentaux, ceux qui s'enivrent des pouvoirs qu'ils détiennent et pensent qu'ils peuvent éluder leur double responsabilité vis-à-vis de l'Etat et du peuple, ceux-là sont de mauvais fonctionnaires qui loin de participer à l'édification du socialisme sont des ennemis de l'Etat et du peuple, parfois même des saboteurs avec préméditation. »

Dans la *Tvorba* du 20 décembre, M. Bacilek le ministre pour le Contrôle d'Etat, avait déjà formulé ces deux phrases menaçantes :

« N'oublions pas que nous ne sommes pas isolés du monde capitaliste et que l'Occident envoie sans cesse dans notre pays non seulement des idéologies hostiles et une propagande éhontée, mais aussi des agents de l'impérialisme américain, des espions, des provocateurs qui tentent continuellement, et qui ne cesseront de tenter de rallier autour d'eux ce qui reste de la réaction, qui tentent aussi et qui tenteront de trouver des alliés au sein même du Parti communiste, qui tentent enfin et qui tenteront de rallier à leur cause les couches hésitantes de la population, notamment dans nos campagnes... Le contrôle d'Etat surveillera la façon dont sont appliqués les lois et les décrets gouvernementaux, contribuant ainsi au renforcement de la discipline socialiste et à la protection de la propriété socialiste. »

Trois secteurs de la vie publique sont particulièrement touchés par la défaillance du Parti et de ses cadres : l'administration communale et départementale, autrement dit les Conseils nationaux, équivalents des « Soviets » russes ; les syndicats et les cellules et organisations du

Parti dans les entreprises industrielles ; enfin les sections communistes dans les villages et dans les kolkhozes. En nous appuyant sur les « avertissements » formulés par la *Tvorba* (numéros 51 et 52, des 20 et 27 décembre) nous nous proposons d'examiner rapidement la situation sur chacun de ces trois fronts où, de l'avis unanime des chefs communistes, le Parti a failli à son rôle de direction.

1. — L'autorité des Soviets locaux s'est dépréciée

« Faisant preuve d'un manque total du sens des responsabilités, les Conseils Nationaux (= les Soviets) prennent des arrêtés à tort et à travers, sans avoir au préalable étudié la situation, et souvent sans avoir la conviction que leurs décisions sont justes et utiles. Il arrive aussi que les Conseils Nationaux se désintéressent totalement de ce qu'il adviendra des arrêtés qu'ils prennent. Ne cherchant pas à savoir l'écho que rencontrent de telles décisions auprès de la population, omettant de contrôler leur application, les Conseils Nationaux provoquent eux-mêmes une dépréciation de leur propre autorité et une détérioration des rapports entre la population et l'administration. Ces mauvais administrateurs perdent fréquemment des dossiers, ou bien les laissent dormir pendant longtemps ; le résultat en est que les citoyens cessent de respecter les Conseils Nationaux et ne voient plus en eux l'organe chargé de prendre des décisions en leur nom et qui doit être respecté. »

La perte de l'autorité des Soviets locaux, dénoncée par la revue communiste, est le signe le plus certain de la difficulté du régime à gagner la confiance de la population. Et de citer le cas du Soviet départemental de Karlovy-Vary (Karlsbad, ville d'eau, N.D.L.R.) où « le contrôle de la section répressive du Conseil national a révélé que depuis 1948, et jusqu'à aujourd'hui, 315 personnes pénalisées ne se sont pas encore acquittées de leurs amendes d'un montant total de 1.768.270 couronnes (1 couronne vaut officiellement environ 7 francs, N.D.L.R.). Entre septembre 1950 et la fin de 1951, 911 amendes nouvelles n'ont pas été payées. » L'administration tchèque crée quelquefois de véritables casse-tête chinois : « Le contrôle a permis également de découvrir que certaines des personnes frappées d'amendes étaient insolvables, ce qui n'a point empêché le Conseil national du département de leur imposer de nouvelles amendes. »

Ce ne sont là que quelques symptômes particulièrement graves d'une situation qu'il sera difficile de redresser (à supposer même qu'elle puisse être redressée) car ainsi que le constate la *Tvorba*, « il faut infiniment plus de temps pour réparer les erreurs que pour les commettre. »

2. — Les ouvriers n'obéissent pas aux consignes destinées à accroître la productivité.

Nous avons déjà eu l'occasion de nous préoccuper longuement de la résistance passive, et ces derniers temps systématique, des travailleurs aux efforts déployés par le gouvernement et le parti en vue d'empêcher une baisse constante du rendement individuel dans les principaux secteurs de l'industrie. Les déboires que connaît le régime dans ce domaine sont suffisamment graves pour justifier l'intérêt particulier des dirigeants à l'égard des questions de productivité et à l'égard du comportement des ouvriers dans leur travail.

Le long éditorial que la *Tvorba* (du 27 décem-

bre) consacre à la « Lutte pour une nouvelle attitude vis-à-vis du travail », attribue les échecs à l'insuffisance dans les activités du Parti communiste, de ses cadres, de ses membres. En voici quelques passages significatifs :

« Nous nous bornerons à indiquer ici quatre défaillances dans le travail des communistes ; ces défaillances sont le fait de tous les fonctionnaires et adhérents du parti. Ce sont : 1° activité politique insuffisante auprès des masses ; 2° travail par à-coup provoquant des efforts désespérés en fin de mois pour réaliser les objectifs ; 3° formalisme et bureaucratisme à l'égard des nouvelles formes de travail socialiste ; 4° lacunes dans le travail des communistes au sein des syndicats. »

De ces critiques, deux points nous apparaissent essentiels. Tout d'abord, les militants communistes n'ont pas réussi à convaincre la masse des travailleurs de l'utilité des efforts qu'on lui demande de fournir. La meilleure preuve en est ce passage de la *Tvorba* :

« Le devoir de tout communiste est de convaincre ses camarades sans-parti de ce que présente toute augmentation du rendement, serait-elle minime, si elle est le fait de tous les travailleurs... Nous devons constamment expliquer en quoi l'accroissement de la production est une contribution précieuse à la lutte pour le renforcement de la paix. »

Le deuxième grief qui mérite d'être retenu est l'incompréhension totale des militants communistes à l'égard de la C.G.T., cette « courroie de transmission », pour reprendre l'expression chère à Lénine :

« Les plus grands dommages viennent des erreurs qui apparaissent dans l'attitude à l'égard des syndicats, attitude foncièrement fautive. Le manque d'attention pour le travail politique auprès des masses est à mettre en rapport avec les fautes commises par les militants communistes qui travaillent dans les organisations syndicales. Ces erreurs apparaissent dans l'incompréhension du rôle que doivent jouer les syndicats, et aboutissent à discréditer les organisations syndicales, leur importance et les militants communistes qui en font partie. »

A la suite de ces critiques, la *Tvorba* imprime même le mot « crise ». Bien entendu pour affirmer que tous ces symptômes inquiétants ne méritent pas d'être appelés une crise : « Les insuffisances dans les activités des communistes dans la lutte pour une nouvelle attitude à l'égard du travail, n'en sont pas pour autant des symptômes d'une crise quelconque. »

3. — Les communistes ne réussissent pas mieux dans les kolkhozes.

Le nouveau ministre de l'agriculture, M. Nepomucky a la lourde tâche de traiter, dans un autre article de la même revue, du thème suivant : « Comment faut-il expliquer la politique du Parti à nos paysans ? »

Par la brutalité, est-on tenté de conclure, en lisant les phrases que voici : « C'est également dans les campagnes que notre devoir est de briser les traditions et les habitudes enracinées ; voilà la tâche qui doit être la nôtre, qui doit être celle de toutes les organisations du Parti à la campagne, celle aussi de tous les communistes et de tous les honnêtes gens. »

Les militants trop zélés qui sont allés jusqu'à ridiculiser l'attachement traditionnel du paysan à la terre à « sa » terre, sont, d'après le ministre, en grande partie responsables de l'hostilité quasi générale des agriculteurs à l'égard du régime et du communisme : « Une des plus graves fautes se produit lorsque certains permanents du Parti viennent devant les paysans qui hésitent à entrer dans les coopératives agricoles, et tournent au ridicule leur attachement à la terre et aux bornes-limites au sujet desquelles des centaines de procès avaient été intentés dans le passé. Minimiser l'attachement du paysan à la terre, c'est nous porter tort à nous-mêmes. »

C'est par l'exemple de la réussite des coopératives-kolkhozes qu'il faut gagner les paysans à la cause communiste déclare en substance le

ministre. Il est cependant lui-même obligé de reconnaître que :

« ... près du quart des coopératives agricoles existantes, y compris les plus évoluées d'entre elles, n'ont obtenu que des résultats économiques médiocres et comportent de graves insuffisances et lacunes. »

**

Le même laisser aller des cadres et des militants communistes dans les trois secteurs essentiels que sont l'administration communale et départementale, l'industrie, l'agriculture, est un sujet d'alarme pour les dirigeants d'un P.C., numériquement le plus fort de toutes les démocraties populaires, mais en réalité l'un des plus vacillants.

HONGRIE

Questions à M. le Pasteur Roser

Nous avons souligné la portée et précisé la valeur des déclarations faites par MM. les pasteurs Finet et Roser au retour du « voyage d'études » que les communistes leur avaient ménagé et organisé en Hongrie (voir B.E.I.P.I., numéro 57, pages 17 et suiv.). Nous les avons prévenus que ces déclarations seraient systématiquement utilisées par la presse communiste, nationale, provinciale et locale. Ce qui s'est produit.

Mais une autre chose aussi s'est produite. Si M. le pasteur Finet, sans revenir sur ses déclarations ni les rectifier, ne semble pas, du moins à notre connaissance, les avoir renouvelées, M. le pasteur Henri Roser récidive. Le quotidien communiste *Le Patriote de Saint-Etienne*, entre autres, rapportait le 17 décembre ses affirmations et en tire largement parti pour sa propagande stalinienne.

Pour M. Roser, il y a d'une part l'Occident, privé de liberté religieuse, et d'autre part la Hongrie « libérée ».

En Occident, dit-il, « peut-on croire que l'Eglise est vraiment libre quand elle vit en paix dans un monde où l'argent et la violence commandent strictement ? »

En Hongrie, il constate au contraire « la libération du pays à l'endroit de l'occupation hitlérienne et du régime réactionnaire du régent Horty » et « une révolution qui a aboli le système capitaliste et la grande propriété terrienne. »

Nous posons de nouveau à M. Roser les questions que nous lui avons déjà posées, sans obte-

nir de réponse, en décembre dernier ; nous les précisons et nous les complétons :

1. — La Hongrie est-elle libérée pour être passée de l'occupation hitlérienne à l'occupation stalinienne ?

2. — En quoi, l'instauration d'un régime communiste aurait-elle diminué le matérialisme de la société (« argent et violence ») ? Le nouveau régime n'a-t-il pas au contraire aggravé le règne de la violence ?

3. — Dans un monde (en France), où, paraît-il, « l'argent et la violence commandent strictement », qu'a donc fait ce strict commandement pour empêcher M. Roser d'aller en Hongrie, d'en revenir, et de faire l'apologie du régime hongrois ? Ne pense-t-il pas que le commandement stalinien serait, lui, beaucoup plus « strict » à l'égard de quiconque tenterait de faire l'apologie du régime « capitaliste » de l'autre côté du rideau de fer ?

4. — M. Roser est-il disposé à faire la contre-épreuve ? Nous le lui avons demandé — et à M. Finet — en décembre. Nous le lui demandons à nouveau. Qu'il invite en France des pasteurs hongrois aussi anti-communistes (s'il en reste en liberté) qu'il est lui-même anti-occidental, et qu'il examine si, à leur retour, ses invités pourront parler objectivement, dans un journal quelconque, des vertus et des défauts de la société française, et de la liberté religieuse en France...

POLOGNE

Avant le procès Gomulka-Spychalski

La presse polonaise gouvernementale demeure très discrète au sujet des dernières arrestations de personnalités politiques.

L'organe central du P.C. la *Trybuna Ludu* n'a même pas mentionné l'arrestation de Gomulka, ni celle, plus récente, de Osobka-Morawski premier président du gouvernement polonais formé en 1944, un des membres influents du parti socialiste gouvernemental.

Mais un article publié par la revue théorique

du parti unifié *Nowe Drogi* (Les nouvelles Voies (1) sous le titre « Enseignement du procès de la bande d'espions et d'agents de diversion »,

(1) *Nowe Drogi*, n° 4-28 portant la date juillet-août 1951. Ce numéro contient l'interview de Staline publiée par la *Pravda* le 6 octobre dernier, ainsi que le discours de H. Minc du 9 octobre (dont nous avons parlé dans le n° 56 du B.E.I.P.I.). Cela prouve combien la procédure de la censure est longue et laborieuse.

permet de prévoir les accusations qui seront formulées à l'égard de l'ancien secrétaire général du Parti ouvrier W. Gomulka, et de l'ex-vice-ministre de la Défense Nationale, M. Spychalski. En même temps il dévoile le mécanisme des procès politiques organisés par les communistes. L'auteur de cet article est Marian Naszkowski, membre du Comité central ancien attaché militaire à Paris, ensuite ambassadeur de Pologne à Moscou et actuellement vice-ministre de la Défense Nationale.

Tout d'abord on y apprend que le triomphe remporté sur le « schisme » de Gomulka est dû à l'intervention directe du Kremlin :

« C'est grâce à l'aide du Parti communiste Pansoviétique (b), grâce aussi à l'attitude révolutionnaire de la direction du Parti ouvrier polonais... que fut écrasée chez nous la déviation nationaliste de droite, le gomulkisme. »

Ensuite, sur onze pages de la revue se suivent les principaux griefs formulés tantôt contre Marian Spychalski, accusé d'activités de diversion dans l'armée tantôt contre lui et Gomulka conjointement.

Ainsi, M. Spychalski est accusé de s'être placé, pendant l'occupation allemande, au service de renseignements de l'organisation clandestine communiste dans le but de fournir des informations aux représentants du gouvernement de Londres, ainsi qu'aux agents anglo-saxons.

Il est reproché aux deux inculpés d'avoir voulu soumettre, dans la clandestinité, le Conseil National (communiste) au Conseil d'Unité Nationale.

Un autre grief très important : Gomulka et Spychalski ont facilité aux officiers, anciens prisonniers d'offlags et à ceux qui avaient servi dans l'organisation de résistance (non-communiste) le rengagement dans l'armée polonaise créée après 1944. Et pour donner du poids à cette inculpation, M. Naszkowski épiluche les articles écrits par son prédécesseur au Ministère de la Défense Nationale, et tout d'abord ceux de 1947, où il est notamment dit :

« Dans une telle Pologne et dans une telle armée, il y aura la place pour tous les officiers qui aiment le métier militaire et ne sont pas encore rengagés. »

C'est la phrase soulignée qui sera au procès une des principales charges contre Spychalski. L'auteur de l'article en donne immédiatement la véritable raison :

« Dans le même temps, Spychalski essayait d'écarter les magnifiques officiers soviétiques envoyés par l'Union Soviétique pour nous aider, au moment où nous n'avions pas nos propres cadres populaires, et qui ont inculqué à notre jeune armée les très riches expériences de l'armée soviétique et les principes de la science militaire stalinienne. »

Plus loin, une autre attaque :

« Spychalski se donnait l'air de « théoricien » marxiste ; fort de l'appui de Gomulka, il diffusait dans l'armée des conceptions opportunistes qui tendaient à effacer le caractère de classe de cette armée. »

Et Naszkowski de découvrir un véritable lèse-majesté commis par son prédécesseur envers le Kremlin. En effet, dans un article publié en 1947 sous le titre « Quelle est l'Armée Polonaise », Spychalski avait écrit :

« Mûs par cette idée directrice (la nouvelle conception politico-militaire), nous avons été un des Etats qui ont battu l'Allemagne hitlérienne. Nous avons formé l'Armée polonaise dans une lutte armée contre l'hitlérisme lorsque notre nation est restée seule. »

Ce passage provoque un commentaire véhément de l'auteur :

« Ce chauvinisme impérialiste fait entrevoir un aiguillon antisoviétique. On sait que notre pays n'était pas seul pendant la dernière guerre mondiale, que la grande Union Soviétique était avec lui, qu'il y avait avec lui tout le camp progressiste luttant contre le fascisme. »

Il est certain que Spychalski sera jugé pour son « anti-soviétisme ». En effet, plus loin, il est dit :

« Foulant aux pieds les traditions de la longue lutte commune du prolétariat polonais et russe contre le tsarisme Spychalski proclamait que l'alliance avec l'U.R.S.S. avait commencé seulement en... 1941. »

Il est à souligner que l'ancien vice-ministre de la Défense Nationale est particulièrement mis en cause sur ce point par son prédécesseur.

Quant à W. Gomulka, le chef d'accusation, c'est évidemment sa conception de « la voie polonaise au socialisme » qui « masquait ses tendances visant à freiner le développement de l'économie planifiée, à renforcer le koulak... à « harmoniser » le développement des trois secteurs » (étatisé, coopératif et privé — N.D.L.R.).

M. Naszkowski reproche tout particulièrement à l'ancien secrétaire général du Parti ouvrier l'opinion que celui-ci a jadis formulée au sujet des nationalisations en Grande-Bretagne et qui fut la suivante :

« A notre point de vue, qui s'accorde certainement avec celui du Labour Party et du gouvernement britannique, la nationalisation de l'industrie houillère et des banques signifie indiscutablement l'élargissement de la démocratie anglaise... Dans les conditions de la Pologne d'après-guerre, le processus de la démocratisation est plus avancé qu'en Angleterre. Dans ces deux pays cependant — chez nous dans une plus large mesure qu'en Angleterre — les intérêts des classes possédantes sont subordonnés à l'intérêt général de la nation. »

De là à accuser Gomulka de tendances social-démocrates, il n'y a qu'un pas. Or, comme on le sait (2), une telle accusation constituée à l'heure actuelle un délit impardonnable. Et M. Naszkowski, qui se substitue dans les colonnes de *Nowe Drogi* au futur procureur général, en mentionne d'autres, et de taille. Ainsi, il trouve dans un article écrit par Gomulka en 1947 la phrase suivante qu'il cite avec indignation :

« Parmi tous ses alliés, la Pologne ne pouvait compter sur aucun Etat qui aurait soutenu ses prétentions aux territoires situés au-delà de la rivière Bug. »

Gomulka, ne devait-il pas affirmer, à ce moment-là que ces territoires revenaient de droit à l'U.R.S.S. ?

A la fin de ce réquisitoire préliminaire, il est constaté que toutes les « déviations de droite », « tendances social-démocrates » et autres « activités de diversions » ont été vaincues, et cela parce que :

« Le « communisme national » de Gomulka et de Spychalski fut la négation des intérêts vitaux de la nation polonaise, il menaçait l'existence de la Pologne (Ce n'est pas nous qui le soulignons). Il n'y a pas deux voies au bonheur de la Pologne — la voie de classe et la voie nationale. Il n'y a qu'une voie unique indiquée à la nation polonaise par le Parti la voie de l'édification du socialisme, celle qui garantit, en s'appuyant sur l'alliance avec l'U.R.S.S., l'indépendance de la Patrie. »

(2) Voir n° 55 du B.E.I.P.I.

Comment on doit enseigner aux enfants polonais l'histoire de leur pays

Après les écrivains et les artistes (voir *B.E.I.P.I.*, numéro 58) les historiens — jusqu'à présent relativement libres — viennent de recevoir leurs consignes.

En effet, du 28 décembre 1951 au 12 janvier 1952 s'est tenue à Otwock, près de Varsovie, une conférence nationale des historiens polonais.

M. Edouard Ochab, secrétaire du Parti Ouvrier Polonais Unifié définit ainsi les tâches et les objectifs de ces savants :

« Aux historiens marxistes, à tous les historiens polonais en général, se pose, d'une manière peut-être plus aiguë que dans les autres pays, la tâche de lier étroitement les recherches scientifiques au travail qui démasquerait les erreurs et les falsifications effectuées dans un esprit de classe par les apologistes du passé (1).

« Dans leurs travaux, nos historiens doivent mettre à profit dans la plus large mesure, les géniales pensées et les indications des classiques du marxisme Marx, Engels, Lénine et Staline (2) qui ont étudié l'histoire de la Pologne et se sont à maintes reprises prononcés sur ces problèmes. »

« Les profondes modifications d'après guerre, le retour de la Pologne sur l'Oder et la Neisse exigent d'une manière particulièrement aiguë que l'on étudie l'histoire des territoires recouverts et celle des luttes des peuplades-sœurs slaves d'occident exterminées par le fer et par le feu par les féodaux allemands » (3)

M. Ochab a mis l'accent dans son discours sur la révision des relations polono-russes du passé. Il s'ensuit notamment — et les manuels scolaires publiés au cours de l'année 1951 le confirment amplement — que l'histoire de la Pologne doit être ajustée aux conceptions élaborées par l'Institut d'Histoire dirigé à Moscou par M. Boris Grekov (4).

En effet, M. Ochab a déclaré :

« L'influence de la Grande Révolution d'Octobre et la libération de la Pologne par l'Armée soviétique ont également été un puissant stimulant pour nos historiens, en vue de la révision de nombreuses conceptions erronées des relations polono-russes.

« Après cinq siècles de brouilles et de luttes provoquées par les classes possédantes, polonaises et russes, un tournant décisif se produisit dans les relations polono-russes...

« Les sentiments qui animent la nation polonaise à l'égard de la grande nation-sœur russe trouveront sans doute également leur expression dans les travaux de nos historiens ; ceux-ci feront la lumière sur le rôle historique — si im-

(1) Il s'agit évidemment de « corriger » l'histoire des relations polono-soviétiques.

(2) Staline a-t-il jamais étudié l'histoire de la Pologne ? Nous en doutons fort car aucune de ses déclarations ne se rapporte à ce sujet.

(3) Il y est question des tribus slaves qui avaient été jadis établies entre les rivières Labe et Oder et qui furent exterminées par les Allemands au moyen-âge.

(4) Un manuel-modèle d'histoire de Pologne est déjà élaboré sous la direction de Grekov.

portant pour l'évolution de la Pologne et de l'Europe — des luttes menées durant des siècles par la nation russe contre les envahisseurs mongols, tartares et germaniques ; ils détruiront les légendes napoléoniennes qui persistent encore jusqu'à ce jour et mettront en relief l'énorme portée mondiale du mouvement révolutionnaire et de la pensée scientifique russes. »

Il est à souligner que M. Ochab insiste particulièrement sur le rôle de la nation russe. On trouve même dans son discours de fortes résonances du panslavisme :

« L'héroïque nation russe, la première entre les peuples égaux soviétiques, fut la force motrice de la guerre victorieuse contre l'hillérisme barbare ; elle est la force motrice du travail gigantesque entrepris par les peuples d'U.R.S.S. en vue d'édifier une collectivité communiste...

« La révolution prolétarienne a libéré les forces somnolentes du géant slave, elle a placé les peuples soviétiques à la tête de l'humanité progressiste. »

Quant à l'histoire contemporaine, voici comment elle doit être présentée par les historiens polonais :

« La lutte pour démasquer le contenu antinational du nationalisme et surtout de ses formes particulièrement raffinées — la social-démocratie et le gomulkisme — voilà l'importante, l'urgente tâche de nos historiens. »

Quel est donc dans tout cela le but des investigations historiques ?

« ... les historiens polonais, membres du Parti et sans-parti, soldats d'un important secteur du front idéologique, aideront le camarade Biérut, aideront le Parti Ouvrier Polonais Unifié et le peuple laborieux à conquérir et à assurer un lendemain ensoleillé dans une Pologne socialiste. »

Les hôtes soviétiques à la conférence.

Quatre historiens soviétiques sont venus à la conférence d'Otwock : Boris Grekov, déjà cité, de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., E. Kosminsky, autre membre de cette Académie, P. Trétiakov, directeur de l'Institut Slave de Moscou et rédacteur en chef de la revue mensuelle *Voprossy Istorii* (« Problèmes d'Histoire ») et A. Sidorov, recteur-adjoint de l'Université de Moscou.

Au nom des historiens soviétiques B. Grekov prit la parole. Il ne cacha guère que la Conférence, de même que les « rencontres régulières » prévues pour le plus proche avenir, avait pour but de mettre sous la « tutelle » soviétique les historiens polonais et de leur apprendre comment ils devront écrire l'histoire de leur pays.

« Ce n'est plus un secret, affirma-t-il, que dans le monde bourgeois l'histoire en tant que science proprement dite, est en cours de liquidation, car les historiens bourgeois contemporains ne veulent pas envisager le développement des nations. La véritable science de l'histoire devient inacceptable pour le monde bourgeois car elle l'effraie par ses perspectives. Ils préfèrent donc cacher leur tête

dans le sable, comme le font les autruches en danger. Ils essaient de détruire la science, pensant que c'est ainsi qu'ils sauveront ou tout au moins différeront l'anéantissement du monde impérialiste.

« C'est uniquement en U.R.S.S. et dans les pays de démocratie populaire que la science, reflet de la réalité indique le chemin vers un avenir déterminé. Pour nous et pour tous les peuples épris de paix une telle science est nécessaire comme l'air. Sans elle, nous ne parviendrons pas à trouver une place dans la vie. »

(Les deux discours sont cités d'après la *Trybuna Ludu* du 30 décembre 1951).

L'histoire de la Pologne ajustée à celle de l'U.R.S.S.

L'adaptation de l'histoire de Pologne selon les besoins soviétiques avait déjà été esquissée dans les manuels à l'usage des écoles primaires, édités dans le courant de l'année 1951.

Prenons-en un pour exemple. Il s'agit du livre intitulé *L'Histoire de Pologne* (« *Historia Polski* »), dont les auteurs sont Mmes G. Missalova et J. Schoenbrenner (Ed. Etablissements d'Etat d'Éditions Scolaires, Varsovie, 1951, 325 pages).

I. — La première constatation qui s'impose est d'ordre général : l'ouvrage consacre une grande place aux guerres du passé. Toutes les guerres menées par les princes et les rois polonais contre les Allemands, les Tartares, les Chevaliers Teutoniques, les Turcs et les Suédois, sont considérées comme des « guerres justes ». Par contre, les expéditions et les combats engagés par les souverains de Pologne contre les princes ruthènes, et moscovites, sont jugés par les auteurs du manuel comme des actes de l'impérialisme polonais.

Ainsi, à propos du règne de Boleslas le Grand (992-1025), il est dit :

« Après avoir terminé la guerre juste contre l'empereur allemand, Boleslas entreprit des luttes de conquête contre la Ruthénie. »

Et lorsque, au XIV^e siècle, le roi Casimir le Grand (1333-1370) succède à l'un de ses cousins, prince de Ruthénie, mort sans héritier, le manuel le commente comme suit :

« Ainsi, en se retirant de la Poméranie polonaise et de la Silésie, la Pologne féodale accaparait les terres d'autrui, en dirigeant ses plans de conquête vers le sud-est, sur les terres ruthènes. Elle renonçait à la Poméranie polonaise et à la Silésie pour conquérir la Ruthénie. »

II. — Il est à noter que toutes les conquêtes des Moscovites tendant à accaparer les terres de la Russie Blanche (Biélorussie) et de l'Ukraine trouvent l'entière faveur du manuel : elles constituent la preuve du patriotisme russe. De même, l'expansion de la Moscovie vers la mer Baltique et les luttes entreprises par elle pour la possession du territoire letton sont jugées « justes ». Voici une description caractéristique du développement de la Moscovie dans la deuxième moitié du XIV^e siècle :

« ... la Moscovie accroissait rapidement ses forces. Elle voulait libérer toutes les terres ruthènes du joug tartare. Il est donc aisé de comprendre que les princes moscovites voudront également reprendre les terres ruthènes accaparées par la Lituanie. »

L'union effectuée en 1569 entre la Pologne et la Lituanie, dite l'Union de Lublin, est analysée par les auteurs du livre uniquement du point de vue des intérêts de Moscou :

« L'Union de Lublin donnait aux seigneurs polonais le prétexte de maintenir l'occupation des terres ukrainiennes. En même temps, elle facilitait d'autres conquêtes à l'est. Elle fut un écueil sur la voie de l'unification de la Russie Blanche et de l'Ukraine, elle entravait l'indépendance de la Lituanie. Elle prolongeait le féodalisme en Pologne. Elle rendait impossible la transformation de la République des nobles composée de multiples nationalités en un fort Etat national. »

III. — Lorsque Ivan IV le Terrible, le tsar préféré des historiographes russes, subit, lors de trois campagnes successives, de cuisantes défaites, le manuel les passe pudiquement sous silence et mentionne simplement.

« La guerre a duré trois ans. Elle s'est terminée par le maintien de la Livonie à la Pologne. »

Par contre, les guerres polono-moscovites du XVII^e siècle sont commentées de la façon suivante :

« Lors de ces expéditions, les magnats polonais s'approprièrent les terres d'autrui. Ils furent soutenus par le roi Sigismond III qui voulait faire la conquête de la Moscovie. Mais la nation russe a défendu son indépendance, gardant une profonde rancune contre les envahisseurs. Ce fut donc, de la part des magnats et de la part de la République des nobles, une guerre injuste. »

IV. — L'Union de Brest-Litovsk de 1595, qui réalisait la fusion des orthodoxes avec les catholiques et donnait lieu à la formation des gréco-catholiques, est flétrie par le manuel :

« L'Union de Brest-Litovsk imposait aux Blancs-Russiens et aux Ukrainiens orthodoxes la domination de Rome et de l'Eglise polonaise. Elle fut le moyen, un de plus, de la polonisation des paysans blancs-russiens et ukrainiens. Elle ajouta à l'oppression féodale l'oppression religieuse et nationale. »

V. — Arrivés à la période cruciale de la Pologne, celle des partages successifs entre ses trois voisines — l'Autriche, la Prusse et la Russie, — les dames Missalova et Schoenbrenner arrangent le passé à leur façon. En voici quelques passages :

« En 1772, la Prusse, la Russie et l'Autriche ont signé à Saint-Pétersbourg le traité du partage. La Prusse s'appropriait la Poméranie polonaise (sans les villes de Gdansk et de Torn) et la Varmie, l'Autriche — la riche Malopolska (Petite Pologne) du sud, jusqu'à la Vistule, ainsi qu'une partie des terres ukrainiennes, avec la ville de Lwow. La Russie occupa une partie de la Russie Blanche. »

En 1793, après le deuxième partage de la Pologne :

« La Prusse accapara les villes de Gdansk et de Torn, la Grande Pologne jusqu'à la Masovie et une partie de la Petite-Pologne. La Russie occupa les terres blanc-russiennes et ukrainiennes. »

Lors du troisième partage de la Pologne, effectué après la défaite de l'insurrection de Kosciuszko de 1794, la Russie n'est jamais, suivant le manuel en question, très exigeante :

« La Prusse, la Russie et l'Autriche se sont partagées ce qui restait encore de la République après le deuxième partage. L'Etat polonais féodal, la République polonaise des nobles cessa d'exister en 1795. »

VI. — La création par Napoléon, en 1807, de la Principauté de Varsovie, qui fit naître chez les Polonais tant d'espoirs, ne trouve guère les faveurs de ces dames. Elles écrivent notamment :

« La Principauté de Varsovie devait servir dans l'avenir de point d'appui à une armée d'agression contre la Russie. »

VII. — En ce qui concerne les événements survenus au cours de la dernière guerre, est à relever que le pacte Ribbentrop-Molotov de 1939 n'est pas mentionné d'un seul mot. Mais ses conséquences sont décrites ainsi :

« Les troupes hitlériennes avançaient vers l'est et approchaient de la Russie Blanche et de l'Ukraine occidentale. Le Gouvernement soviétique, qui prévoyait avec juste raison une guerre prochaine avec l'Allemagne hitlérienne, ne pouvait pas admettre que ces territoires fussent occupés par les troupes d'Hitler. Aussi, le 17 septembre 1939, l'armée rouge est entrée en Russie Blanche et en Ukraine occidentale qu'elle a occupées. Ces régions, libérées de l'oppression nationale qu'elles avaient soufferte sous la domination de la bourgeoisie polonaise, se sont de nouveau unies à la Russie Blanche et à l'Ukraine sovié-

que. L'entrée de l'armée rouge n'a pas seulement libéré la population de ces régions, mais elle a surtout créé une ligne de défense plus favorable pour la guerre prochaine de l'Union Soviétique contre l'Allemagne hitlérienne. »

Plus loin, le rapprochement réalisé en 1941 entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S. est commenté de la façon suivante :

« Dès le printemps 1941, effrayés par les victoires de l'Allemagne hitlérienne, l'Angleterre et les Etats-Unis commencent à chercher une entente militaire avec l'U.R.S.S. En juillet 1941, un accord d'aide est conclu entre l'Angleterre et l'U.R.S.S. »

Toute cette période n'est d'ailleurs qu'une flagrante falsification de la vérité historique. En voici un exemple :

« Les dirigeants de l'insurrection désignés parmi les chefs de l'Armée de l'Intérieur étaient de connivence avec les autorités allemandes d'occupation et avec la Gestapo. Ils devaient se rendre maîtres de la capitale et s'emparer du pouvoir pour en éliminer à tout prix le gouvernement polonais démocratique » (5).

Les citations dont nous avons fait état ci-dessus en disent long sur le style et le niveau intellectuel du soi-disant manuel d'histoire.

(5) C'est-à-dire le Comité de Libération Nationale de Lublin.

ROUMANIE

L'affaire Slansky vue de Bucarest

On se souvient du mot du socialiste Liebknecht qui est comme la définition du défaitisme révolutionnaire, cher à Lénine : « L'ennemi est dans notre propre pays ». On pourrait faire de ce mot une application restreinte aux seules organisations communistes, car il est vrai que pour les communistes, « l'ennemi est dans le parti ». Les purges en sont la preuve, et quand s'opère quelque épuration sensationnelle, les responsables de l'appareil sentent la nécessité d'expliquer aux militants comment il peut se faire que des hommes dont on leur demandait la veille de chanter les louanges puissent le lendemain apparaître comme des espions, des traîtres, des criminels de droit commun.

Scanteia (16 décembre 1951) a éprouvé récemment ce besoin, sans doute devant l'émotion causée dans l'opinion roumaine par la nouvelle de l'excommunication du Tchèque Slansky. Le rédacteur n'a pas été chercher très loin son explication : les communistes ainsi chassés du Parti sont des agents de l'ennemi, des provocateurs :

« Le monde capitaliste, condamné à la disparition, ne meurt pas de lui-même, il ne cède pas à la nouvelle voie sans une lutte acharnée... Il oppose une résistance féroce contre tout ce qui est nouveau, progressiste et en premier lieu il lutte avec toutes ses forces et par tous les moyens contre les partis communistes, voyant en eux son ennemi de mort, qui mobilise, organise et anime les masses dans la lutte pour la victoire de la paix, de la démocratie et du socialisme... Un des moyens les plus perfides dont se serve la réac-

tion, une des principales méthodes dans les différentes tentatives de miner les partis communistes et des travailleurs est celle de placer dans leurs rangs des espions et des provocateurs. L'histoire du communisme international connaît de nombreux cas d'une pareille activité provocatrice des ennemis de la classe travailleuse. Avec l'aide de leurs agents, les impérialistes anglo-américains ont essayé à maintes reprises de décomposer du dedans les partis communistes et les partis des travailleurs des pays de démocratie populaire, de les décapiter, de mettre à la direction de ces partis leurs complices, d'obtenir ainsi le détachement de ces pays du camp de la paix, de la démocratie et du socialisme et de réaliser chez eux la réinstauration des organisations capitalistes. »

Ceci est à coup sûr l'explication la plus simpliste du monde, et elle n'explique sans doute pas une sur vingt, voire sur cent des « trahisons » incriminées. Mais les communistes en usent cependant avec une constance presque déconcertante. Car c'est une explication qui se retourne contre eux-mêmes. Si les partis communistes sont ainsi truffés d'espions et de policiers, et si les agents de l'ennemi sont assez habiles pour se hisser au haut de l'appareil, voilà qui permet de douter de tout le monde dans les partis. On ne peut jamais être sûr que le voisin, voire que le chef adulé n'y soit pas un espion.

Après avoir rappelé que c'est par ces méthodes que la Yougoslavie a été arrachée au camp de la « démocratie » et de la « paix », l'auteur en arrive à l'affaire Slansky.

« Un nouveau coup sérieux contre les machinations des impérialistes anglo-américains est la récente découverte de Slansky, qui opérait dans le Parti communiste tchécoslovaque. Se glissant dans des postes de responsabilité dans l'appareil du parti et dans l'appareil de l'Etat, il a introduit des agents directs, des ennemis internes et externes de la République, a contribué par tous les moyens à l'affaiblissement de la capacité de lutte du Parti communiste, à l'affaiblissement de l'unité, de la discipline et de son organisation. Le Parti communiste tchécoslovaque a démasqué Slansky, prouvant que celui-ci a participé directement et activement, avec un rôle de dirigeant, au complot dirigé contre le parti et contre l'Etat. Le but de ce complot était la restauration du capitalisme en Tchécoslovaquie, sa subordination aux impérialistes occidentaux, et en premier lieu, aux impérialistes américains, ce qui aurait mené inévitablement la Tchécoslovaquie à la perte de l'indépendance nationale et politique. »

Car il est bien connu, n'est-ce pas ? que la Tchécoslovaquie jouit de la totalité de son indépendance nationale et politique ! Mais la tactique qui consiste à crier « au voleur » quand on est soi-même le voleur est une des pratiques les plus communes du bolchévisme dans son travail d'anesthésie de l'opinion. Il reproche toujours aux autres de faire ce que lui-même est précisément en train de commettre, afin de prévenir l'accusation qu'on pourrait lancer contre lui.

« Il ne faut pas oublier une seconde les indications de Lénine et Staline que tant qu'il existera un camp impérialiste, il cherchera continuellement à glisser dans les rangs des partis communistes et des travailleurs ses agents, ses espions et ses provocateurs. Une des tâches principales des partis communistes — dit la résolution du Bureau Informatif, adoptée à la Conférence de novembre 1949 — est le renforcement permanent de la vigilance révolutionnaire dans leurs rangs, la découverte et l'extermination des éléments nationaux-bourgeois et des agents de l'impérialisme quel que soit le drapeau sous lequel il se cache. »

« Les Partis communistes et des travailleurs ont l'exemple de haute vigilance du glorieux Parti

communiste de l'Union Soviétique. Les bolchéviks ont mené toujours une lutte inexorable contre les éléments opportunistes, ennemis du parti, contre le libéralisme et contre la négligence, qui créent une atmosphère favorable aux machinations de l'ennemi ». « Le Parti — dit le camarade Staline — est le détachement dirigeant de la classe travailleuse, sa forteresse avancée, son état-major de lutte. On ne peut admettre que dans l'état-major dirigeant de la classe ouvrière il y ait place pour les sceptiques, opportunistes, capitulards et traîtres ». Mener une lutte de vie et de mort contre la bourgeoisie, avec des capitulards et des traîtres dans son propre état-major, dans sa propre forteresse c'est être pris entre deux feux. Il n'est pas difficile de comprendre qu'une telle lutte ne peut être terminée que par une défaite. Les forteresses peuvent être conquises plus facilement du dedans. Pour obtenir la victoire, il faut avant tout, que le parti de la classe ouvrière — son état-major, sa forteresse avancée — soit nettoyée des capitulards, déserteurs, briseurs de grèves et traîtres. »

« La première condition pour l'aiguïsement et le renforcement de la vigilance révolutionnaire des Partis communistes est l'intensification du travail idéologique, de l'éducation politique et la fortification marxiste-léniniste des cadres. Il est nécessaire de cultiver dans chaque communiste une qualité indispensable : la capacité d'identifier l'ennemi du parti, sous quelque masque qu'il se cache. »

Camarades, espionnez-vous les uns les autres.

Ainsi, les partis communistes ne sont pas des partis comme les autres : les tendances non conformistes y sont considérées comme le prélude de la trahison, sinon comme la trahison elle-même. Premier avis à ceux qui s'imagineraient que les communistes s'adouciraient avec le temps et qu'ils ne formeraient bientôt plus qu'un parti socialistes comme les autres, seulement un peu plus remuant.

Deuxième avis : les partis communistes sont, non des partis politiques, mais des machines de guerre, des forteresses, avec états-majors et troupes disciplinées. Ils ne font pas de la politique : de leur aveu même, ils font la guerre : l'article de Scanteia en est une preuve supplémentaire.

BULGARIE

Le nouveau Code du Travail

Le 9 novembre dernier, le Parlement bulgare a voté le nouveau Code de Travail.

Le Code de Travail remplace l'ancien décret-loi sur le contrat de travail, le décret-loi sur les contrats collectifs de travail et la solution des conflits du travail, la loi sur la fonction publique et un certain nombre de lois relatives au placement, à l'hygiène et à la sécurité du travail, aux normes de travail, etc.

Le nouveau Code de Travail paru dans le numéro 91 de *Annonces du Praesidium du Sobranié* (nouveau titre du Journal Officiel bulgare) a été présenté par la propagande stalinienne comme un progrès considérable dans le domaine de la législation ouvrière. Le journal *Rabotnitchesko Délo* du 24-11-1951 a écrit sous le titre : « Une précieuse acquisition de notre classe ouvrière » :

« Le Code a été élaboré à l'exemple de la légis-

lation soviétique du travail, mais en tenant également compte de notre réalité et de nos conditions. »

En réalité le nouveau Code de Travail est une transposition fidèle du Code de Travail soviétique. Il ne tient nullement compte des conditions de travail spécifiquement bulgares, ni de la législation d'avant-guerre, ni des traditions ouvrières du pays.

Le nouveau Code comprend quatre parties distinctes.

A. — Organisations professionnelles ouvrières.

Le premier chapitre de cette partie traite de la question des organisations professionnelles des ouvriers. L'article 6 stipule :

« Les syndicats, outre le droit de représenter

les ouvriers et les employés devant les organismes de l'Etat et devant tierces personnes pour toutes questions concernant le travail et le mode de vivre des ouvriers, ont les droits suivants :

a) conclure des contrats collectifs de travail avec l'entreprise et exiger au nom des ouvriers et des employés l'interprétation et l'application de ces contrats,

b) s'occuper de l'institution d'une commission de conciliation et veiller à son bon fonctionnement,

c) veiller, également, à l'application des normes relatives à la sécurité du travail et au paiement des salaires et informer l'inspection du travail des irrégularités commises,

d) réaliser l'assurance sociale de l'Etat, selon les ordonnances prévues à ce sujet,

e) collaborer à la marche normale de la production, en donnant un avis lors de l'élaboration des plans, en mobilisant les ouvriers et les employés pour leur exécution et en organisant l'émulation socialiste,

f) s'occuper de la vie culturelle et matérielle des ouvriers et des employés. »

Cependant, la structure et le rôle des syndicats ne varient point. Ils restent comme jusqu'à présent : « les organes de transmission et d'exécution des décisions du Parti », ainsi que les avait définis Todor Prahov, Président de la C. G. T. bulgare, lors de la séance plénière du Comité central de la C. G. T. qui a eu lieu à Sofia, les 21 et 22 mars 1950. (Citation extraite du journal *Troud* (Travail) du 27 mars 1950).

B. — Rapports entre ouvriers et employeurs.

1. — CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL. — La définition de ce contrat nous est donnée par l'article 9 du Code de Travail qui stipule :

« Le contrat collectif de travail est l'accord entre le syndicat, en tant que représentant des ouvriers et des employés, d'une part, et l'entreprise, d'autre part, accord par lequel sont délimités les devoirs réciproques des parties, en ce qui concerne l'exécution et le dépassement des plans de la production, l'amélioration de l'organisation de la sécurité du travail et l'amélioration de la vie matérielle et culturelle des ouvriers et des employés. »

Il faut souligner que le contrat collectif de travail ne traite que de l'exécution et du dépassement des plans de l'Etat et que, comme en Union Soviétique, il ne peut comporter de clause concernant les salaires (art. 13 du Code).

2. — CONTRAT DE TRAVAIL. — L'article 17 mérite d'être souligné particulièrement dans ce chapitre : il traite du carnet de travailleur, condition essentielle à l'embauchage :

« Lors de l'engagement au travail, tout ouvrier ou employé est tenu de remettre à l'entreprise, l'administration ou à l'organisation son carnet de travailleur et, si c'est son premier engagement, de présenter un certificat de domiciliation, délivré par le Soviet local. Dans ce cas, l'entreprise, l'administration ou l'organisation doit munir dans un délai de cinq jours l'ouvrier ou l'employé d'un carnet de travailleur. »

A l'exemple de l'Union Soviétique, le carnet de travailleur en Bulgarie sert également de moyen pour réprimer la liberté de choisir soi-même son travail et l'endroit où l'on désire l'exercer, ainsi que celle de pouvoir l'abandonner de son propre gré.

L'article 24 introduit un principe de base relatif au lieu et à la nature du travail contracté :

« L'entreprise, l'administration ou l'organisation ne peut, sans l'accord de l'ouvrier ou de l'employé, modifier le lieu et la nature du travail, fixé par le contrat de travail. »

Mais les articles 25 et 26 du Code dérogent immédiatement à l'article précédent :

« En raison des exigences de la production de l'entreprise ou lorsque les besoins de l'administration ou de l'organisation l'imposent, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail, l'ouvrier ou l'employé peut être chargé temporairement, mais pas pour plus de 45 jours au cours d'une année, et dans le cas d'arrêt de travail — aussi longtemps que durerait cet arrêt, — d'un travail de nature différente au sein de la même entreprise, administration ou organisation ou dans une autre dans la même localité. Dans un pareil cas, les ouvriers qualifiés ne peuvent pas être chargés de tâches ayant trait au transport des marchandises, au chargement, au nettoyage et autres du même genre, de même que les employés qualifiés ne peuvent être chargés d'un travail non qualifié.

« Lorsque des raisons insurmontables l'imposent, l'entreprise, l'administration ou l'organisation peut exiger de l'ouvrier ou de l'employé l'exécution d'un travail d'une nature différente, malgré que ce travail ne corresponde pas à sa qualification. »

D'autre part, l'article 26 spécifie :

« Les ouvriers qualifiés ou les employés des différentes catégories, reconnues par arrêté du Conseil des ministres, peuvent être mutés à un autre travail dans la même entreprise ou une autre, ou à un travail dans une autre localité, et ceci sans leur accord, mais sur ordre du ministre respectif. »

« En raison des exigences de la production de l'entreprise ou de l'organisation l'imposent, celles-ci peuvent muter l'ouvrier ou l'employé à un travail situé en dehors de la localité prévue dans le contrat de travail. »

« La durée de ces mutations, ainsi que l'ordre d'après lequel on procède à leur exécution, sont déterminés par arrêté du Conseil des ministres. »

3. — DURÉE DU CONTRAT DE TRAVAIL. — L'article 27 définit cette durée :

« Le contrat de travail est conclu :

- a) pour une durée indéterminée,
- b) pour un temps fixe qui ne peut dépasser 3 ans et
- c) pour aussi longtemps que l'exécution du travail déterminé l'exigera. »

Les causes qui mettent un terme au contrat de travail sont énumérées dans l'article 29 qui reproduit les dispositions connues et devenues classiques dans ce domaine. Mais en réalité les droits qui découlent de cet article sont purement illusoire, puisque pratiquement l'ouvrier ne peut pas quitter son travail sans l'autorisation du directeur de l'entreprise. Par contre l'entreprise peut licencier l'ouvrier sans préavis :

« L'entreprise, l'administration ou l'organisation peut licencier l'ouvrier ou l'employé sans préavis lorsque dernier :

- a) ne remplit ou remplit négligemment ses devoirs,
- b) abuse de la confiance de l'entreprise, l'administration ou l'organisation ou divulgue des renseignements confidentiels qui sont parvenus à sa

connaissance par voie administrative ou hors-administrative,

c) a commis un délit, relatif au travail assigné, délit confirmé par une condamnation définitive,

d) se trouve sous mandat d'arrêt pour plus de 2 mois,

e) refuse sa mutation dans une autre entreprise, administration ou organisation, ou dans une autre localité (art. 26, alinéa 1).

f) s'absente de son travail sans raison valable pour plus d'une demi-journée ouvrable, de même lorsqu'il arrive plus de deux fois au cours d'un mois avec un retard de plus d'une demi-heure,

g) se présente à son travail en évident état d'ébriété,

h) est puni disciplinairement, suivant l'art. 130, paragraphe « e » (congédiement). »

Le chapitre 3 réglemente formellement la question de la durée du travail. Toutes les garanties sont données en apparence, mais, abstraction faite du pouvoir accordé à l'inspection locale d'augmenter à son gré la durée du travail, il est de pratique courante d'extorquer des ouvriers de fréquentes promesses d'heures supplémentaires, bénévoles et gratuites, à l'occasion de différents événements marquants, tels que le 1^{er} mai, le 9 septembre, l'anniversaire de Staline, l'anniversaire du camarade Tchervenkov, etc...

4. — LES CONGÉS. — La matière des congés fait l'objet du chapitre 4 du Code de Travail :

« L'ouvrier ou l'employé qui a travaillé sans interruption pendant 11 mois au moins dans une même entreprise, administration ou organisation, a droit à un congé payé régulier de 14 jours ouvrables par an, à condition de continuer de travailler dans la même entreprise, administration ou organisation. »

Mais le travailleur n'est pas libre de choisir le moment de son congé (art. 56).

Les congés accordés à la suite de grossesse et d'accouchement sont définis par l'article 60 du Code :

« L'ouvrière ou l'employée a droit, par suite de grossesse et d'accouchement, à un congé de 90 jours. Ce congé peut commencer 30 jours avant l'accouchement. En cas d'accouchement anormal ou d'accouchement de jumeaux, le congé est porté à 100 jours. »

5. — RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL. — L'article 67 introduit obligatoirement pour tout le pays le système, dit « *zdelno-razriadna* », emprunté à l'U.R.S.S. et qui est basé sur la quantité et la qualité du travail accompli. (Voir B.E.I.P.I., n° 47.

6. — INDEMNITÉS. — Dans le chapitre 6 qui définit la question des indemnités, les staliniens se vantent de mettre le point final à une injustice flagrante :

« Ce Code met également fin à une injustice qui touchait les employés de l'Etat — le congé annuel non utilisé n'était pas payé. Actuellement, tout congé non utilisé par la faute de l'Administration, sera rémunéré. » (Rabotnitchesko Délo du 24 novembre 1951).

L'article 91 mérite aussi d'être mentionné :

« Un ouvrier ou un employé qui a travaillé 5 ans ou plus dans la même entreprise, administration ou organisation, sans interruption, reçoit une indemnité dont le montant égale son salaire mensuel brut, au cas où son licenciement a été provoqué par la maladie, la suppression de

l'emploi ou par la liquidation de l'entreprise, l'administration ou l'organisation. »

7. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL. — Nous nous arrêterons sur les articles 113 et 114 :

« L'embauchage des mineurs (au-dessous de 14 ans) est défendu.

« Les personnes de 14 à 16 ans inclus, sont admises au travail dans des cas exceptionnels avec l'autorisation de l'inspection du travail.

« Il est défendu de charger les ouvriers ou les employés âgés de 14 à 16 ans d'un travail excessivement lourd et nocif pour leur santé ou d'un travail de nuit.

« Le travail supplémentaire et le travail de nuit, ainsi que l'exécution de besognes lourdes et nocives pour la santé sont défendus aux :

a) femmes enceintes à partir du 5^e mois de la grossesse et,

b) mères d'enfant âgés de moins de 8 mois. »

Il s'ensuit que l'on peut charger librement les mineurs de 16 à 18 ans de besognes lourdes, ainsi que d'un travail de nuit. Et l'article 114 nous démontre clairement que les femmes bulgares, sous l'aimable prétexte de l'égalité, accomplissent des tâches lourdes et nocive et travaillent de nuit, contrairement à toutes les conventions internationales que la Bulgarie avait signées naguère et avant la guerre.

8. — LA DISCIPLINE DU TRAVAIL. — Elle fait l'objet du chapitre 8. Aux termes de ce chapitre toutes les entreprises, administrations, usines et autres organismes doivent adopter obligatoirement le règlement d'ordre intérieur, dont le projet a été élaboré par le Comité central de la C.G.T. et approuvé par le Conseil des ministres.

Les infractions à la discipline du travail sont énumérées par l'article 129 :

« Sont considérées comme infractions à la discipline du travail :

a) le retard au travail,

b) le départ avant l'heure,

c) le travail insuffisamment intensif,

d) l'absence,

e) le refus, sans raison valable, d'exécuter un travail ordonné, suivant les articles 25 et 26 et,

f) les infractions aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. »

Dans ce règlement d'ordre intérieur sont apportées toutes les précisions sur les infractions à la discipline du travail, prévues par les paragraphes « a » à « e ».

L'amende ne figure pas comme sanction, mais en réalité la possibilité de muter l'ouvrier, présumé coupable, à un emploi inférieur et moins payé pour un certain temps, revient au même (art. 130).

Les autres sanctions sont les suivantes :

« a) observation,

b) réprimande,

c) réprimande sévère,

d) mutation à un travail moins bien rémunéré pour 3 mois dans la même entreprise, administration ou organisation,

e) mutation à un travail moins bien rémunéré dans la même entreprise ou dans une autre et,

f) congédiement. »

« Ces sanctions peuvent être rendues publiques aux réunions des ouvriers ou des employés, par la presse ou par tout autre moyen » (art. 130).

La plus lourde sanction pour un ouvrier n'est pas, comme on pourrait le croire, le congédie-

ment, mais son internement dans un camp de travail obligatoire.

9. — LITIGES DU TRAVAIL. — L'article 133 prévoit 3 méthodes pour résoudre les conflits du travail :

a) Par les commissions paritaires de conciliation dans les cas suivants : mutation à un autre emploi, rémunération du travail, normes non atteintes, malfaçons dans la production, etc. Ces commissions sont créées près des comités professionnels dans les entreprises et sont composées de membres, en nombre égal, désignés par les comités professionnels et par les entreprises.

b) Les litiges qui sont de la compétence des tribunaux sont très réduits. On les définit dans le Code par négation. Aux termes de l'article 140, seuls les litiges qui ne sont pas de la compétence des commissions de conciliation ou qui ne sont pas réglés par un accord peuvent faire l'objet d'une plainte devant les tribunaux.

c) Certains litiges du travail peuvent être résolus par voie administrative. C'est le cas des litiges, provoqués par les sanctions disciplinaires. On ne peut faire appel contre ces sanctions ni devant les commissions paritaires, ni devant les tribunaux. Seul l'organisme administratif hiérarchique est habilité à modifier ou annuler la sanction.

C. — Assurances sociales.

Le principe adopté pour ce domaine par le nouveau Code est basé sur la durée du travail accompli dans la même entreprise, sans tenir compte de la nature du travail en question. (Stage de travail ininterrompu). Trois à cinq années de stage ininterrompu, par exemple, donnent droit à une indemnité se montant à 60 % du salaire perçu.

Les ouvriers qui sont soupçonnés de ne pas être raliés au régime, font l'objet d'une disposition spéciale (art. 154) :

« Sont privés du droit à l'indemnité en espèces les ouvriers et les employés qui :

a) abiment intentionnellement leur santé ou se font passer pour malades (simulateurs), et les indemnités qui ont pu leur être versées, doivent être remboursées,

b) ne suivent pas le régime qui leur a été prescrit par le médecin-traitant ou bien ne se présentent pas, sans avoir des raisons valables, à l'examen médical,

« Pour certains cas, réglés par ordonnance spéciale, lorsque la maladie se produit par la faute de l'ouvrier ou de l'employé, ce dernier peut être privé d'indemnité pour une durée allant

jusqu'à 5 jours, ou bien il ne sera versé à cet ouvrier que 50 % de l'indemnité prévue. »

RETRAITES (PENSIONS). — Le montant minimum de la retraite pour vieillesse est de 3.000 léva par mois (art. 180).

Le montant maximum de la retraite est calculé sur la base du salaire maximum (20.000 léva par mois), en fonction de la catégorie du retraité :

« Le montant maximum de la pension des retraités est fixé à 13.400 léva pour les mineurs et à 12.400 léva pour toutes les autres catégories de vieux travailleurs » (Rabotnitchesko Délo du 24 novembre 1951).

C'est le Conseil des ministres qui fixe l'âge de retraite pour les différentes catégories de travailleurs.

La retraite est une possibilité, mais pas un droit. Par exemple, un instituteur ayant atteint l'âge limite (55 ans) et qui a 25 ans de service, peut être obligé de continuer à assumer ses fonctions.

Les pensions infiniment insuffisantes s'expliquent par le fait que les vieux sont une charge pour les staliniens et que ces derniers trouvent ainsi le moyen de les obliger à continuer leur travail aussi longtemps que possible, reculant en fait la limite d'âge.

En dépit de ses 217 articles qui semblent résoudre tous les problèmes du travail et de l'assurance sociale, le nouveau Code du Travail bulgare ne fait que consacrer la totale exploitation des travailleurs. Il est indubitable que les dispositions du Code, relatives à la discipline du travail, à l'augmentation de la productivité du travail, etc., seront strictement appliquées par l'administration. Mais pourrait-on en dire autant des dispositions qui défendent les intérêts des ouvriers ? Ne resteront-elles pas lettre morte ou tout simplement ne seront-elles pas prises en considération seulement lorsqu'il s'agira de fidèles adeptes du régime communiste ?

Le droit de grève n'existe pas en Bulgarie. Les syndicats sont prisonniers du Parti. Leurs membres sont désignés par le Parti sur une liste unique et le vote est public.

En fait, les ouvriers et les employés, en ce qui concerne leurs droits de travailleurs, se trouvent dans la même situation que tous les autres citoyens des « démocraties populaires », pour leurs droits civiques et politiques. Tout est sacré sur le papier, mais rien ne tient en réalité.

N. B. — Toutes les citations reproduites dans l'analyse ci-dessus ont été extraites du nouveau Code du Travail bulgare, publié en totalité par la presse bulgare.

LE COMMUNISME EN ASIE

PROCHE-ORIENT

Indices de l'activité communiste en Egypte

A l'origine de l'essor du Parti communiste égyptien, on trouve les Anglais et le gouvernement de Londres. Dès la conclusion de l'Alliance anglo-soviétique en 1942, une ambassade soviétique, fort nombreuse a été installée au Caire. Simultanément, les cellules communistes qui

avaient réussi à survivre les premières années de guerre, mais non pas à conserver une organisation centrale, ont pu de nouveau se manifester au grand jour et procéder rapidement à l'installation d'un comité central et d'un Politbureau.

De plus, l'industrialisation rapide de l'Égypte

pendant la guerre, amenant dans les villes un prolétariat misérable a grandement facilité l'expansion du communisme dans ce pays. Certes, ainsi que le rappelait dans la *Taegliche Rundschau* du 29 novembre dernier, Hassan Abd el Rahman, président de la Fédération des travailleurs des transports, qui joue également un rôle de premier plan au sein du P. C. égyptien, il existait depuis longtemps un mouvement syndical non négligeable. « C'est en 1903 qu'a été fondée la première centrale ouvrière, celle groupant les travailleurs employés dans l'industrie du tabac. En 1909 a été créée une fédération des cheminots, puis en 1920 — le parti communiste lui-même. Mais le syndicalisme conscient, s'exprimant par une organisation des travailleurs, ne date que depuis la guerre. C'est en 1942 qu'une loi a enfin donné aux ouvriers le droit de se syndiquer. »

Disposant d'une presse nombreuse et ayant réussi à faire entrer nombre de militants dans des publications non-communistes, le P. C. se sentait en 1944 assez fort pour présenter, pour la première fois, ses propres candidats aux élections législatives. Bien que n'ayant obtenu aucun siège, les candidats communistes ont cependant rallié plus de 5.000 voix.

Jusqu'en 1946, c'est par la Syrie que le P. C. égyptien recevait ses instructions de Moscou. A partir de cette année, les contacts s'établissent entre leaders communistes égyptiens et les émissaires de Moscou, par le truchement de communistes d'Europe.

Au début de l'année 1946 est fondée à Paris la centrale mondiale des syndicats, dirigée par de nombreux communistes. Le chef de la délégation égyptienne, El Mudrik, est un membre influent du Politbureau. Dès son retour en Egypte, les communistes locaux déclenchent les premières manifestations « anti-impérialistes », en février de la même année. Puis, en mai, des leaders syndicaux communistes convoquent un « Congrès des travailleurs égyptiens » et dans la nouvelle organisation, ils s'emparent de tous les leviers de commande.

En juillet 1946, le gouvernement interdit la plupart des journaux communistes. Ce qui n'empêche pas les journalistes visés d'entrer massivement dans les rédactions de journaux nationalistes où ils se maintiennent jusqu'à présent. En août 1947, une nombreuse délégation syndicale composée exclusivement de communistes se rend à Prague pour y assister au congrès mondial des syndicats. Rentrés chez eux, ces étranges délégués déclenchent des grèves sur une vaste échelle, avec occupation de fabriques, intervention de la police, etc. Elles se terminent par la victoire complète des grévistes.

Malgré le prestige qu'acquière ainsi les dirigeants communistes, ou peut-être à cause de ce prestige, le gouvernement égyptien se décide enfin à réagir. Le Parti communiste est dissous, ces chefs sont pour la plupart arrêtés, l'organisation est pratiquement décapitée.

Ce n'est qu'en 1949, que les cellules se reconstituent pour manifester aussitôt une certaine activité. Mais cette fois-ci, une nouvelle tactique a été utilisée. Hostile autrefois aux groupements terroristes et foncièrement nationalistes, le P.C. renouvèle une noue de liens amicaux avec la fameuse « Fraternité Musulmane » qu'il avait longtemps combattue. Des actes de terrorisme ont été commis par les deux groupements qui ont ainsi uni leurs efforts. Le Parti communiste n'en abandonnait pas pour autant l'agitation auprès des ouvriers.

« Pendant la seule année de 1950, écrivait récemment le *Praca*, organe de la C.G.T. tchéco-

slovaque, 29 grandes grèves et manifestations publiques ont été organisées. Ont prit part à ces grèves les ouvriers du textile, les employés des transports, les pêcheurs, les invalides de guerre, les médecins, les ingénieurs et même les fonctionnaires de l'Etat. »

C'est au lendemain d'une de ces manifestations au cours de laquelle le ministre des Affaires Etrangères Salahedin Pacha (encore récemment en fonctions) a dû faire certaines déclarations, qu'a été « créé un « Groupe local de combat pour la Paix du monde » dont le manifeste portait la signature de bon nombre de diplomates, d'écrivains, de journalistes connus. En même temps, différentes organisations professionnelles et ouvrières décidaient de déclencher un mouvement de grèves pour protester contre la hausse du coût de la vie. De son côté, la police signala la découverte de différentes cellules communistes, dans lesquelles on avait trouvé, pour la première fois, des armes, en plus du matériel de propagande. »

Ce témoignage, en l'espèce le premier du genre, est emprunté au correspondant au Caire du grand journal suisse, le *Bund*, du 1^{er} février 1951. Il sera utilement recoupé par les passages suivants d'une étude parue le 31 octobre dernier, dans le journal israélien, le *Davar* :

« Les communistes surent très bien exploiter la propagande pour la paix et la peur de la guerre, en présentant l'U.R.S.S. comme une puissance éprise de paix. » Et de donner deux exemples frappants de la réussite de cette propagande :

« A l'occasion du conflit de Corée, l'Egypte a eu l'audace de proclamer sa non-intervention. »

« Même Azzam Pacha, secrétaire général de la Ligue Arabe, qui a fait récemment une conférence à l'Université américaine du Caire, devant un public choisi, a déclaré que l'argument des Britanniques qu'ils maintenaient leur armée dans la région du canal de Suez pour défendre l'Egypte, était ridicule, puisqu'il n'y avait aucune hostilité entre l'Egypte et l'U.R.S.S. »

Actuellement, c'est le Mouvement des Partisans de la Paix, qui fait pratiquement office de P. C., interdit par la loi. Nous donnons ci-après un extrait d'un de ses innombrables « manifestes » qu'il lance au peuple égyptien (ce manifeste a été publié dans le très officiel *Al-Mistri* du 13 octobre dernier) :

« Le Comité accueille avec joie la tendance qui apparaît dans les déclarations de Son Excellence le ministre des Affaires Etrangères devant la Commission de la Chambre des députés quant à la conclusion d'un pacte d'amitié et de non-agression avec l'Union soviétique, pacte qui enlèverait tout prétexte à ceux qui nous invitent à jeter l'Egypte dans des alliances militaires, pour se défendre contre des dangers imaginaires. »

Parmi les signataires du « manifeste » figurent, outre Mme Nabawari, dont nous avons déjà eu l'occasion de citer le nom (*B.E.I.P.I.*, numéro 58, p. 28), deux anciens ministres, un autre député en exercice, un professeur à l'Université Fouad 1^{er}, le cheik Mohammed Djar-al-Tamimi, Grand Rosé, les rédacteurs en chefs de deux revues *Rose Al-Youssuf* et *Al-Katik*, un avocat du Caire, etc.

Un congrès « de la paix des pays du Proche et Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord » a eu lieu, à l'automne dernier. Sur ces assises, la presse communiste a observé un silence total. Une seule allusion à cette importante réunion a été faite par la *Pravda Vostoka*, de Tachkent, en date du 26 octobre dernier. Le quotidien soviétique a cependant souligné à cette occasion que

« seize délégués de l'Orient arabe ont été élus membres du Conseil Mondial de la Paix ». C'est assez dire l'intérêt exceptionnel que portent les Soviétiques au Mouvement des Partisans de la Paix en Egypte et dans les autres pays voisins.

Approximativement à la même date, le journal turc *Yeni Istanbul* (en date du 21 octobre) publiait un article intitulé : « Le monde oriental et le communisme », où on pouvait lire :

« Nous nous sommes abstenus jusqu'ici de publier les reportages envoyés par notre correspondant d'Egypte pour ne pas envenimer les relations entre les deux pays... Les sentiments hostiles qu'on nourrit à notre égard procèdent de deux sources. L'une est très ancienne et remonte à l'empire ottoman. L'autre est en rapport direct avec la propagande communiste. Les provocateurs affublés de turbans, de « djuppés » (longs manteaux que portent les religieux orientaux) et de « chalvars » (culottes très larges) et égrenant

leurs chapelets, travaillent pour le compte de Moscou. A côté d'eux, une importante partie de la jeunesse est foncièrement acquise au marxisme, mais n'ose pas encore se déclarer ouvertement communiste. Les agents à turbans vont de mosquée en mosquée, de village en village, prêchant l'inanité du nationalisme et relevant que l'idée nationale n'existe pas dans l'Islam — pas plus que dans le communisme. »

Le fait que la propagande communiste attaque non seulement la Grande-Bretagne, mais également les Etats-Unis, ou, même, la Turquie, prouve amplement que tout est orchestré pour discréditer, aux yeux des Arabes, l'Occident et ses alliés. Et le journal turc en donne un exemple : un accueil des plus hostiles a été réservé en Egypte à une équipe sportive turque : « Les agressions commises en Egypte contre nos sportifs sont-elles d'œuvre des seuls communistes ? Nous l'ignorons. »

JAPON

Ingérences soviétiques dans les affaires intérieures

Le « message » adressé au peuple japonais par Staline, à l'occasion du Nouvel an, a été généralement interprété par les observateurs et les commentateurs occidentaux comme un « tournant » dans la politique nipponne de l'Union Soviétique. En réalité, le message de Staline s'insère dans toute une série de démarches dont le point de départ semble avoir été l'acceptation par l'U.R.S.S. de participer à la conférence de San-Francisco pour y dénoncer, par la voix de M. Vychinski, le traité de paix japonais.

C'est par le *Rude Pravo* tchèque, du 4 janvier, reproduisant un commentaire du rédacteur en chef de l'agence de presse pro-communiste K.I. O.D.O., M. Kiisi Ivamoto, que nous apprenons les efforts soviétiques tentés au Japon :

« Nous ne saurions oublier que le 7 novembre dernier, jour anniversaire de la révolution bolchévique en Union soviétique, la mission soviétique au Japon a invité au grand banquet officiel les membres du gouvernement, avec, à leur tête, le président du Conseil des ministres, M. Yoshida. Ce fut là la première invitation depuis la fin de la guerre. Au mois de novembre, les membres de la délégation soviétique au Japon se sont rendus au Parlement de Tokio où ils ont eu des entretiens avec les députés japonais au sujet des relations commerciales entre le Japon et l'Union Soviétique. »

Cette démarche personnelle de la mission soviétique au Japon était manifestement destinée à appuyer les alléchantes offres tendant à développer les échanges soviéto-nippons. Le *B.E.I.P.I.*, numéro 58, p. 27 s'en était fait l'écho et il a reproduit l'essentiel des conditions, apparemment avantageuses pour le Japon, proposées par les représentants russes.

Peu de temps après, nouvelle démarche soviétique :

« De plus, une dizaine d'économistes et d'hommes d'affaires japonais ont été invités — parmi eux se trouve Irciso Isikavou — à participer au nom du Japon à la conférence économique mondiale qui se tiendra à Moscou en avril prochain. Il n'y a pas longtemps, exactement le jour anniversaire du président du Conseil Staline, le Ja-

ponais Ikuo Ojama a reçu le prix Staline de la Paix. Ojama a reçu cette haute distinction en tant que combattant pour la paix, bien qu'il ne soit pas communiste. »

Le *Rude Pravo* dépeint ensuite en ces termes : « l'âpre lutte menée contre les occupants américains par les travailleurs opprimés du Japon. » « A la tête du vaste mouvement national dirigé contre la remilitarisation du Japon, contre le traité de paix séparatiste, pour la conclusion d'un traité de paix général et pour le maintien de la paix, se trouve la classe ouvrière, sous la direction du P.C. japonais. Les efforts de ce dernier, tendant à créer un front national unique et démocratique de toutes les forces progressistes du Japon, forces qui luttent pour la liberté, pour la démocratie au Japon, ont été couronnés de remarquables succès. »

Le *Praca* tchécoslovaque du 6 janvier ajoute ces précisions :

« Les statistiques officielles japonaises n'ont pu cacher le fait que de 1946 à 1949, plus de 800 démonstrations et grèves ont eu lieu au Japon, auxquelles ont pris part 42 millions de travailleurs. Dans les années 1950-1951, un million d'ouvriers étaient en grève en moyenne tous les mois. »

C'est sur le terrain des revendications ouvrières que le P.C. japonais fait porter tous ses efforts. En le P.C. japonais fait porter tous ses efforts. En revanche, dans nombre de fédérations, les communistes dominent. C'est ainsi que l'appel du Parti communiste en faveur d'un traité de paix avec l'U.R.S.S. a été contre-signé, ainsi que nous l'apprend le *Praca* précité, « par le Congrès national des centrales syndicales de la production, par l'Union pan-japonaise des cheminots et des employés des transports, par l'Union pan-japonaise des instituteurs, etc. »

Cette agitation sociale entretenue par les communistes japonais sera maintenant ouvertement soutenue par l'U.R.S.S. Afin que nul doute ne subsiste à cet égard, le quotidien communiste hon-

grois Szabad Nep, du 4 janvier, imprime textuellement cette phrase dans son éditorial :

« Ce message montre au monde entier et notamment au peuple japonais que sa lutte contre les plans agressifs des Américains jouit de l'appui formidable du peuple soviétique et que le chef de ce dernier comprend pleinement les aspirations du peuple japonais à la paix. »

La presse communiste du monde entier devra mener une campagne parallèle aux efforts sovié-

tiques tendant à discréditer les Américains au Japon. L'organe officiel de la S.E.D. communiste allemande le Neues Deutschland l'a fort bien compris lorsqu'il écrit (le 4 janvier également) :

« Ce message a une importance exceptionnelle non seulement pour le peuple japonais, mais aussi pour tous les peuples épris de paix. »

La manœuvre soviétique au Japon n'en est apparemment qu'à ses débuts. Il sera intéressant d'en suivre le développement.

LA VIE EN U.R.S.S.

Les tribulations des consommateurs

Puisque la propagande communiste ne cesse d'affirmer que la population soviétique ne manque de rien, il nous faut bien, de temps à autre, mettre en relief la situation réelle telle qu'elle est exposée par la presse soviétique elle-même. Voici donc quelques faits glanés dans cette presse au mois de décembre 1951.

Les Izvestia du 9 décembre publient un compte rendu des délibérations du Soviet municipal de la ville de Leningrad, où des plaintes amères s'étaient élevées contre les insuffisances de l'approvisionnement en objets de première nécessité.

« L'industrie locale, dit l'article, ne réalise pas le plan quant à l'assortiment. Sur 48 articles dont la fabrication était prévue pour 1951, 25 seulement ont été produits pendant les dix premiers mois. La production des lits et de la bonneterie est insuffisante dans l'industrie locale ; les ateliers de la coopération industrielle ne fournissent pas de théières en laiton, de voitures d'enfants et de glaces... La qualité de beaucoup de marchandises ne satisfait pas les consommateurs. »

Les Izvestia du 12 décembre se font l'écho de plaintes venant de Krasnodar, où les magasins ont trop de services à thé et pas assez d'assiettes :

« On manque complètement de plats, de réceptifs (à pain, à poisson), de vases, de lessiveuses et de nombreux autres objets d'usage courant... La situation n'est pas meilleure en ce qui concerne la verrerie. L'organisation commerciale a reçu un wagon chargé de verres, de sucriers, de jattes à beurre, de saladiers. Ces articles ne sont pas demandés et restent comme un poids mort dans les dépôts. C'est ainsi que des millions de roubles se trouvent immobilisés. »

La Pravda du 11 décembre dépeint comme suit la situation à Tchéboksary (en République tchouvahe), où son correspondant a fait le tour des grands magasins de la ville sans trouver les marchandises les plus indispensables :

« Dans les magasins de Tchéboksary, il manque constamment environ 30 % des marchandises figurant dans l'assortiment minimum. A un moment donné, le magasin central de la coopérative industrielle tchouvahe (Tchouvahe promsoïouz) a manqué de 33 articles sur les 43 figurant sur la liste minimum... Au magasin n° 1 on manquait, voici peu de temps, de savon de toilette, alors que l'entrepôt de ce même magasin en avait en abondance... Les organisations commerciales régio-

nales n'envoient, cette année, ni pétrole ni benzine, bien que la demande soit forte... Dans les magasins et les dépôts du canton de Soundyrsk, il fut impossible, pendant quelque temps, de trouver du sel, alors qu'à quelques kilomètres du centre de ce même canton, au débarcadère d'Ilinka, il y en avait des centaines de tonnes. Dans les magasins de la ville de Tchéboksary on cherche en vain des boutons, de la pâte dentifrice et d'autres objets qui, pour menus qu'ils soient, sont pourtant nécessaires à la population. La coopérative du canton de Morgaouchsk n'a pas d'instruments de musique ; elle manque aussi de jouets. »

« Cependant, les chefs du ministère du Commerce de la République tchouvahe et de l'Union tchouvahe des Coopératives de consommation ne se soucient pas de cet aspect de la question... Le ministère du Commerce procède à la répartition des marchandises qui lui parviennent entre les organisations commerciales sans tenir compte des besoins ni des tâches fixées par le plan de circulation. De sorte que dans tels magasins les marchandises s'abîment à force d'attendre des acheteurs, tandis que d'autres souffrent d'une pénurie de ces mêmes marchandises... Les dirigeants de certaines organisations commerciales se moquent des réclamations des acheteurs. Dans une série de magasins ruraux il n'y a même pas de livres de réclamations... »

« Le Comité régional tchouvahe du Parti bolchévik et le Conseil des ministres de la République ont adopté une série de bonnes résolutions promettant la liquidation des déficiences commerciales et l'amélioration de l'approvisionnement des consommateurs. Mais malheureusement le contrôle de l'application des résolutions adoptées est resté insatisfaisant. Par exemple, voici un an, à une réunion du Bureau du Comité régional du Parti on prenait connaissance du rapport du ministre du Commerce. On constata bien des défauts graves dans le fonctionnement du ministère. Le Bureau vota une longue résolution. Mais au cours de l'année on ne vérifia pas une seule fois comment cette résolution était appliquée. Elle n'a pas été traduite dans la pratique, et à bien des insuffisances relevées par le Comité régional on n'a pas remédié jusqu'à ce jour. »

On lit de telles plaintes depuis un quart de siècle dans la presse soviétique, ce qui veut dire qu'on aurait eu le temps d'y remédier — les motions ne manquaient vraiment pas, on vient de le voir. Il est permis d'en conclure que c'est le système qui est fautif, et que les plaintes dureront tant que durera le système.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

150.000 Juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S.

par Jacques PAT

Ln'est pas exact, comme d'aucuns le prétendent, que l'on manque de témoins véridiques et de témoignages valables sur l'Union Soviétique. En réalité, les témoins ont du mal à se faire entendre, les témoignages se fraient difficilement un chemin vers le public. La presse dite de grande information ne leur donne pas l'importance proportionnelle que justifieraient les intérêts en jeu. La presse d'opinion ne touche que des convaincus et ne trouble guère les partis-pris.

Dans ces conditions, il importe de mettre en lumière toute contribution à la connaissance de l'U.R.S.S. qui rompt la monotonie des récits habituels. Et si un témoignage collectif mérite une attention exceptionnelle, c'est bien celui des 150.000 Juifs polonais, survivants d'une communauté d'environ 600.000 âmes, qui ont quitté l'U.R.S.S. à la fin de la guerre sans esprit de retour.

On s'accorde en effet à admettre que 600.000 Juifs polonais environ, chassés de leur pays par l'invasion allemande, s'étaient réfugiés en Russie soviétique lors du blitzkrieg de 1939. Sur le nombre, plus de 400.000 ont péri des mauvais traitements et des conditions atroces qui les attendaient dans la « patrie des travailleurs ». Les rescapés, au nombre de quelque 150.000 à la date de l'hiver 1945-1946, s'empressèrent de fuir l'U.R.S.S. à l'unanimité dès que la possibilité leur fut donnée de choisir entre la nationalité soviétique et la nationalité polonaise.

Les livres de J. Margoline et d'A. Ekart ont rapporté les circonstances dans lesquelles les Juifs polonais, par centaines de mille, furent arrêtés par la police soviétique, entassés dans des wagons à bestiaux et déportés vers des régions insalubres où les camps de concentration et les travaux forcés anéantirent la majorité de ces malheureux. Ceux qui échappèrent à un traitement

aussi cruel durent se diriger vers la Sibérie, le Turkestan, le Kazakstan, où la mort ne les épargna guère. Le témoignage des 150.000 survivants n'en a que plus de prix.

Il nous est connu, ce témoignage, grâce à M. Jacques Pat, membre éminent du Bund juif de Pologne, secrétaire général du Comité ouvrier juif d'Amérique, envoyé à Varsovie en 1945 pour s'occuper d'œuvres de bienfaisance. La Pologne étant occupée par les communistes, M. Pat fut alors choisi comme délégué en raison de ses dispositions d'esprit plutôt sympathiques envers les nouveaux maîtres. Il passa deux mois à enquêter en Pologne au cours de l'hiver 1945-1946.

À son retour en Amérique, M. Pat publia dans le grand journal juif de New York, Forward, une cinquantaine d'articles sur « l'immense tragédie des Juifs Polonais pendant la guerre et sous l'occupation allemande ». Deux de ces articles, publiés les 30 juin et 7 juillet 1946 dans le Forward, traitaient du sort des Juifs polonais réfugiés en U.R.S.S. Bien que datant de cinq années, ces deux articles n'ont rien perdu de leur intérêt ni de leur valeur de témoignage. Ils méritaient d'être traduits en français et reproduits à titre documentaire dans un Bulletin comme le nôtre.

L'UNE des controverses ayant soulevé le plus de passions et de la plus grande importance pour la communauté juive — et non seulement pour elle — touche à sa fin. Nous nous trouvons aujourd'hui devant un des phénomènes les plus significatifs de la vie publique juive. Il s'agit de la fuite de l'Union Soviétique de cent cinquante mille Juifs polonais. La plupart ont déjà regagné la Pologne, les autres se trouvent encore plus loin, en Allemagne, dans les camps pour « Juifs sans foyer ».

LIRE EN PAGE 6 :

L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme

Vingt-cinq ans durant, on avait sans cesse entendu répéter parmi certains Juifs :

« Dans l'Union Soviétique la question juive a été heureusement résolue... »

« Dans l'Union Soviétique la culture juive et l'école juive renaissent à une vie nouvelle... »

« Dans l'Union Soviétique la vie des Juifs a pris un cours normal. Les Juifs y vivent heureux... »

« Au Birobidjan se crée une république juive autonome, couronnement de l'intégration des Juifs à l'Union Soviétique, le pays d'Octobre, le pays de la révolution... »

Des milliers, des dizaines de milliers de personnes croyaient sincèrement à tout cela, l'affirmaient en toute bonne foi, et, dans toute la mesure de leurs forces et moyens, aidaient ce mouvement de la grandeur duquel elles étaient convaincues. Les succès du communisme auprès des Juifs hors de l'U.R.S.S. se fondaient surtout sur les sympathies que beaucoup d'entre eux éprouvaient pour l'Union Soviétique, où la « question juive avait été heureusement résolue ».

Mais en même temps, du milieu des Juifs non communistes, s'élevaient des répliques violentes, empreintes d'une profonde souffrance :

« Sous une dictature, une vie normale en général, donc une vie normale juive en particulier, ne peut se développer... »

« Dans l'Union Soviétique la culture juive périt... »

« Sous le régime soviétique, les Juifs se sentent beaucoup plus malheureux que les autres citoyens de l'U.R.S.S... »

Ce débat s'est poursuivi pendant un quart de siècle. Aujourd'hui cent cinquante mille Juifs polonais qui ont fui l'Union Soviétique sont présents à la controverse.

**

Ils s'enfuient de l'Union Soviétique, pris de panique, harassés, « avec papiers » et « sans papiers », en ayant le droit ou ne l'ayant pas. Ils s'enfuient sachant qu'en Pologne les attendent seulement des ruines et des tombes. Ils s'enfuient, à peine couverts de haillons, nu-pieds et affamés. J'ai vu moi-même le tragique spectacle de ces Juifs qui ont fui l'Union Soviétique. Je le dirai dès maintenant : ils ne fuient pas pour se retrouver en Pologne, mais uniquement pour se sauver de l'Union Soviétique. Beaucoup d'entre eux fuient plus loin encore...

Ils sont pauvres, ils sont misérables, leur âme est bouleversée, leur cœur pétrifié. Ils se serrent étroitement les uns contre les autres dans des wagons à marchandises. Durant plusieurs semaines ils ont été en route, venant de Sibérie, de l'Uzbekistan, de la Kirghizie, de l'Oural et de la Volga, de l'Ukraine. Fuir, fuir à tout prix, s'échapper...

Tout homme, quelles que soient ses convictions et ses sympathies politiques, peut méditer sur ce phénomène. Qu'est-ce ? Que se passe-t-il donc là ? Pourquoi les Juifs s'enfuient-ils ? Que leur est-il arrivé dans l'Union Soviétique ?

Nul, semble-t-il, ne les obligeait à quitter l'Union Soviétique. Ils auraient pu y rester, s'ils l'avaient voulu. Nul ne les obligeait à faire leurs maigres bagages et à se mettre en route, au-devant de l'inconnu. On ne leur fait pas subir là-bas de pogromes, personne ne les attaque dans les rues, personne ne leur tire dans le dos ? Et ils n'y sont pas privés de droits ? Pourquoi donc s'enfuient-ils néanmoins ?

Beaucoup d'entre eux ont appris le russe. Les enfants qui sont nés là-bas sont suffisamment russifiés. Les écoles leur sont ouvertes, comme sont ouvertes à tous les Juifs fabriques et usines ? Alors pourquoi donc quittent-ils le pays ?

Et qu'ils le quittent, tous jusqu'au dernier, cela n'est pas douteux. C'est un fait.

Rappelons brièvement les circonstances qui aboutirent en 1946 à cette nouvelle migration juive.

En 1945, tous les Juifs qui se trouvaient dans l'Union Soviétique, précédemment citoyens de Pologne, de Lithuanie, de Lettonie, d'Esthonie, de Galicie et de Volynie, étaient encore des citoyens de l'Union Soviétique. Tous les droits et les restrictions de droits s'étendaient à eux comme à tout citoyen soviétique. Celui qui ne voulait pas devenir citoyen soviétique était déclaré ennemi de l'Etat. Les rares obstinés qui s'y refusèrent furent tous arrêtés sans autre forme de procès comme ennemis de l'Etat. Je sais les noms de plusieurs Juifs connus qui, pour ce « crime », se trouvent depuis trois ans (1) dans les prisons soviétiques. Les Juifs qui s'étaient, au début de la guerre, réfugiés dans l'Union Soviétique ou qui habitaient les territoires incorporés à l'U.R.S.S. après leur occupation par l'Armée rouge, furent déclarés d'office citoyens soviétiques. Mais en 1945, le gouvernement de Moscou annonça que tous les anciens citoyens polonais devenus soviétiques pouvaient reprendre la nationalité polonaise. A cet effet il leur suffisait de remettre une déclaration aux services soviétiques compétents. Et s'ils exprimaient le désir de redevenir citoyens polonais, ils pourraient regagner la Pologne.

D'abord les Juifs polonais hésitèrent, ils n'osaient prendre une décision. Ils avaient peur de déposer leur demande de réintégration dans la nationalité polonaise avec abandon simultané de la citoyenneté soviétique. Comment savoir si l'on interpréterait pas cela comme un acte anti-soviétique, avec toutes les conséquences que cela entraîne ? Mais ils décidèrent néanmoins d'en courir le risque. Lorsqu'ils eurent constaté qu'on n'était pas puni pour cela et que la décision du gouvernement soviétique était tout à fait sérieuse, tous les Juifs, littéralement tous, firent leur demande. Il n'est guère un seul Juif de Pologne survivant en Union Soviétique qui n'eût déposé sa déclaration d'abandon de la citoyenneté soviétique et demandé sa réintégration dans la nationalité polonaise. Aussi rapidement qu'en 1940 et 1941 ils étaient devenus citoyens soviétiques, ils cessaient maintenant de l'être. Le délai fixé pour la remise de ces demandes expirait le 1^{er} janvier 1946. Si elles n'étaient pas déposées avant cette date, il ne restait plus de choix : on perdait définitivement la faculté d'abandonner la nationalité soviétique et en même temps la possibilité de quitter l'U.R.S.S.

Des départs précipités pour la Pologne commencèrent alors. Des dizaines de milliers de Juifs n'avaient pas la patience d'attendre de pouvoir y rentrer de façon légale et s'enfuyaient illégalement. Dans l'Union Soviétique, on « graisse la patte » aux fonctionnaires — oui, aujourd'hui dans l'Union Soviétique on « graisse la patte » à droite et à gauche, plus qu'au temps du tsarisme et plus qu'en Roumanie, pays pourtant célèbre dans le monde entier pour ses « bakchichs ». Et les Juifs « graissent la patte » aux policiers, se faisaient charger de missions fictives — et s'enfuyaient en Vilno, à Lvov, à Sarny, d'où ils passaient en Pologne. Sans « graissage de patte » nas de départ... Après six ans de séjour dans l'Union Soviétique, les Juifs avaient complètement perdu tout sentiment de peur. Peut-être nous arrêtera-t-on ? — Qu'importe, nous graisserons de nouveau la patte à quelqu'un et nous irons plus loin...

(1) Se rappeler la date de cet article : 1946 — N.D. L.R.

En novembre et décembre 1945, avant le commencement du délai fixé pour la migration légale, dix mille Juifs pour le moins arrivèrent de l'Union Soviétique en Pologne...

Et la question se pose dès lors : qu'est-ce donc qui les chassait ? Ce n'est tout de même pas à la recherche des cendres des leurs, depuis longtemps dispersées par le vent, qu'ils s'enfuyaient en Pologne !...

Des professeurs juifs arrivèrent en Pologne. Pourquoi n'étaient-ils pas devenus professeurs pour enfants juifs dans l'Union Soviétique, professeurs dans les écoles juives soviétiques ? Pourquoi ? N'avaient-ils pas une magnifique occasion de se soustraire une fois pour toutes aux malheurs et aux calamités de la dispersion juive ?...

Des écrivains juifs revinrent qui s'étaient au début de la guerre réfugiés dans l'Union Soviétique. Pourquoi n'étaient-ils pas restés en U.R.S.S. où, leur assurait-on, il y avait des éditions d'Etat pour les livres juifs, des journaux et des revues juifs (2), où la littérature juive ne se trouvait pas aux mains de réactionnaires et d'ennemis du peuple ? Pourquoi ?

Rachel Korn, M. Grossman, I. Sutzkover, Joseph Rubinstein, I. Berlinski, I. Golstein, Yehoudi Elberg, A. Katchergounski, Noé-Ramsay, A. Cincinatus, Léon Finkelstein... Ce sont là des noms d'écrivains, de poètes, de journalistes juifs de Pologne qui avaient passé les années de la guerre dans l'Union Soviétique. On parlait d'eux dans les journaux communistes. Ajoutons encore que parmi eux il y a des communistes à qui devait être offerte en U.R.S.S. toute latitude de travailler, de créer, de publier leurs œuvres et même de gagner ainsi leur vie. Ne nous assure-t-on pas qu'il y avait là-bas des millions de Juifs libres ! C'est autre chose que les pitoyables Juifs malheureux et accablés qui se trouvent aujourd'hui dans la Pologne antisémite. Pourquoi donc ont-ils néanmoins fui l'Union Soviétique ?

Prenons les acteurs et actrices juifs. A. Kulkan, S. Natan, I. Lederman, Samuel Goldstein, M. Rotstein, Lolia Palman, Jacob Fischer, Ruth Tarou et d'autres, tous sont déjà rentrés en Pologne. Pourquoi ? Il y a en U.R.S.S. des théâtres d'Etat juifs (3). On y décerne aux travailleurs de la scène juive des prix, des décorations. Le célèbre metteur en scène Mikhoels n'y vit-il (4) et n'y travaille-t-il pas ? N'avons-nous pas entendu parler de théâtres au Birobidjan, en Uzbekistan, en pays kirghize, dans le bassin du Kouznetsk ? Pourquoi, au lieu de rester là-bas, se sont-ils enfuis dans la Pologne dévastée, incendiée, inondée de sang ?

J'ai lu un poème de la poétesse juive Rachel Korn qui est rentrée en Pologne, poème dédié à sa fille et écrit à Moscou en 1944 :

*Je l'ai emmenée du pays où à chaque pas
La terre ravagée crache le sang, l'épouvante et le
[crime...]*

Elle exprime dans ce poème tout son amour pour sa fille, seul sens et seul contenu de sa vie, sa fille unique survivante de toute une famille.

Dans ton sang sanglote la prière de ma mère...

Et elle était avec sa fille dans le pays du so-

(2) Depuis 1946, ces publications sont toutes interdites. Voir à ce sujet la brochure de M. G. Haganov : *Le Communisme et les Juifs*, Paris, 1951, Edition de la revue *Contacts*.

(3) Depuis 1946, ces théâtres ont été supprimés. N.D.L.R.

(4) Il ne vit plus. Voir la brochure de M.G. Haganov. N.D.L.R.

cialisme, où « tous les problèmes sont résolus ». Pourquoi donc s'est-elle enfuie de là-bas, emmenant son enfant dans le « pays du sang, de l'épouvante et du crime » ?

Un autre poète juif, Abraham Zack, a écrit en 1946 un poème où l'on trouve des lignes comme celles-ci :

*Je voudrais prier, faire dire des prières
Pour une mère bonne, pieuse, pour un enfant...*

Et de nouveau l'on se demande pourquoi le poète a renoncé à la sécurité, à la tranquillité et à la justice dans l'Union Soviétique et s'est enfui en Pologne ?

Nous ne posons pas ces questions par curiosité ou par amour de la polémique. Elles ont une immense importance pour la communauté juive tout entière, pour la pensée publique juive. Le problème actuel des « cent mille Juifs dans les camps allemands » nous tourmente tous (5), nous pouvions, nous avions le droit d'espérer que le problème des cent cinquante mille Juifs de Pologne qui se trouvaient dans l'Union Soviétique était résolu, qu'ils avaient trouvé la tranquillité, étaient à l'abri des pogromes et de l'antisémitisme. S'ils ne veulent pas rester en Sibérie, en Uzbekistan, en Ukraine, ils peuvent toujours aller au « pays juif », au Birobidjan. Pourtant les Juifs s'enfuient en Pologne... Et de Pologne beaucoup d'entre eux passent clandestinement en Allemagne pour échouer dans les camps de Juifs sans foyer. Cela ne paraît-il pas incroyable — des Juifs fuient l'Union Soviétique pour les camps de Juifs en Allemagne !

Les Juifs s'enfuient actuellement de deux pays surtout, la Pologne et l'Union Soviétique. Pas un Juif ne songerait à fuir l'Amérique capitaliste où, selon les allégations communistes, la démocratie est si dénaturée et le capitalisme si impitoyablement cruel. Non plus que les Juifs ne s'enfuient du Canada, Dominion de la couronne d'Angleterre, de l'Uruguay, du Paraguay. Même de Roumanie tous les Juifs ne s'enfuient pas, sans même parler de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie. Nous ne demandons pas pourquoi les Juifs s'enfuient de Pologne. Les raisons en sont claires. Mais de toute notre force et avec toute la passion possibles nous demandons : pourquoi les Juifs s'enfuient-ils de l'Union Soviétique ?

Pas un Juif ne dit avoir quitté l'Union Soviétique parce qu'il voulait retrouver les ombres de ses morts. J'ai causé avec des centaines de ceux qui sont revenus. Il est particulièrement remarquable que les Juifs non-polonais dans l'Union Soviétique envient maintenant aux Juifs polonais le « privilège » spécial qui leur a été accordé, les envient d'avoir pu abandonner la citoyenneté soviétique et passer de l'autre côté de la frontière. Il y eut des cas où un Juif soviétique montait en marche dans le train qui emmenait des Juifs polonais. Il s'assurait aussi ce privilège par d'autres moyens... Les Juifs polonais revenus d'Union Soviétique assurent que chaque Juif là-bas tenait pour bonheur suprême de pouvoir, par quelque moyen, se joindre à ceux qui parlaient pour la Pologne — bonheur qui équivalait à la possession d'un talisman magique...

Les cent cinquante mille Juifs qui franchissent aujourd'hui la frontière soviéto-polonaise ne discutent plus sur l'Union Soviétique, sur la patrie socialiste, la dictature et la démocratie. Pour eux ces discussions sont terminées et le dernier mot a été leur fuite de l'Union Soviétique.

Cette fuite, cette migration précipitée, presque panique, de cent cinquante mille Juifs, a pour destination un pays où ils n'étaient nullement

(5) Depuis, ce problème a été résolu par l'émigration. N.D.L.R.

attendus, où pour l'heure il n'y a pour eux ni vêtements, ni chaussures, ni logements, ni nourriture, où ne leur sont garanties ni la tranquillité ni la sécurité, où ils sont pris aussitôt dans le tourbillon des plus complexes problèmes surgis devant eux. Des milliers de Juifs s'enfuient plus loin, des dizaines de milliers « attendent sur leurs valises ». Ce phénomène doit attirer la plus sérieuse attention. Il convient d'en prendre connaissance plus en détail et plus à fond. Ce n'est pas seulement le problème de cent cinquante mille Juifs polonais. Ce problème doit éveiller l'intérêt de millions d'hommes, et non des seuls Juifs. Il doit faire réfléchir tout homme qui pense, en particulier tout socialiste et encore davantage tout communiste qui pense.

Pourquoi les Juifs s'enfuient-ils ainsi de l'Union Soviétique ?

J'ai vu les réfugiés juifs qui en venaient, je me suis entretenu avec beaucoup d'entre eux, j'ai écouté leurs récits. Et j'essaierai de répondre à cette question de haute importance : *Pourquoi ?*

**

La principale raison qui fait fuir les Juifs de l'Union Soviétique est l'appauvrissement, un appauvrissement extrême, poignant, atterrant. Il est à proprement parler de trois sortes : l'appauvrissement matériel, moral et national. C'est comme un nœud coulant fait de trois cordes qui vous enserre le cou. On peut rester des mois et des années avec ce nœud autour du cou, en réprimant ses sanglots et en ne reprenant que par moments le souffle, jusqu'à ce qu'on s'habitue à cet état qui, dès lors, commence à paraître habituel, presque normal. Or voici que cent cinquante mille Juifs sentent soudain la corde se rompre. Et ils se mettent à fuir, à fuir en panique, fouettés par la peur de voir ce nœud se resserrer de nouveau autour de leur cou...

Appauvrissement matériel. Il suffisait de jeter un coup d'œil sur un groupe de Juifs arrivés par le train de l'U.R.S.S., sur leurs vêtements, sur tout leur aspect, pour comprendre dans quelle misère matérielle ces gens avaient vécu ces six années. Ils étaient vêtus de loques, leurs vieux vêtements étaient rapiécés, élimés. Pas une pièce du costume ne correspondait à la silhouette de celui qui le portait, tout était soit trop étroit et trop court, soit trop large et trop long. Des jambes décharnées flottaient dans de grosses bottes. Les casquettes — ils étaient tous coiffés de casquettes, il n'y avait pas un seul chapeau — sont usées, si décolorées qu'on ne distingue plus quelle pouvait être leur couleur primitive. Ils ont sur eux des vestes minables d'où s'échappe une ouate sale, au cou un foulard noué. Les femmes ont des robes taillées dans des guenilles, des manteaux râpés et usés, des fichus troués sur la tête. Les enfants sont habillés misérablement, ils sont sales, mal soignés, toussent et pleurent.

— La paix soit avec vous, Juifs, d'où venez-vous ?

— De la Ville Misère, du pays du Roi la Misère...

Ils ne se plaignent cependant pas de leur misère. Tout le monde est pauvre dans l'Union Soviétique, toute la population y vit misérablement. Au contraire, la plupart des Juifs sont reconnaissants à l'U.R.S.S. pour avoir pu y sauver leur vie. Beaucoup d'entre eux y sont morts mais beaucoup aussi sont restés vivants. S'ils n'avaient pu se réfugier là-bas, on les aurait brûlés avec les six millions de Juifs européens. Ils ont vécu en U.R.S.S. dans la misère, le froid et la saleté, entassés dans des huttes, ils y ont travaillé durement dans les forêts de Sibérie, dans les déserts. Tout cela, ils l'avaient accepté. On ne pouvait le changer et tout cela était du passé. C'est la vie... Là-bas, dans l'Union Soviétique, la population

était résignée à la misère, à ne plus jamais avoir de bons vêtements et des logements dignes d'être humains, à ne plus jamais avoir une table convenablement mise. La conscience de cet état de choses ne fait naître chez personne une protestation, ne provoque pas un sentiment de colère.

Oui, eux ne connaissent pas ces sentiments.

« Eux », ce sont les hommes soviétiques. Ils ignorent qu'il existe au monde une autre façon de vivre. Mais ces Juifs de Pologne disent : « Nous avons autrefois été des êtres humains. Nous avions des logements décents, de bons vêtements et de bonnes chaussures. Nous célébrions nos sabbats et nos fêtes. Nos tables étaient couvertes de nappes et nous y posions nos chandeliers... » Tout cela avait maintenant reculé très loin dans le passé — et les souvenirs taraudaient l'âme, les privations matérielles et l'existence misérable causaient une souffrance aiguë...

L'appauvrissement moral était encore plus pénible que l'appauvrissement matériel : cent cinquante mille Juifs polonais en témoignent à l'unanimité.

Par « appauvrissement moral » je n'entends pas le besoin non satisfait d'une plénitude de vie spirituelle, la soif de liberté, la possibilité d'un échange de pensées, de sentiments. Non, ce n'est pas cela que j'entends. Lorsqu'en parlant à ceux qui sont revenus, on aborde cet appauvrissement-là, ils se contentent de sourire amèrement, de hocher la tête et de s'étonner de votre naïveté et de votre ignorance. « Tout cela ce sont des notions périmées, disent-ils, des préjugés bourgeois, une fausse interprétation de la démocratie. »

— Il nous fallait, chaque jour et à chaque heure, mentir, mentir à tous, cacher quelque chose et de façon ou d'autre, tromper. Cette nécessité de mentir nous déchirait le cœur jour et nuit.

— Savez-vous, me dit l'un d'eux, que nous volions tous ?

— Vous voliez ? demandai-je sans comprendre de quoi il parlait. Pourtant j'entendis le même récit d'un autre, d'un troisième, d'un dixième. Tous ils répètent :

— Nous étions tous des voleurs.

Et peu à peu un tableau incroyable et en même temps atterrant se composait devant moi. Dans l'Union Soviétique le vol est inévitable, chacun doit voler. Impossible de vivre sans voler ! Les salaires sont très bas et le prix de la vie exorbitant. Aussi est-il indispensable de voler. On vole des boutons, des ficelles, des clous, des morceaux de tissus, du sel, des aiguilles, du fil, des clefs, tout ce qui tombe sous la main. Avec quelques mètres de tissu volé on confectionne un vêtement et on le vend au marché noir. Avec le produit de la vente on achète quelque chose sous le manteau et on le revend plus cher, réalisant un bénéfice. Mais ce bénéfice ne suffirait ni pour du pain ni pour des vêtements... Et il faut encore voler.

Si on vole on est inévitablement réduit à vivre dans la peur, dans une perpétuelle angoisse. A tout instant on risque de se faire prendre. Si on est pris, il faut donner un pot-de-vin, et une fois qu'on en a donné un, on tremble encore davantage de peur d'être dénoncé ; si l'on se fait prendre cette fois, il faut augmenter le pot-de-vin. Et si l'on est pris une troisième fois et que l'on ne puisse payer la rançon, c'est la prison, les tribunaux, et l'on est condamné. Quelle est la punition ? Les travaux forcés. Ceux qui exécutent des travaux pénibles, construction de canaux, exploitations forestières dans la froide Sibérie, sont tous des gens qui purgent des peines infligées par les tribunaux (6). Ils se comptent par millions.

(6) Sans parler des millions de forçats politiques, condamnés par simple décision administrative. — N.D.L.R.

Volontairement personne n'irait faire ces travaux. On s'évade des travaux forcés, contre de l'argent on se procure d'autres papiers, on trouve du travail, on vit dans la peur, on vole de nouveau, on se fait prendre, on « graisse de nouveau la patte » et de nouveau l'on s'enfuit...

— Comment est-il possible que des millions de gens volent sans que les organes du pouvoir le sachent ? demandai-je.

« Les autorités le savent fort bien. Mais elles ont probablement choisi cette ligne de conduite tout à fait consciemment. Il leur est probablement plus avantageux de laisser les gens commettre des vols plutôt que de mieux rémunérer le travail. Sans doute sont-elles contentes que ce système permette de recruter des millions de gens pour l'exécution des travaux pénibles. Il est dans l'intérêt des autorités que des millions de gens se sentent coupables en quelque chose et vivent dans un perpétuel état d'angoisse et de peur... »

On vole, on trompe, on se dénonce les uns les autres, on ment. Cela dévaste l'âme, rend misérable, apeuré.

J'écris ces lignes et je crains que les lecteurs ne veuillent ou ne puissent le croire. On haussera les épaules et l'on demandera : « Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais entendu parler jusqu'à présent ? » Moi-même je n'y croyais pas tout d'abord, moi-même je haussais les épaules. Et j'ai posé les mêmes questions jusqu'à ce que j'aie vu que la masse des témoins racontaient et confirmaient tous la même chose.

C'est en effet le premier cas de départ aussi massif de l'U.R.S.S., et de gens qui n'ont plus peur parce qu'ils n'y retourneront jamais. Tout leur est désormais indifférent. « Tout m'est égal, tout, absolument tout ! » Les vagues de ce flot ont apporté avec elles la vérité sur ce monstrueux appauvrissement moral.

— Il n'y a personne qui là-bas n'enfreigne les lois, qui ne commette des actes interdits par la loi, disent ceux qui reviennent de l'Union Soviétique. On doit nécessairement acheter et vendre au marché noir. Parmi ceux qui vous entourent il y a des dénonciateurs, des agents du N.K.V.D. A chaque instant on peut vous arrêter. On doit donner des pots-de-vin et être perpétuellement sur le qui-vive. Et quand on y songe seulement — pourquoi tout cela ! Pour se procurer un morceau de pain de plus ou des vêtements pour son enfant !

L'un de ceux qui sont rentrés m'a raconté cette histoire :

« J'étais employé dans une petite ville comme gérant de la bibliothèque et de la librairie. Je faisais venir beaucoup de livres et je les payais. Au siège des éditions on était très content de moi car je passais de grosses commandes et toujours contre règlement au comptant. Pourtant je vivais dans une peur perpétuelle car je vendais des pages de livres comme... papier à cigarettes. De la vente des pages arrachées aux livres je tirais dix fois plus d'argent que n'en valaient ces livres. Les gens avaient du papier pour rouler leurs cigarettes, et moi j'avais de l'argent pour acheter du pain... »

Souvent il était obligé de donner — « peut-être jusqu'à dix feuilles d'un livre ! » — à celui qui avait découvert qu'il détachait des livres le papier qu'il vendait. On pouvait le dénoncer — il était indispensable d'acheter le dénonciateur possible.

Cela vous paraît invraisemblable ? Cela a l'air d'une mauvaise plaisanterie ? Dieu veuille que ce ne soit qu'une plaisanterie. Malheureusement, c'est un fait et non pas une plaisanterie inventée. Le troisième des maux, cette fois un mal spé-

cifiquement juif, était l'appauvrissement de la vie nationale juive.

C'étaient tous des Juifs de Pologne. Certes, avant la guerre, l'antisémitisme était fort répandu dans ce pays, le boycottage des Juifs largement pratiqué, on leur imposait des restrictions dans les universités, il existait même pour eux un *numerus clausus*. Mais en dépit de tout cela, la vie nationale et publique juive en Pologne était d'une force, d'une intensité extraordinaire. Trois millions de Juifs polonais donnaient le ton aux Juifs du monde entier.

Les Juifs orthodoxes avaient synagogues, oratoires, rabbins, zadiks, talmudtors, seders et ichibots (écoles religieuses de différents degrés), diverses organisations de bienfaisance, religieuses et folkloriques de type traditionnel.

Les sionistes avaient leurs organisations, clubs, réunions, bibliothèques, écoles, campagnes, leurs réalisations et leurs échecs, leurs conférenciers, orateurs, leur Fonds national, des congrès, des conférences, leurs espoirs et leurs rêves.

Les membres du Bund avaient organisations, sociétés, syndicats professionnels, écoles, maisons d'enfants, bibliothèques, clubs. Ils organisaient des manifestations, luttaient, remportaient des victoires et subissaient des défaites. Ils avaient des journaux, des revues. Ils organisaient des cours du soir, des conférences, des soirées littéraires, des universités populaires. Ils s'abandonnaient à leurs rêves, espéraient en un avenir meilleur.

Les habitants juifs célébraient leurs fêtes de famille, fiançailles, mariages, allaient à la synagogue pour entendre un prédicateur exaltant ou un bon chantre. Ils prenaient part aux sociétés de bienfaisance, à l'administration des communautés, etc.

Ces Juifs, pris ensemble, formaient un tout, étaient un peuple, à l'intérieur duquel il y avait des luttes mais aussi des intérêts communs. Ils avaient leurs organismes économiques, des caisses d'épargne et de crédit, des coopératives, des associations artisanales, des banques particulières, etc.

Les Juifs de Pologne étaient en liaison avec les Juifs du monde entier, ceux de Varsovie avec ceux de Tel Aviv. Lettres et télégrammes étaient adressés à Buenos-Aires, à Winnipeg, à Los Angeles, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Australie. Partout, dans tous les pays du monde, il y avait des Juifs et l'on pouvait les joindre, de chacun on pouvait apprendre quelque chose.

Mais lorsqu'ils se trouvèrent dans l'Union Soviétique, le lien qui les unissait aux Juifs du monde se rompit d'un coup. Ils ne purent plus rien savoir ni apprendre. Sur mille lettres une seule parvenait à destination, et celles qui arrivaient n'étaient reçues qu'au bout de longs mois. Tout ce qui existait autrefois n'était plus : ni sociétés juives, ni organisations, ni réunions, ni établissements, etc. Il n'y avait plus en U.R.S.S. d'écoles juives, de syndicats, de sabbats, de fêtes de famille.

Tout cela cessa d'un coup. Tout autour ce fut le vide. Comme si un séisme national s'était produit et que la terre eût tout englouti. Tous furent étreints d'angoisse. Ce fut un appauvrissement national accablant.

Ils se croyaient maintenant devenus pour toujours des Juifs soviétiques, ils croyaient indispensable de s'adapter aux nouvelles conditions, de se résigner à un nouveau sort. On ne pouvait rien changer et encore moins s'assurer des conditions meilleures.

Un sentiment d'impuissance les saisit, de soumission à l'inévitable. La triple calamité recouvrit tout d'une lourde chappe. « Nous sommes ici dans l'Union Soviétique et il ne s'agit pas de faire des grimaces ». Ils se consolaient en se di-

sant qu'ils avaient échappé de bien près au four crématoire, qu'ils n'avaient pas péri à Treblinka ou à Maidanek. — « Nous sommes tout de même vivants, Dieu soit loué ! »

Et brusquement une chose inattendue advint, brusquement on annonça aux Juifs qu'il leur était possible de répudier la citoyenneté soviétique et de se mettre en route vers « l'autre côté ». D'abord on ne voulut pas y croire. C'est impossible ! Les miracles n'existent pas... Pourtant il apparut que c'était vrai. Oui, on pouvait vraiment abandonner la nationalité soviétique et reprendre la polonaise. — En route donc, on peut partir, en avant !

Pour aller où ? Pour quoi ? Chez qui ? Cela, personne ne se le demandait : peu importe, pourvu qu'on parte !

On peut s'en aller vers le monde grand ouvert, on peut atteindre la frontière d'autres pays et gagner d'autres rivages. Là-bas, de « l'autre côté », il est des pays où vivent des Juifs, des millions de Juifs. Nous irons en Pologne, et si nous voyons qu'il est impossible de vivre en Pologne, nous irons plus loin. Nous enverrons des lettres aux parents, aux oncles, tantes, cousins, cousines, et nous expédierons des télégrammes. Nous prendrons des trains, des bateaux, des avions...

Là-bas, de l'autre côté de la frontière, il y a la Palestine et les Etats-Unis, le Canada et l'Argentine, le Brésil et l'Australie, le Mexique, l'Uruguay et le Paraguay. Pour y aller, il faut des certificats, des visas, des affidavits, des billets de bateaux. Juifs, ne vous attardez pas, allez de l'avant !

Finie l'indigence ! Nous allons travailler, œuvrer, commercer, vivre comme des êtres humains. Nous aurons des écoles, des synagogues, des organisations, des bibliothèques, des journaux, des réunions, des sociétés, des associations, des débats...

Il peut être trop tard. Fuyez !

Je noterai ici un détail qui, encore une fois, paraîtra peut-être invraisemblable à beaucoup. A l'avant-garde de ceux qui fuyaient l'Union Soviétique il y avait les *anciens communistes*. Je pourrais citer des dizaines de noms de ceux d'entre eux avec qui je me suis entretenu, anciens dirigeants d'organisations communistes, du Kom-somol, qui étaient détenus avant la guerre dans les prisons polonaises et à Kartouz-Berez (camp de concentration près de Brest-Litovsk organisé par le « gouvernement des colonels polonais » pour les « éléments douteux »). Parmi eux il y avait des écrivains juifs communistes qui, dans les années d'avant la guerre, glorifiaient avec enthousiasme le communisme et l'Union Soviétique. Maintenant ils fuyaient l'U.R.S.S. comme après un incendie. C'étaient eux les plus atteints de tous. Ne s'étaient-ils pas, six ans à peine plus tôt, réfugiés au pays de leurs rêves, au paradis que leur peignait leur imagination ? Aujourd'hui ils sont accablés par tout ce qu'ils ont vu et vécu dans l'Union Soviétique, ils sont profondément déçus par tout.

**
*

La vérité que les cent cinquante mille Juifs réfugiés d'U. R. S. S. ont apportée avec eux est cruelle. Ils ne discutent plus la question de savoir ce qui est bon dans l'Union Soviétique et ce qui y est mauvais, ils ne parlent plus du Biro-bidjan, de l'avenir des Juifs au pays des Soviets, de la libération des peuples par Staline.

Un jour, me trouvant dans le même train que des Juifs qui partaient, j'essayai de provoquer un débat. Je dis que tout n'était peut-être pas si mauvais dans l'Union Soviétique, que c'était tout de même le pays des Soviets, la patrie du socialisme, que les Juifs qui venaient de s'enfuir avaient agi trop à la légère, qu'ils le regretteront peut-être plus tard... A cela un Juif me répondit : « Si vous êtes si malin, allez-y donc. Nous, nous sortons d'en prendre. »

Avec les faits, impossible de discuter.

L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme

BIEN des hypothèses, pour la plupart toutes gratuites, ont été avancées pour expliquer le limogeage d'un personnage aussi important que M. Slansky ex-secrétaire général du P.C. tchécoslovaque, qui eut longtemps la confiance de Moscou.

Il est indéniable que la situation très difficile de la démocratie populaire de Tchécoslovaquie, n'est pas étrangère aux mesures d'épuration qui se sont succédées depuis l'arrestation, il y a plus d'un an de M. Clementis, ex-ministre des Affaires Etrangères. Nos lecteurs connaissent d'ailleurs la gravité de la crise tchèque, aux aspects multiples.

Certes, ce qui a été révélé au lendemain du limogeage partiel de Slansky — il a perdu, en septembre, son poste de secrétaire général du parti pour se voir confier une honorifique vice-présidence du conseil des ministres — reste parfaitement valable. A savoir que Slansky et son équipe, tenant entre leurs mains les leviers de commandes au sein du parti, se sont opposés pendant une longue période, à l'équipe gouvernementale, dirigée par M. Gottwald, président de la République. Ces conflits internes entre le Parti et le gouvernement ont atteint un degré tel que la structure politique et économique de l'Etat

s'en est trouvée ébranlée. Il fallait donc mettre fin à ce dualisme qui menaçait sérieusement les fondements mêmes du régime communiste.

Mais en dehors de ces considérations générales, il existe certainement des raisons supplémentaires, plus immédiates, qui ont motivé le spectaculaire limogeage de Slansky, le choix du moment, l'étendue de l'épuration. Nous apprenons en effet que M. Kopriva, ministre de la Sécurité d'Etat, a été à son tour relevé de ses fonctions, le 23 janvier 1952 (1).

S'il est encore trop tôt pour se prononcer d'une manière définitive sur le sens profond de ces épurations successives, et du cas Slansky en particulier, il est néanmoins possible dès maintenant de faire état d'un certain nombre d'indices suffisamment concordants pour attirer l'attention :

1) M. Clementis, ex-ministre des Affaires Etrangères, est un communiste de longue date. Cependant, dès avant la guerre, il a eu des démêlés avec le Parti dont il a été exclu pour son attitude hostile à l'égard de l'accord germano-soviétique

(1) Comme d'habitude, ce fut M. Kopriva qui a dû, le premier, dénoncer publiquement son ami et protecteur Slansky.

de 1939. Secrétaire particulier du président Bénéš, à Londres, Clementis était connu pour ses sentiments violemment anti-allemands. Rien ne prouve que, même après avoir réintégré le Parti communiste, ses sentiments aient changé et qu'il ait approuvé la nouvelle politique soviétique tendant à donner à l'Allemagne de l'Est, une place de choix, et à lui réserver un traitement d'égalité, au sein du glacis.

2) La nécessité d'édifier une base industrielle avancée en Europe centrale a amené les Soviétiques à faire pression sur les gouvernements de Varsovie, de Prague et de Berlin-Est, en vue d'une coopération sinon d'une intégration économique poussée. Des plans communs polono-tchèques, germano-polonais et germano-tchèques ont été élaborés sous le contrôle de spécialistes russes, puis mis à exécution dans cette zone que l'on a dénommée la « Ruhr orientale » qui comprend la partie orientale de la zone soviétique d'Allemagne, la Silésie polonaise et la Silésie tchèque.

On peut facilement imaginer le dépit que la politique de rapprochement avec les Allemands a provoqué auprès des populations tchèques et polonaises. Après avoir expulsé les Allemands des Sudètes et ceux de Pologne, et excité la haine contre eux, les dirigeants communistes locaux ont dû maintenant préconiser l'oubli, le pardon et la réconciliation. Il va de soi qu'un tel changement de politique à l'égard de l'Allemagne n'a pas été sans susciter des remous au sein du P.C. lui-même.

La Moravie-Silésie est la province qui devait participer le plus activement à l'édification de la base industrielle germano-polono-tchèque. Or, c'est parmi les dirigeants régionaux du Parti en Moravie-Silésie que l'épuration a fait le plus de victimes. Les secrétaires régionaux du P.C. des trois plus importantes régions industrielles ont été successivement limogés : M. Sling, responsable de la région de Brno, la capitale de la Moravie, M. Fuks, responsable de la Silésie, avec pour siège Ostrava, en plein pays des mines et des hauts fourneaux, et M. Stavinoha, secrétaire régional du P.C. à Olomouc.

Simple coïncidence ? Il ne le semble pas.

3) Pendant les jours anniversaires de l'indépendance tchèque, fin octobre 1951, M. Pieck, président de la République démocratique allemande (= zone soviétique) a été reçu officiellement à Prague. Dans l'esprit des Tchèques, l'indépendance signifie avant tout : indépendance à l'égard de l'Allemagne. Cette présence insolite de Pieck a profondément choqué la population et peut-être certains dignitaires du Parti communiste tchèque. M. Slansky, qui était à l'époque vice-président du conseil, figurait certes aux réceptions officielles, mais n'y figurait qu'en retrait.

4) Si de quelques centaines de milliers qu'ils étaient avant la guerre, les Juifs ne sont plus que quelques 3.000 environ en Tchécoslovaquie, certains d'entre eux se sont vus confier d'importantes fonctions par le régime communiste. Il est plus que probable que certains de ces derniers n'approuvent pas la politique pro-allemande des Soviétiques. On en a une confirmation dans les récentes déclarations faites par les leaders du Parti communiste et visant précisément les Juifs.

C'est ainsi que le *Rude Pravo* du 19 décembre dernier relatait un discours de Zapotocky, président du conseil disant notamment :

« ... Nous ne tolérerons aucune ingérence étran-

gère, qu'elle vienne de Washington, de Londres ou de Jérusalem. Rappelez-vous les journées d'avant février 1943, où les Zemki, Chramela et Lettrich s'efforçaient de rendre les usines aux Juifs et autres capitalistes... »

Cette déclaration très significative était suivie d'une autre qui ne l'était pas moins et qui émanait cette fois de Gottwald, président de la République tchécoslovaque :

« ... Les oppositionnels démasqués sont des traitres qui n'ont pas de racine dans notre pays ; c'étaient des agents cosmopolites de l'ennemi au sein du parti communiste ; de tels individus se montrent indifférents à l'égard du peuple parmi lequel ils vivent, car ils n'ont rien de commun avec lui... » (*Rude Pravo*).

Si l'on ajoute que la revue officielle *Tvorba* de son côté, s'est attaquée aux Juifs et à « l'esprit sioniste » on peut conclure qu'il s'agit bien d'une campagne antisémite menée délibérément.

Telle est d'ailleurs l'interprétation que donne, de l'actuelle épuration en Tchécoslovaquie, l'*Arbeiter Zeitung* de Vienne, bien placé pour suivre ces événements. Relatant la dernière arrestation : celle de Krejka (israélite originaire des Sudètes, de son vrai nom Ludwig Freund) conseiller économique du président Gottwald, le journal autrichien écrit qu'il faut y voir un nouvel indice du mouvement antijuif qui se manifeste en Tchécoslovaquie depuis deux mois.

Aussi bien la réalité de ce mouvement antijuif est corroborée par le fait que dans la longue liste des épurés, figure une bonne moitié d'Israélites. En voici les principaux :

Slansky, ex-secrétaire général du Parti, ex-vice-président du conseil ;

Reiman, ex-secrétaire général de la présidence du conseil ;

Loebl, adjoint au ministre du commerce extérieur ;

Bares, responsable de l'Agit Prop, et à ce titre de la presse ;

London, adjoint au ministre des Affaires Etrangères ;

Sling secrétaire régional du P.C. en Moravie ;

Hajdu, adjoint au ministre des Affaires Etrangères ;

Général Reicin, adjoint au ministre de la Défense Nationale ;

Geminder, secrétaire du Comité central, chargé des relations avec le Kominform ;

Koehler, président de la commission des cadres, du P.C. ;

Kreibich, ambassadeur à Moscou ;

Fuks, secrétaire régional du P.C. à Ostrava (Silésie) ;

Lomnsky, secrétaire régional du P.C. à Pilsen.

Les différents indices que nous venons de passer rapidement en revue s'ils ne sont pas une preuve absolue constituent cependant une présomption sérieuse. Il est plus que probable que Slansky — et un certain nombre d'autres dirigeants — se sont opposés à la renaissance d'une Allemagne forte, économiquement et politiquement, de même que militairement, même si elle devait rester sous le contrôle communiste. Il n'est donc pas impossible que les origines juives de Slansky et de ses compagnons les aient amenés à s'opposer à cette nouvelle politique des Soviétiques. A cette gêne probablement imprévue, Moscou a répondu à sa manière : la prison d'abord, le déshonneur ensuite, en attendant la mort.